

Des toboggans, des ChupaChups et une demande artificielle.

**Création et captation d'une demande pour
les écoles privées du supérieur.**

Mathis d'Aquino

Sous la direction d'Antoine ROGER

Professeur des Universités – SciencesPo Bordeaux
Chercheur au Centre Emile Durkheim – UMR-CNRS 5116
Membre de l'Institut Universitaire de France

SOMMAIRE

SOMMAIRE	2
REMERCIEMENTS	4
RESUME – MOTS CLES	5
INTRODUCTION	6
1. <i>Champ de l'étude : un marché en pleine expansion</i>	6
2. <i>Etat des lieux des écoles privées, un secteur dynamique positionné sur des domaines spécialisés</i> ...	13
3. <i>Un sujet émergent mais peu exploré</i>	15
4. <i>Méthodes : envisager ensemble l'offre et la demande</i>	19
TITRE 1 : CREER LA DEMANDE	22
CHAPITRE 1 : UN MARCHE DE L'INFORMATION : LA DEMANDE FACE A UNE MAUVAISE CONNAISSANCE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	23
SECTION 1 : LA « JUNGLE » DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.....	23
1. <i>Une complexification de l'offre publique</i>	23
2. <i>Une hétérogénéité des formations privées</i>	24
SECTION 2 : UNE PERTURBATION DES BOUSSOLES.....	26
1. <i>Des difficultés à différencier le public du privé</i>	26
2. <i>Le salon, lieu marchand qui sème la confusion</i>	30
SECTION 3 : UN DEBOUSSOLAGE POUSSE PAR LES ECOLES.....	32
1. <i>Des stratégies de confusion</i>	32
2. <i>Opposer des formations universitaires amorphes à des formations privées dynamiques</i>	36
CHAPITRE 2 : CAPITALISER SUR LES PEURS, STIMULER LES IMAGINAIRES : LA FUITE DES PLATEFORMES D'ORIENTATION ENCOURAGEE	39
SECTION 1 : CAPITALISER SUR LES PEURS, LE « HORS PARCOURSUP » OU LE « HORS MON MASTER » COMME ARGUMENT DE VENTE.....	39
1. <i>Opposer le pessimisme-réaliste des plateformes d'orientation à un monde où « tout est possible »</i>	39
2. <i>Au lycée ou à l'université, récupérer les « paumés »</i>	42
SECTION 2 : STIMULER LES IMAGINAIRES, UNE MOBILISATION DU PRESTIGE	44
1. <i>Transformer les vices en vertus</i>	44
2. <i>L'effet hôtellerie et la rhétorique de prestige au service de la création de la demande</i>	45
TITRE 2 : CAPTER LA DEMANDE	50
CHAPITRE 3 : DES POLITIQUES PUBLIQUES FAVORABLES : ENTRE INERTIE ET EFFET D'AUBAINE	51
SECTION 1 : LE CHOIX DU PRIVE PAR LES POLITIQUES PUBLIQUES	51
1. <i>Une politique des petits pas en faveur du privé</i>	51
2. <i>La réglementation de l'enseignement supérieur : une double production d'inertie</i>	52
SECTION 2 : UN EFFET D'AUBAINE DE LA REFORME DE 2018 SUR L'ALTERNANCE MALGRE UNE DEMANDE DIFFERENTIEE	54
1. <i>Une demande d'alternance nuancée</i>	54

2. <i>Un effet d'aubaine de l'alternance</i>	56
SECTION 3 : LA RHETORIQUE PROFESSIONNELLE DES ECOLES NOURRIE PAR L'ALTERNANCE.....	57
1. <i>Une monopolisation de la professionnalisation</i>	58
2. <i>Une valeur ajoutée nuancée</i>	58
CHAPITRE 4 : STIMULER, RECUPERER ET GARDER LA DEMANDE : LE ROLE DES INTERMEDIAIRES DANS LA CAPTATION DES ETUDIANTS	61
SECTION 1 : DES INTERMEDIAIRES A CHAQUE ETAPE DU PROCESSUS DE CAPTATION	61
1. <i>La prospection</i>	61
2. <i>La sélection</i>	62
3. <i>La fidélisation</i>	62
4. <i>L'inscription</i>	63
SECTION 2 : UN MARCHE SINGULIER.....	65
1. <i>Le mystère du prix</i>	65
2. <i>Un marché où le renoncement est redoutable</i>	66
CONCLUSION.....	67
1. <i>Une capacité inégale à distinguer « le bon grain de l'ivraie »</i>	67
2. <i>Apports de l'enquête : mettre en lumière les dispositifs marchands tendant à créer l'illusion d'une nécessité des écoles privées</i>	68
3. <i>Limites et perspectives de l'enquête : étude du ciblage des dispositifs marchands et de la permissivité des politiques publiques</i>	68
BIBLIOGRAPHIE.....	70
SOURCES.....	74
TABLE DES ANNEXES	77

REMERCIEMENTS

Je souhaite commencer ces remerciements de manière traditionnelle, en remerciant le professeur Antoine Roger, qui a accepté de diriger ce travail. Outre la direction administrative, je tiens surtout à le remercier pour sa disponibilité et ses conseils d'orientation et de réorientation du travail qui ont été d'une utilité très précieuse. Mes remerciements vont ensuite à Christine Musselin, directrice de recherche au CNRS, qui m'a aidé au début de ce travail à trouver un point de départ, en acceptant un entretien exploratoire très riche en idées, en références et en contacts, cet entretien a constitué le premier matériau de cette enquête. Je tiens en outre à remercier Tom Azoulay, doctorant en sociologie, qui a travaillé sur la conception des dispositifs marchands en salon, pour l'entretien qu'il m'a accordé autour de son travail, qui m'a permis de poser le cadre de cette enquête. Mes remerciements vont ensuite aux professeurs Rafaël Cos et Marion Paoletti pour les conseils avisés qu'ils m'ont donnés.

Je tiens à remercier Marie et Inès pour les premiers contacts d'enquêtés, à l'origine de l'effet boule de neige, ainsi que Clothilde et l'ensemble des autres enquêtés qui ont généreusement donné de leur temps pour cette enquête. Enfin, des remerciements chaleureux vont à mon entourage pour la relecture bienveillante et les discussions enrichissantes, mes parents et ma tante, ainsi qu'une attention toute particulière à Julie pour les discussions et conseils du quotidien.

RESUME – MOTS CLES

Résumé :

L'enseignement supérieur privé a connu une croissance fulgurante depuis la loi de 2018 réformant l'apprentissage. La demande étudiante pour ces offres privées est considérée comme une évidence. L'objet de cette étude est de déconstruire cette évidence en montrant que la demande est le fruit d'un processus de création, puis de captation. La demande pour ces formations ne préexiste pas à l'offre dans la mesure où les acteurs de la demande ont une connaissance lacunaire de l'enseignement supérieur et où des dispositifs marchands visent à se positionner sur ces failles. Les formations s'insèrent dans ces failles mais aussi dans les imaginaires des demandeurs en adoptant une rhétorique d'enchantement. La réforme de l'alternance de 2018 entraîne un effet d'aubaine qui accélère le développement des écoles privées, accaparant le monopole de la professionnalisation. Ces écoles usent alors de stratégies marketing permanentes pour capter la demande, la stimuler et la garder à l'aide notamment d'intermédiaires variés. L'espace dans lequel prend place ces stratégies est profondément marqué par des asymétries d'information, faisant de l'enseignement supérieur un marché spécifique, où un cadre fabriqué est mis en place par les écoles, en l'absence de réglementation sinon en la complaisance des politiques publiques.

Mots clés :

orientation ; politiques publiques ; sociologie des marchés ; marchandisation ; marché de l'éducation ; enseignement supérieur ; écoles privées ; asymétries d'informations

Abstract :

Private higher education has experienced explosive growth since the 2018 law reforming apprenticeship. Student demand for these private offerings is considered self-evident. The purpose of this study is to deconstruct this notion by showing that the demand is the result of a process of creation, and then capture once this demand is created. The demand for these programs does not pre-exist the offering to the extent that demand actors have a limited knowledge of higher education. The programs fit into these cognitive gaps as well as into the imaginaries of prospective higher education seekers by adopting an enchantment rhetoric. The 2018 apprenticeship reform leads to an opportunistic effect that accelerates the development of private schools, which monopolize the professionalization process. These schools then employ continuous marketing strategies to capture, stimulate, and retain demand, using various intermediaries. The space in which these strategies take place is profoundly marked by information asymmetries, making higher education a specific market where a fabricated framework is put in place by schools, in the absence of regulation or with the complacency of public policies.

Keywords :

orientation ; public policies ; sociology of markets ; commodification ; education market ; higher education ; private schools ; information asymmetries

INTRODUCTION

« J'ai découvert l'école sur les réseaux sociaux, parce que j'avais déjà fait quelques recherches sur ça, c'était une influenceuse qui en parlait et qui disait que c'était super cool, puis je suis allée faire les JPO et là j'ai rencontré plein d'étudiants qui m'ont raconté leur expérience, et ça m'a rassuré. J'ai passé le test d'admission direct et comme ça j'avais plus besoin de me stresser avec Parcoursup. »

Emilie, 19 ans, étudiante en première année dans une école de mode

En présentant le processus de découverte précédant l'admission dans son école de mode à Bordeaux, Émilie résume en quelques mots l'objet de l'étude. Les écoles considérées ont un statut moyen sinon faible, il ne s'agit pas d'étudier les écoles privées ancrées historiquement dans le paysage de l'enseignement supérieur, notamment de commerce, qui bénéficient d'une reconnaissance matérielle et symbolique. Le statut des écoles dont il est question ne leur garantit pas d'attirer suffisamment d'étudiants pour survivre sans adopter des stratégies offensives. Ces stratégies constituent le cœur de leur modèle de déploiement, permettant la rencontre entre l'école et les étudiants, jusqu'à une potentielle admission. C'est cette relation entre l'offre et la demande sur le marché de l'enseignement supérieur qu'il s'agira d'étudier.

1. Champ de l'étude : un marché en pleine expansion

Il peut à première vue sembler inadéquat de parler de marché concernant l'enseignement supérieur en France. En effet, la tradition française en matière d'enseignement place ce secteur en dehors des logiques marchandes, tant dans le primaire et secondaire que dans le supérieur, notamment au regard du caractère modique des frais de scolarité à l'université, voulue comme une institution d'enseignement non sélective. Pour autant, l'enseignement supérieur s'est marchandisé, le secteur public voit se développer en son sein une dynamique de compétitions entre universités publiques (Musselin, 2017) afin de se positionner sur un espace concurrentiel mondialisé. On assiste non seulement à une marchandisation endogène (Ball & Youdell, 2007) où le public tend à imiter les procédures et le mode de gestion du privé (comme avec le développement des établissements publics expérimentaux, EPE, qui associent universités et écoles privées), mais aussi à une marchandisation exogène (Chevaillier & Pons, 2019) qui désigne le développement du secteur privé d'enseignement supérieur. Cette marchandisation exogène sera le cœur de cette étude.

La croissance de l'enseignement supérieur ces dernières années a été en grande partie guidée par le secteur privé. Ce développement important s'explique par au moins deux raisons. La première réside dans la « sélectivisation » de l'enseignement supérieur public. Au regard du nombre insuffisant de places à l'université et dans les autres formations publiques (notamment les sections de techniciens supérieurs, STS) pour couvrir les besoins d'une population étudiante qui croît, un certain nombre d'étudiants « déçus » se font capter par des parcours privés. La seconde repose sur le droit de l'éducation, faisant de l'enseignement supérieur un secteur libéral et libéralisé où il est très facile d'ouvrir une formation. C'est en effet un secteur libéral car le Code de l'Éducation conditionne l'ouverture d'un établissement à une simple déclaration et au respect des règles relatives aux établissements recevant du public. C'est en outre un secteur libéralisé car le champ des possibles pour les formations privées s'est vu démultiplié par la loi du 05 septembre 2018, « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », qui a permis la création d'une multitude de centres de formation d'apprentis rattachés à des sociétés commerciales, bénéficiant d'importants financements publics liés à l'apprentissage.

Quatre formes juridiques d'établissements d'enseignement supérieur peuvent être identifiées. Du côté du secteur public premièrement, les établissements publics à caractère scientifiques et culturels sont composés par les universités publiques, les grandes écoles et toutes les écoles publiques à caractère universitaire. Ensuite, tant dans le secteur public que privé, on trouve des lycées proposant des STS ou des classes préparatoires (CPGE), mais le fonctionnement et les logiques restent (presque) les mêmes entre le public et le privé. Troisièmement, du côté entièrement privé on trouve l'enseignement supérieur libre. Ce dernier a été créé au XIXe siècle pour mettre fin au monopole étatique sur l'enseignement supérieur. Certaines de ces institutions sont autonomes, tandis que d'autres font partie intégrante d'instituts catholiques organisés sous forme d'associations à but non lucratif ou de fédérations. Enfin, la catégorie d'enseignement supérieur technique comprend deux sous-catégories, les institutions à but non lucratif, fondées sur des associations de loi 1901, et les formations à but lucratif adossées à des sociétés commerciales. L'objet de ce travail est précisément de s'intéresser à ce secteur de l'enseignement supérieur technique, qui connaît une expansion considérable.

Au cours de la décennie 2010-2020, les effectifs postbac ont globalement augmenté de 600 000 étudiants et le secteur privé en a absorbé presque la moitié (*tableau 1*), qui débouche sur une répartition où le privé scolarise plus d'un quart des étudiants (*figure 1*).

Tableau 1 : évolution des effectifs étudiants entre 1990 et 2023 exprimés en milliers

En milliers	1990	2000	2010	2021	2023
Public	1 458	1 883	1 902	2 232	2 168
Privé	259	277	447	737	767
TOTAL	1 717	2 160	2 349	2 969	2 935

Source : données du SIES, ministère de l'Enseignement supérieur

Figure 1 : évolution de la répartition des étudiants entre le public et le privé depuis 1990

a. Des écoles marchandes, décloisonner le lucratif de l'associatif

Ce travail s'intéresse à la catégorie juridique des établissements d'enseignement supérieur technique. Comme avancé plus haut, ce secteur se subdivise entre des établissements associatifs et des établissements lucratifs. Pour autant, on aurait tort d'opposer les deux modèles. En effet, les deux types sont des écoles que l'on appellera marchandes, car leur modèle économique repose sur la nécessité de capter des étudiants pour leur survie. En

effet, leur source principale de revenus est constituée par les frais de scolarité, souvent importants comme en témoigne le *tableau 2* et la *figure 2*. Ces données sont issues du référencement des écoles privées de la métropole bordelaise effectué pour cette étude.

Tableau 2 : frais de scolarité exprimées en euros

Domaines	Moyenne et médiane des frais minimums		Moyenne et médiane des frais maximums		Valeur minimale	Valeur maximale
	<i>Moyenne</i>	<i>Médiane</i>	<i>Moyenne</i>	<i>Médiane</i>		
Commerce	6 708	7 025	14 646	9 550	0	14 000
Ingénierie	7 334	7 425	9 309	9 550	2 500	12 000
Art	6 945	7 100	9 127	8 150	3 790	14 000
Politique, juridique	6 755	7 200	8 055	8 800	4 020	10 600
Santé	6 608	7 500	7 108	7 875	4 450	8 550

Figure 2 : diagramme en boîte des données agrégées sur les frais de scolarité

Bien que la finalité économique des institutions associatives diffère de celles reposant sur la lucrativité, on ne peut pas – dans le cadre de cette étude – les opposer complètement, pour au moins trois raisons. D’abord, la manière dont ces écoles se présentent sont

intimement semblables, ce qui peut être observé pendant les salons ou les journées portes ouvertes. En effet, elles mettent en valeur le caractère moderne ou attractif de leurs locaux, le dynamisme de la vie étudiante, un accompagnement personnalisé, et surtout proposent lors des rencontres avec des potentiels candidats une diversité de *goodies*¹ dont des sacs, des stylos, des carnets, accompagnés d'une brochure. Les armes de communication sont ainsi semblables, des affiches qui montent le plus haut possible (*illustration 1*) ou des écrans géants dans les salons (*illustration 2*)². Si ces éléments ont pu être mis en lumière, c'est qu'ils s'opposent à ce qui a pu être observé sur les stands ou journées portes ouvertes des universités, qui proposent avant tout des discussions avec des enseignants-chercheurs sur le contenu des formations et résiduellement une feuille de papier regroupant les informations principales de la formation visée et les maquettes d'enseignement, avec un comportement plutôt en retrait des représentants. Ensuite, la deuxième raison qui conduit à considérer comme poreuse la frontière entre les structures associatives et lucratives en matière d'enseignement supérieur réside dans la transformation progressive de certaines écoles privées associatives en sociétés commerciales. En outre, deux mouvements simultanés sont observés, avec d'une part la lucratisation de certaines écoles associatives (comme l'EM Lyon), et d'autre part le regroupement d'écoles associatives au sein de groupes à but lucratif, comme l'INSEEC (association de loi 1901) au sein du groupe OMNES Education, société par actions simplifiées. Enfin, on remarque une mobilité des cadres dirigeants entre des structures associatives et des structures commerciales. Pour exemple, l'ancien directeur général adjoint de Kedge Business School, Anil Bernard-Dende, est devenu le président directeur général d'Ynov Campus.

Illustration 1 : stand de Kedge Business School lors du salon de l'Étudiant de Bordeaux le 13 janvier 2023

Illustration 2 : stand de Ynov Campus lors du salon de l'Étudiant de Bordeaux le 13 janvier 2023

b. Un marché de l'enseignement supérieur

Les écoles marchandes se positionnent sur un marché, celui de l'enseignement supérieur. Ce marché de l'enseignement supérieur n'existe pas en soi mais a été le fruit d'une construction non seulement par les écoles privées, notamment de commerce (Blanchard,

¹ Le mot « goodies », dérivé de l'anglais, désigne de petits objets publicitaires promotionnels.

² Les deux photographies illustrent l'attractivité visuelle des stands des formations marchandes, tant associatives comme Kedge (illustration 1) que lucratives comme Ynov Campus (illustration 2)

2012), mais aussi par les pouvoirs publics, poussant les universités à s'insérer sur un marché mondialisé de l'enseignement supérieur afin de favoriser leur attractivité et leur compétitivité. Ce marché mondialisé provient par ailleurs d'un postulat normatif, matérialisé par des classements comme celui de Shangāi (Harari-Kermadec, 2019). Outre l'internationalisation de la concurrence, celle-ci passe également par les vœux formulés sur *Parcoursup* pour les admissions postbac et depuis l'année dernière *MonMaster* pour les admissions en master. Ici, ce ne sont pas tant les universités qui sont en concurrence³ mais plutôt les étudiants, qui doivent savoir se vendre pour une admission en licence dans des universités « de prestige »⁴, dans des grandes écoles, des licences sélectives⁵ et surtout pour l'admission en master. La caractérisation de marché pour l'enseignement supérieur est alors double. D'une part, cette concurrence se fait connaître entre les établissements – on dira ici l'offre – qui sont en lutte concurrentielle pour occuper une position dominante, que ce soit dans le secteur public où la concurrence se place surtout sur les activités de recherche, que dans le secteur privé où le nombre d'étudiants inscrit dans les formations constitue un véritable indicateur des parts de marché. D'autre part, la concurrence se trouve aussi du côté des étudiants – on dira ici la demande – qui s'illustre à travers la forte sélectivité des formations publiques et la captation d'un nombre croissant d'étudiants vers le privé dans un cadre nommément marchand.

En outre, le marché de l'enseignement supérieur présente d'énormes avantages. D'abord, il est contracyclique, car en période de crise les études sont vues comme un gage de sûreté et d'insertion professionnelle, l'éducation étant un besoin indispensable des sociétés contemporaines. Ensuite, il est prévisible, car la durée de formation est de plusieurs années, au minimum deux pour un BTS, mais généralement trois dans le cadre d'un *bachelor* (voire cinq avec un *master*), ce qui donne une visibilité comptable sur plusieurs années. Outre sa prévisibilité, il est doté d'un avantage important car les frais de scolarité sont payés avant même la formation, et constituent une avance de trésorerie, permettant l'évolution rapide de l'école, dans l'absence de contraintes administratives. Enfin, ce secteur permet de réaliser d'importantes économies d'échelles, car la captation d'un étudiant supplémentaire ne change rien aux coûts de production, accentué par l'hybridation des cours en distanciel.

Ce marché bénéficie d'une réglementation extrêmement libérale qui repose sur une déclaration au rectorat lors de l'ouverture d'un établissement. En outre, les libertés de commerce et d'industrie ainsi que la liberté d'association sont constitutionnellement protégées⁶. Dès lors, aucune autorisation préalable n'est nécessaire pour l'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur, faisant de la France un des pays des plus libéral en la matière. Les investisseurs sont alors attirés par un marché prospère et dynamique, et des fonds de *private equity* sont les principaux investisseurs de grands groupes. Ces fonds de capital-investissement, se basent sur un modèle qui consiste à prendre une participation dans une société non cotée en bourse, puis de la revendre avec une plus-value potentielle. Cette plus-value est vérifiée pour les écoles privées et devient quasi-certaine lorsque les écoles sont dopées aux financements publics. En effet, le privé a largement bénéficié de la manne de l'alternance pour attirer un public diversifié. On remarque depuis 2018 l'explosion du nombre de Centres de Formation d'Apprentis (CFA) (*figure 3*), et en parallèle du nombre d'alternants (*figure 4*).

³ Le nombre de vœux formulés pour une université n'est pas tant une chance pour elle mais plutôt une charge dans la mesure où la multiplicité des vœux suppose une multiplicité des jurys d'admission.

⁴ On entendra par université de prestige celles qui sont en tête des classements nationaux ou internationaux et qui font l'objet d'une valorisation matérielle ou symbolique, comme l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne et Paris II Panthéon-Assas en droit, ou encore Paris Saclay, fleuron de la recherche française.

⁵ Comme la science politique ou des doubles diplômes, peu importe l'université en question.

⁶ Conseil constitutionnel, décision n°81-132 DC du 16 janvier 1982, Loi de nationalisation

Figure 3 : croissance en valeur absolue et en pourcentage du nombre de CFA en France depuis 2018

Figure 4 : croissance en valeur absolue et en pourcentage du nombre d'apprentis en France depuis 2018

Lecture

En 2022, on dénombrait plus de 800 000 apprentis en France, soit une évolution de 10% par rapport à l'année 2021.

Sources

SIES, ministère de l'Enseignement supérieur ; France Compétences, ministère du Travail

Ces histogrammes montrent une explosion du nombre d'apprentis et de CFA après 2018, qui correspond à la loi Pénicaud « pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». Cette explosion était voulue par le législateur, mais dans des conséquences différentes. L'objectif de la loi était d'abord de valoriser le diplôme du baccalauréat professionnel et du CAP en permettant de recourir davantage à l'alternance et à viser un meilleur taux d'insertion professionnelle. En réalité, l'explosion du nombre de CFA concerne en grande majorité

l'enseignement supérieur et non l'enseignement secondaire professionnel comme le montre la *figure 5*.

Figure 5 : répartition des 2868 formations en CFA en 2022 entre enseignement secondaire et supérieur

Sources

DEPP, ministère de l'Éducation nationale ; SIES, ministère de l'Enseignement supérieur

La libéralisation accrue du secteur – par ailleurs déjà libéral – a été accompagnée d'importants financements publics, via un nouvel établissement public créé à l'occasion de la réforme de 2018 : France Compétences. Cet établissement accompagne les politiques publiques de soutien à l'alternance qui passent notamment par l'aide incitative pour les entreprises d'un montant de 6 000€ par alternants. Les écoles privées bénéficient de ce financement de manière indirecte, dans la mesure où les frais de scolarité sont payés par l'entreprise d'accueil, permettant aux écoles de communiquer sur la « gratuité » de la formation par alternance, qui leur permet de capter des profils de toute origine sociale. Indirectement donc, l'argent public de France Compétences finance l'enseignement supérieur privé, lucratif comme associatif. Les montants dépensés par an pour l'alternance sont colossaux. Pour exemple, France Compétences relève que l'État a dépensé, en 2021, 21,6 milliards d'euros pour l'apprentissage⁷, dont les CFA sont bénéficiaires à 30% (soit 6,58 milliards d'euros). Ces chiffres contrastent fortement avec la situation financière des universités. France Universités, association regroupant l'ensemble des présidents d'universités, pointe régulièrement des difficultés financières⁸ dues à un sous-financement chronique et structurel, qui les met en difficulté⁹. Le budget que l'État consacre à l'enseignement supérieur et à la Recherche sur la même année 2021 était de 23,13 milliards d'euros (soit légèrement plus que l'apprentissage). Il convient d'insister sur le fait que ce budget ne couvre pas seulement l'université, mais aussi les dépenses de recherche et les grandes écoles. Dès lors, il semble que les politiques publiques ont fait un choix budgétaire à la faveur du privé, alimentant ce marché. En outre, le marché de l'enseignement supérieur, par son dynamisme économique et sa diversité, tend à rendre illisible l'enseignement supérieur dans son ensemble, il convient alors de tenter de dresser un état des lieux de l'enseignement supérieur privé.

⁷ « Rapport annuel portant sur l'usage des fonds de la formation professionnelle et du conseil en évolution professionnelle » publié en janvier 2023

⁸ France Universités. (2021, octobre 20). *Budget 2021 : pour les universités, des opportunités, des interrogations et des demandes*

⁹ France Universités. (2023, octobre 19). *Projet de loi de finances 2024 : les universités vont-elles être obligées de sacrifier certaines de leurs missions ?*

2. État des lieux des écoles privées, un secteur dynamique positionné sur des domaines spécialisés

Le marché de l'enseignement supérieur privé est ainsi essentiellement lucratif, comme en témoigne la *figure 6* montrant la répartition des écoles sur la métropole bordelaise entre le secteur associatif et lucratif. Sur les 93 écoles référencées (*Annexe 1*), 10 sont de statut associatif et 83 sont des sociétés à but lucratif. Il convient tout de même d'avoir conscience de la limite de ce référencement en ce qu'il n'est pas exhaustif et surtout évolutif (des écoles se créent chaque mois) mais aussi qu'il ne reflète pas la répartition des étudiants entre les deux secteurs¹⁰, mais seulement la répartition du nombre d'écoles.

Figure 6 : répartition des écoles entre le secteur lucratif et associatif référencées dans la métropole bordelaise

Il n'y paraît pas à première lecture, mais le titre de cette section est extrêmement ambitieux. En effet, il est très difficile de se repérer dans un secteur dynamique et hétérogène. D'abord, il n'existe aucun référencement complet des formations privées. La plateforme *Parcoursup* référence les formations qui bénéficient d'une reconnaissance par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Insertion (qui sera abrégé en MESRI). Pour l'offre de rentrée 2024, *Parcoursup* comporte 9 298 formations privées, soit 40,2% des formations, c'est-à-dire une augmentation de 86,3% depuis 2020. Depuis décembre 2023, une plateforme parallèle, nommé *Parcours Privé*, référence les formations privées hors *Parcoursup* qui sont membres de la Fédération Nationale de l'Education Privée (FNEP). Pour la rentrée 2024, 4 247 formations sont référencées. Cette plateforme se veut « ergonomique et pratique », en opposition à *Parcoursup*. A ce stade, *Parcours Privé* n'est qu'une plateforme de référencement et d'information et non d'admission, affichant la volonté de « rendre visible et lisible l'ensemble de l'offre de formations de l'enseignement supérieur privé français et de permettre une mise en relation entre des collégiens, des lycéens, des étudiants et des écoles ». De nombreuses écoles apparaissent subitement, proposant des rentrées décalées, d'autres s'élargissent en s'implantant dans d'autres villes ; si bien que l'offre de formations change constamment. Le travail de référencement a dès lors été un travail permanent de découverte de formations, jours après jours, sur les affiches publicitaires aux arrêts de tram, ou dans les suggestions publicitaires sur les réseaux sociaux. L'étude se concentre sur le cas bordelais, ville historiquement universitaire avec une offre de formation large. Dans la métropole

¹⁰ Il est très difficile d'obtenir des informations statistiques auprès des écoles, il conviendra d'y revenir lors de la section consacrée aux méthodes.

bordelaise, 93 écoles ont été référencées avec 773 formations du supérieur¹¹, dont moins d'une dizaine sont adossés à un visa du ministère de l'Enseignement supérieur conférant un grade universitaire (licence, master, doctorat).

Les écoles étudiées utilisent alors une rhétorique axée sur la professionnalisation. Elles se positionnent alors sur des domaines plutôt spécialisés. On remarque une prépondérance de trois domaines (le commerce, l'art et l'ingénierie), auxquels s'ajoutent progressivement deux domaines émergents (la santé, et le politique et juridique). La *figure 7* en diagramme de Venn représente ces cinq domaines spécialisés, dans lesquels on trouve des sous-domaines, qui peuvent se croiser. Les écoles se positionnent dans un grand domaine, en proposant au sein de leurs formations plusieurs sous-domaines, pouvant être encadrés dans un autre domaine.

Figure 7 : le positionnement des écoles sur des secteurs spécialisés

Si ces cinq domaines de positionnement sont identifiables, la *figure 7* laisse penser que trois d'entre eux sont représentés de manière égale dans la structure de ce marché, ce qui n'est pas le cas. Le domaine commercial représente la plus grande partie des écoles référencées à Bordeaux, notamment du fait de son caractère historique (Blanchard, 2012) mais aussi de ses promesses notamment en termes de salaires, élément sur lequel les écoles de commerce communiquent beaucoup. Outre son caractère historique, le domaine commercial est particulièrement dynamique, en témoigne la création de nombreuses écoles et campus depuis 2017. Le domaine de l'art est lui aussi particulièrement dynamique, avec des écoles nouvelles

¹¹ Ont été considérées comme des formations du supérieur les formations postbac préparant un bac+2, un bac+3, un bac+4 ou un bac+5. Dans les termes employés par les formations, il s'agit des *BTS*, *bachelors*, *masters* (ou *master of science* et *master spécialisée*), *master of business administration (MBA)* et des diplômes d'établissement.

mais aussi l'implantation d'écoles parisiennes en province avec l'ouverture de nombreux campus. Le domaine de l'ingénierie est assez dichotomique, avec d'une part les écoles délivrant un « vrai » diplôme d'ingénieur accrédité par la Commission des Titres d'Ingénieur (CTI) et d'autre part des écoles se présentant comme des écoles d'ingénierie, d'innovation ou de digital, délivrant des diplômes « maisons » adossés au RNCP. Enfin, on observe depuis 2017 et 2018 une ouverture du marché de l'enseignement supérieur privé aux formations de santé et des métiers du droit et du politique. La *figure 8* représente la répartition des écoles référencées sur la métropole bordelaise selon leur domaine de formation affiché.

Figure 8 : répartition des écoles bordelaises référencées selon leur domaine de formation affiché

Le marché de l'enseignement supérieur privé est ainsi très diversifié, et cette diversité des formations est symétrique avec la diversité des statuts – réels ou symboliques – des écoles, débouchant sur un flou et sur de véritables difficultés à appréhender ces écoles, il conviendra d'y revenir. La littérature des sciences sociales commence à s'intéresser au sujet de la dynamique des formations privées d'enseignement supérieur mais les travaux existants sont peu nombreux, du fait du caractère récent de la mise en lumière du phénomène.

3. Un sujet émergent mais peu exploré

a. Brève histoire du marché de l'enseignement supérieur privé

Dans les années 2010, le terme de marché était inapproprié pour décrire le paysage de l'enseignement supérieur privé. Quelques entreprises, principalement dans le domaine du commerce, coexistaient avec des institutions associatives. Au début des années 2000, deux groupes américains, Laureate Education et Carrer Education, ont investi en France, leurs écoles ayant ensuite été acquises par ce qui est aujourd'hui le groupe OMNES Education. Parallèlement, le *family office*¹² de la famille néerlandaise Brenninkmeijer, propriétaire notamment de C&A, a fait son entrée en France en 2008. Après avoir acquis plusieurs écoles britanniques, ce groupe a constaté que contrairement au Royaume-Uni, le secondaire n'offrait aucunes opportunités lucratives, mais le supérieur en offrait de nombreuses. Ils ont ainsi acheté une première école de commerce et ont lancé Studialis, qui a ultérieurement évolué pour devenir Galileo. Le marché s'est alors structuré autour de ces deux groupes dominants, auxquels se sont joints d'autres groupes comme IONIS, EDH ou Eureka, puis, suite à la loi de 2018 sur l'apprentissage, une multitude d'écoles de moindre envergure.

¹² Fonds d'investissement appartenant à une famille.

b. État de l'art : une question à la croisée de la sociologie des marchés, de l'éducation et de l'action publique

Le sujet de l'enseignement supérieur privé s'analyse sous trois angles disciplinaires complémentaires : la sociologie de l'éducation, la sociologie des marchés et la sociologie de l'action publique.

La question de l'enseignement supérieur privé est un objet relativement nouveau en France. Le secteur lucratif a fait l'objet de nombreux travaux aux États-Unis (Morey, 2004 ; Deming, Goldin, & Kaltz, 2012 ; Cottom, 2018). La question de l'enseignement supérieur en France était jusqu'à lors traitée sous l'angle de la dualité du système entre universités et grandes écoles (de Saint-Martin, 2008). L'enjeu du secteur privé était alors étudié au prisme du sujet des grandes écoles. Dans *La Noblesse d'Etat*, Pierre Bourdieu étudie le système de reproduction des élites (1989), mais cette étude se situe au niveau des grandes écoles reconnues historiquement, symboliquement et matériellement comme telles. Lorsque les écoles privées sont travaillées comme objets à part entière, ce sont les écoles de commerce qui ont retenues l'attention des chercheurs, qui ont travaillé sur la socialisation des élèves à l'esprit de l'école (Abraham, 2007) ou sur la sociogenèse des établissements (Blanchard, 2012).

Aurélien Casta propose de dresser un état des lieux du secteur lucratif (2015). Il pointe déjà le flou législatif qui permet une grande agilité aux établissements ainsi que le recours des écoles au RNCP, sur la base d'une porosité entre le public et le privé déjà identifié dans le domaine éducatif (Vinokur, 2004). Les écoles se positionnent sur des secteurs émergents comme le digital, ou sur des secteurs dont elles sont déjà majoritaires comme le commerce. Aurélien Casta relève qu'elles se présentent comme des établissements dotés de valeurs et de vocations. Le phénomène de l'alternance commence dès 2015 à intéresser les écoles, qui se tournent contre-intuitivement vers l'État pour une reconnaissance. Cet état des lieux jette les bases des points saillants à analyser quant aux pratiques des écoles sur le marché : le RNCP comme assimilation à une reconnaissance de l'État, le positionnement sur des secteurs spécifiques et une rhétorique professionnelle. Cette rhétorique professionnelle est étudiée également sur des cas précis, comme celui de l'École 42 fondé par Xavier Niel, sur laquelle Camille Dupuis et François Sarfati ont consacré un ouvrage (2022). Cette rhétorique du professionnel s'insère dans une logique plus large, celle de la marchandisation de l'enseignement supérieur. Cette marchandisation est dite endogène lorsque le public intègre en son sein des logiques de gouvernance du privé, notamment par le new public management, approche de gestion initiée dans les années 1970 visant à l'efficacité de l'administration en la rapprochant du fonctionnement du privé. De surcroît, le contenu des enseignements à l'université est devenu poreux à la rhétorique de l'employabilité et de l'entrepreneuriat, comme en témoigne les cours d'initiation à l'entrepreneuriat. En effet, la question de l'entrepreneuriat comme l'a montré Olivia Chambard, suit une logique doctrinale selon laquelle l'université ne devrait pas être qu'un lieu d'apprentissage académique, mais un lieu propice à l'entrepreneuriat (2014). Ce sillage doctrinal se traduit par la mise en place – au sein d'universités comme de grandes écoles publiques – des cours d'initiation à l'entrepreneuriat, des « incubateurs » d'entreprises juniors, et des cabinets de conseil étudiants (Chambard & Stevens, 2021). La marchandisation est aussi exogène, qualifiant la croissance massive du secteur privé (Chevaillier & Pons, 2019). La sociologie des marchés s'est intéressée à la communication des écoles. Agnès van Zanten et Alice Olivier analysent les messages marchands lors des journées portes ouvertes (2016), dont l'impact sur les élèves est fortement lié au lycée d'origine (van Zanten, 2015). Le lycée a en effet la charge de s'occuper de l'orientation des

élèves et de canaliser leurs aspirations. Le statut du lycée va avoir une incidence sur les établissements dont une promotion est faite (le public conseille le public, le privé conseille le privé). Or, dans les zones populaires, le dossier de l'orientation est un dossier parmi d'autres et va être délaissé et externaliser vers les salons qui sont des lieux marchands où règnent des messages d'enchantement (Oller, Pothet & van Zanten, 2021). La conception des techniques marchandes en salon (en amont, pendant et en aval) permettant la captation des étudiants a été étudié par Tom Azoulay (2023) qui se positionne du côté de l'offre.

L'analyse des politiques publiques, tant du côté de la science économique que de la science politique, montre un mouvement de délégitimation des universités (Fecteau, 2021). Cette délégitimation est accompagnée d'une mise en concurrence qui pousse les universités à se lancer dans une grande course (Musselin, 2017), notamment au regard du classement de Saingai qui serait le témoignage de la mise sur le marché des établissements publics d'enseignement supérieur (Harari-Kermadec, 2019). Cette situation de mise en concurrence des établissements publics dans un grand marché international que serait celui de l'enseignement supérieur permet de préparer le terrain au secteur privé intrinsèquement marchand. Les établissements privés se constituent comme un groupe d'intérêt au sein de méta-organisations (Nicolle, 2021) qui permettent de coordonner l'action collective.

Si les travaux existants étudient l'enseignement supérieur privé au prisme de la marchandisation de l'enseignement supérieur en général, de la conception des techniques marchandes et de l'impact des inégalités sociodémographiques dans le processus d'orientation, l'évidence d'une demande pour ces formations n'est pas questionnée. **Aussi, cette étude s'inscrit dans une problématique qui se demande si le mouvement normatif d'affaiblissement symbolique et matériel de l'université a pu affecter la perception de l'offre éducative au point de susciter une demande pour des formations privées, même en présence d'offres publiques.** En outre, on y répondra en questionnant l'évidence d'une demande naturelle pour l'enseignement supérieur privé, sans séparer cette demande de l'offre qui l'accompagne. **Aussi, existe-t-il une demande naturelle de la part des étudiants pour les formations privées d'enseignement supérieur ?**

c. Cadre théorique : des dispositifs de création et de captation de la demande

La sociologie générale interactionniste propose un cadrage théorique pertinent, le terme de cadrage est d'ailleurs bien choisi ici. En effet, Erving Goffman propose un modèle d'interaction sociale en termes de cadres sociaux (Goffman, 1974), et distingue quatre types de cadres (*figure 9*) dans lesquels prennent place les interactions sociales, les cadres naturels et sociaux¹³, et les modalisations et les fabrications (qui font parties des cadres transformés). Dans les modalisations, les acteurs sociaux prennent un comportement différent mais les tiers sont capables de décoder ces comportements, l'asymétrie d'information est maîtrisée (par exemple des enfants qui se battent pour jouer, les tiers savent que la combat est fictif). Or, dans les cadres fabriqués, un acteur produit une asymétrie d'information qui n'est ni connue ni maîtrisée par les autres.

Figure 9 : les cadres d'interactions sociales chez Goffman

¹³ Ces cadres font partie des cadres primaires, ou les individus comprennent les comportements des autres dans la mesure où il n'y a pas d'asymétries d'information.

Les cadres fabriqués sont des contextes sociaux intentionnellement créés pour influencer la manière dont les autres perçoivent une situation donnée ou une interaction. Les événements publics marchands comme les journées portes ouvertes ou les salons, ainsi que la documentation des écoles et leurs sites internet (globalement toutes les manifestations de l'école à destination du public) créent un cadre fabriqué propice à la création d'une demande.

Ces cadres fabriqués sont insérés dans un dispositif marchand. Le dispositif est un concept beaucoup utilisé en sciences sociales ces dernières années, depuis son introduction par Michel Foucault à travers son ouvrage sur l'histoire de la sexualité (Foucault, 1976), notamment en sociologie des sciences et techniques et en sociologie de l'action publique. Comme le concept de « jeu », le dispositif n'a pas de définition évidente et univoque. Philippe Zittoun en propose une définition (2013) selon laquelle un dispositif est un assemblage intentionnel d'éléments hétérogènes utilisés dans la réalisation d'une finalité attendue. En d'autres termes, un dispositif est un ensemble d'actions tournées vers un objectif commun. Ces actions peuvent être publiques, mais aussi privées. Les écoles mettent alors en place un dispositif marchand visant à la production d'un sentiment d'attraction et d'une nécessité, dans un avenir radieux pour l'élève, en retournant leurs vices lorsqu'ils sont pointés du doigt, ce qui est le propre du capitalisme.

Les dispositifs ont deux ambitions successives qui constitueront les deux angles d'analyse de cette étude : la création puis la captation de la demande. Le processus de captation est présenté comme la canalisation du demandeur vers un produit en question, grâce au packaging, à l'emballage, conduisant Franck Cochoy, à parler d'une « économie de l'emballage » (2004). Les écoles marchandes étudiées vont en effet créer un emballage immatériel, à travers entre autres la labélisation et la mobilisation du prestige. La sociologie de la mode, notamment au prisme de la fast-fashion peut être mobilisée dans le cadre de cette étude. En effet, dans l'économie de la fast-fashion, l'offre précède la demande et vise à susciter le besoin (Salesses, 2013). La même logique de création de la demande peut être transposée au marché de l'enseignement supérieur privé. Cette création d'une demande artificielle est une première étape vers l'inscription d'un élève. Le processus de captation commence alors, sous les trois étapes de la typologie de François Cusin : l'attraction, la sélection et la fidélisation (Cusin, 2004). Les stratégies marchandes des établissements privés s'insèrent dans ce que Pascale Trompette appelle « économie de la captation » (2008). Elle analyse le marché de la mort et relève que lorsqu'une personne vient à mourir, l'angoisse est tant sentimentale qu'économique. Des prospecteurs se positionnent en mairie en attendant les familles éplorées qui viennent déclarer le décès d'un proche, mais aussi dans les hôpitaux. En blouse blanche, fondus parmi le personnel hospitalier, les prospecteurs viennent aborder les familles. L'idée étant de récupérer le cadavre le plus tôt possible. En effet, une fois captée par l'entreprise et une fois la pratique de thanatopraxie enclenchée, il semble très difficile de faire sortir le cadavre et de le confier à un concurrent. Loin d'être un marché à la marge, le marché funéraire révèle les processus de captation présents dans l'ensemble des marchés. En effet, chaque entreprise cherche à récupérer les clients au plus tôt et à les garder en créant une relation de dépendance. La transposition au marché de l'enseignement supérieur privé se fait au prisme de la volonté de captation au plus tôt possible du processus d'orientation, ainsi que du caractère presque définitif d'un cursus en études supérieures : une fois les études entamées, la durée moyenne de rétention est de deux ans et demi (soit l'équivalent d'un *bachelor*), c'est en effet du temps de vie, et l'effet cliquet et engrenage rend difficile l'annulation de l'opération commerciale.

4. Méthodes : envisager ensemble l'offre et la demande

Cette étude est partie d'un certain étonnement à voir littéralement fleurir des écoles privées sur les quais de la Garonne à Bordeaux depuis 2021 ainsi que de la surprise d'entendre un bon nombre d'élèves de terminale souhaitant rejoindre ces établissements. La question de départ consistait à se demander ce qui expliquait cette demande fulgurante pour les écoles privées. Pour autant, ce questionnement partait du postulat selon lequel il y avait une demande préexistante pour ces formations, ce qui devait d'abord être questionné. Il conviendra dès lors d'envisager la demande étudiante pour ces formations sans la séparer de l'offre.

Une approche méthodologique inductive a été retenue afin d'aller enquêter sur les points de rencontre entre l'offre et la demande. Dix-sept entretiens semi-directifs ont été réalisés (*Annexe 1 et 3*) avec trois profils d'enquêtés dominants (lycéens, étudiants postbac et étudiants en réorientation) et deux profils complémentaires (représentants universitaires et représentants des formations privées) complétés par de l'observation lors de deux salons étudiants et 6 journées portes ouvertes (*Annexe 2 et 4*). Une analyse de contenu a également été réalisée (*Annexe 4*) sur les sites internet des formations privées, sur la documentation promotionnelle distribuée ainsi que sur des affiches et communications publicitaires qui sont pour la plupart apparues au cours de l'enquête.

Les formations ont plutôt fait preuve au cours de cette enquête d'une hostilité, rendant difficile d'obtenir des informations (a). Dans l'idée d'analyser concomitamment l'offre et la demande, il s'agira d'approcher la demande et l'offre à l'endroit où elles se rencontrent (b).

a. Naviguer en eaux troubles et hostiles

Une étude de l'enseignement supérieur privé a été plutôt difficile. D'abord, les données institutionnelles disponibles sur le sujet sont issues du ministère de l'Enseignement supérieur, du ministère du Travail ou du Céreq mais sont des données partielles dans la mesure où elles ne donnent que des informations générales sur l'évolution du nombre d'étudiants, en séparant le secteur privé du public, mais sans avoir de visibilité sur la répartition entre le lucratif et l'associatif, ni par domaines de formations. Il n'existe aucune liste des centres de formations d'apprentis, ni de référencement des établissements ayant une accréditation RNCP. De plus, aucune enquête institutionnelle sur le profil des étudiants et leur devenir n'existe en raison de l'absence d'obligation statistique et de transparence pour les formations pour l'heure où sont écrites ces lignes. En outre, le président Emmanuel Macron a souhaité une « révolution statistique » et on peut espérer que cette révolution statistique attendue ouvrira sur une meilleure visibilité et transparence du secteur. En attendant, il aura fallu naviguer en eaux troubles. Lorsqu'elles sont sollicitées, les formations privées mettent en avant le secret des affaires pour ne pas à avoir à communiquer d'enquêtes internes ou de répartition de leur budget. En effet, elles ont été longuement sollicitées au cours de cette enquête par téléphone, mails ou lors de journées portes ouvertes pour préciser des informations qu'elles mentionnent fièrement sur leur documentation publicitaire. Les taux d'insertion présentés, qui avoisinent souvent les 95%, ne sont pour la plupart assortis d'aucunes informations complémentaires ni d'aucune possibilité de vérification, il faudra donc les croire sur parole, y compris pour des formations ouvertes récemment et qui affichent tout de même des taux d'insertion alors qu'elles n'ont pour l'heure aucun diplômés. Les partenariats et le réseau présenté sont aussi invérifiables, on comprend au cours de l'enquête que le terme de « réseau » ou de « partenariat » est utilisé même en l'absence de convention, il suffit qu'un étudiant fasse un stage d'une semaine dans une entreprise pour qu'elle soit considérée comme partenaire sur les documents publicitaires. On remarque tout de même que les représentants

des écoles privées sont beaucoup plus bavards lors des événements publics (salons et JPO) que lors des échanges privés.

Lors des prises de contact avec les formations privées en transparence sur l'objectif des questions, une crainte et une défiance se faisaient sentir. Pour y remédier, deux approches successives ont été retenues. D'abord, les rencontres se sont faites dans le cadre de salons et journées portes ouvertes où je me présentais comme un étudiant en réorientation cherchant des formations dans divers domaines. L'objectif était d'analyser les discours employés et les processus de contact. Il est impossible de s'arrêter sur un stand ou d'obtenir de la documentation en ligne sans devoir renseigner ses coordonnées, il conviendra d'y revenir. Ensuite, une fois cette première approche concluante en termes d'informations empiriques, il a été nécessaire de reprendre contact avec les formations mais cette fois en présentant le réel objet de la rencontre. La manière dont j'ai été accueilli est plus intéressante dans l'analyse que le contenu des réponses, qui se rapproche de manière intime de ce qui est appelé éléments de langage (*encadré 1*).

Encadré 1 : journal de terrain, 16 décembre 2023

Mon GPS me fait arriver dans une cour intérieure où je ne vois personne. Je fais un tour et je patiente quelques minutes dans l'attente d'un peu de mouvement. Deux préfabriqués gris, les mêmes que sur les chantiers, sont superposés l'un sur l'autre, avec un escalier de service, je suppose que l'école se trouve ici. Une petite pancarte confirme que je suis au bon endroit. Je monte et me dirige vers une porte. Je la pousse et se dressent devant moi deux hôtes d'accueil qui semblent avoir le même âge que moi, j'apprends ensuite que ce sont des anciens étudiants qui ont été embauchés par l'école. Une salle sur ma droite accueille des familles et échangent avec des personnels de l'école. J'indique aux hôtes d'accueil la raison de ma visite et leur explique l'objet de ma recherche, l'un des deux s'éclipse et va échanger quelques mots avec une dame bien plus âgée, la directrice du campus apprendrai-je plus tard. On me propose de visiter les lieux, et j'ai le droit à une visite express sans s'arrêter, qui dure moins de 30 secondes tant les locaux sont petits et le guide pressé. Je demande alors s'il est possible de convenir d'un entretien pour parler de la formation, et on me propose de le faire immédiatement. Surpris et plutôt décontenancé, j'accepte. On m'emmène précipitamment dans une pièce isolée au bout du préfabriqué, et on me lance « allez-y je vous écoute ». J'improvise une grille d'entretien un peu bidon, et j'obtiens des réponses qui le sont tout autant, issus principalement du site internet ou de la documentation publicitaire. Une fois l'entretien terminé on me donne de la documentation et on me fait contourner la pièce où se trouvent les parents jusqu'à la porte de sortie. Je repars en précipitation avec un sac de l'école et une pochette surprise avec des brochures sur les formations et sur le groupe. J'ouvre une des brochures et je tombe sur une représentation d'un campus de rêve avec des étudiants tout sourire, ce doit être une image libre de droit car lors de ma visite on ne m'a pas présenté le lieu qui a servi pour la prise de vue.

b. Approcher l'offre et la demande à l'endroit où elles se rencontrent

Dans l'idée d'envisager l'offre et la demande sans les désencastrer l'une de l'autre, l'approche des profils d'enquêtés étudiants (qui sont ici considérés comme constitutifs de la demande) s'est d'abord faite à l'endroit où elle rencontre l'offre. Aussi, les salons postbac et les journées portes ouvertes ont constitué un lieu central tant dans l'observation que dans la rencontre avec les enquêtés. En effet, les visiteurs de ces espaces sont pour la plupart des lycéens en première ou terminale, on rencontre aussi des secondes et troisièmes. Il s'agit alors dès lors d'appréhender les visiteurs, plutôt enclin à répondre favorablement aux demandes d'enquêtes, un rendez-vous est convenu à la sortie du salon, dans un lieu voisin ou à un moment ultérieur, sinon par téléphone. Il s'agit de les questionner sur les raisons qui les

motivent à participer à ces événements, sur leur lien avec *Parcoursup* et sur leur degré d'information sur l'enseignement supérieur, sur les diplômes et les formations, permettant d'évaluer leur niveau de porosité avec les discours produits par l'offre. Ces événements représentent aussi un espace déterminant pour de l'observation et des discussions informelles, permettant en outre de récupérer de la documentation pour l'analyse de contenu.

Les salons et journées portes ouvertes ont également été l'occasion de rencontrer les responsables de formations privées, assez réticents à accepter un entretien (un seul a accepté, l'entretien dure une vingtaine de minutes), mais aussi des responsables universitaires (deux ont accepté un entretien). Enfin, les salons et journées portes ouvertes permettent de rencontrer des étudiants ambassadeurs, qui présentent les écoles, et acceptent parfois de s'entretenir. Leur témoignage est précieux pour revenir sur leur parcours qui les ont amenés à intégrer l'école, jusqu'à être enrôlé dans les processus commerciaux en tant qu'étudiant ambassadeur. Il s'agit aussi de les questionner sur leur degré de connaissance de leur école et de l'enseignement supérieur, notamment sur le sujet de la reconnaissance par l'Etat et des diplômes et certifications.

La documentation récupérée auprès des écoles permet d'analyser leur rhétorique, assez homogène en dépit de la diversité des écoles. On identifie d'abord une rhétorique matérialisable, via les brochures, affiches, et documentation publicitaire, distribués sur les salons mais aussi présente sur internet. On identifie aussi une rhétorique diffuse (une rhétorique au sens propre) lors des échanges avec les visiteurs ainsi que lors d'interventions, de conférences ou des prises de parole à la radio. Ces deux rhétoriques, bien que transitant via des supports différents, vont intimement dans le même sens et servent les mêmes arguments. Une analyse de contenu des plaquettes d'information, des sites internet et des discours énoncés lors des salons a donc été réalisée, dont les résultats sont dilués au cours des chapitres.

TITRE 1 : CREER LA DEMANDE

« S'il y a succès, c'est qu'il y avait un besoin, coté étudiants comme côté entreprises d'ailleurs, j'en veux pour preuve de très bons taux d'insertion. »

José Milano, président exécutif d'OMNES Education

L'évidence de la demande pour les formations privées ne semble faire aucun doute. La presse relaie sans difficultés le dynamisme des formations privées qui répondent à une augmentation de la demande pour des formations spécifiques et professionnalisantes. C'est le message que veut faire passer ici José Milano, président d'OMNES Education, s'exprimant dans AEF Info le 14 septembre 2023. Il voit dans le succès de l'enseignement supérieur privé une évidence dans la mesure où un besoin préexiste et se voit satisfait par la multiplication de l'offre. Cette certitude quant à la demande étudiante pour ces formations est également soutenue par Monique Canto-Sperber, ancienne directrice de l'École Normale Supérieure et ancienne présidente de l'Université Paris Sciences & Lettres (PSL), qui a fondé depuis la rentrée 2023 une formation privée en « arts libéraux », Atouts+. Elle est intervenue sur France Culture le 05 juillet 2023 dans un débat sur le rôle de l'enseignement supérieur privé et relevait « qu'il y a une demande qui n'a pas de satisfaction ». L'ancien président de Paris-Dauphine, Laurent Batsh, auteur d'un rapport pour la Fondation pour l'innovation politique (FONDAPOL) – think tank libéral – se questionne également sur les raisons de cette demande pour le privé, « sauf à considérer que les consommateurs sont irrationnels, il doit bien exister des raisons positives à l'attrait du secteur privé ».

La question de l'irrationalité est en effet intéressante. Il s'agira ici de questionner non seulement la rationalité des demandeurs, constitués par les familles et élèves, au prisme de leur connaissance de l'offre et de leur degré de porosité aux discours de cette offre. En d'autres termes, il s'agit de questionner l'existence même d'une demande formalisée et préexistante pour les formations d'enseignement supérieur privé. En effet, si une demande préexiste, l'énoncé logique serait d'abord que les familles sachent différencier une offre publique d'une offre privée, mais aussi qu'elles connaissent l'offre privée pour laquelle elle est intéressée. Pour autant, l'enquête empirique montre une grande méconnaissance de l'enseignement supérieur par les familles, couplée à des stratégies de confusion de la part des écoles privées. Il conviendra alors de montrer que la demande est créée par des stratégies marchandes. Le marché de l'enseignement supérieur est en effet un marché de l'information (*chapitre 1*) où cette information est manipulée. Cette manipulation est rendue possible par une faible connaissance de l'enseignement supérieur et des discours de confusion. La mauvaise connaissance de l'enseignement supérieur est d'une part généralisée (que ce soit du côté des familles, des élèves et même des étudiants en réorientation), mais elle est d'autre part différentielle dans la mesure où toutes les familles ne sont pas également dotées en capacité d'analyse des discours produits. Une rhétorique de différenciation et de mobilisation du prestige vient en outre capitaliser sur les peurs et les imaginaires des familles, des élèves et des étudiants (*chapitre 2*), notamment en ce qui concerne les plateformes d'orientation – *Parcoursup* et depuis peu *MonMaster*.

CHAPITRE 1 : UN MARCHÉ DE L'INFORMATION : LA DEMANDE FACE À UNE MAUVAISE CONNAISSANCE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

La demande pour des formations d'enseignement supérieur est incontestable. Les études supérieures sont une des conditions pour espérer des trajectoires de mobilités sociales ascendantes (Marcel & Verley, 2011). Ce n'est alors absolument pas la demande pour les formations du supérieur qu'il convient de questionner, mais une demande catégorielle pour les formations privées d'enseignement supérieur. S'il est incontestable qu'une demande d'études supérieures préexiste, il est beaucoup moins incontestable que les demandeurs d'études soient demandeurs d'études privées. Pour qu'une demande préexiste, il est nécessaire pour les acteurs de cette demande d'identifier leurs besoins et de savoir à quelle offre ces besoins correspondent. On attendrait de la demande une connaissance suffisante de l'offre. En effet, pour satisfaire le postulat d'une préexistence de la demande pour les formations privées, il faudrait que les demandeurs sachent quels sont les acteurs privés. Or, l'enquête a montré que les acteurs de la demande ont une connaissance très parcellaire de l'offre de formations, ayant du mal à différencier le privé du public. Face à l'immense diversité de l'offre de formations (*section 1*), la demande éprouve une grande difficulté à se repérer (*section 2*). Cette difficulté est encouragée par les formations privées (*section 3*) qui tirent profit de cette confusion.

Section 1 : La « jungle » de l'enseignement supérieur

La diversité des formations peut être vue comme une bonne nouvelle dans la mesure où elle permettrait une meilleure adéquation entre une demande étudiante et une offre éducative, car chaque profil trouverait sa formation personnalisée. Dans ce sens, les formations privées proposent des formations intersectorielles, mêlant par exemple le digital et le marketing, ou le commerce et l'art. Or, cette complexification de l'offre de formation contribue à créer une « jungle », pour reprendre les mots d'un enquêté, président d'université. Il conviendra dès lors de cartographier la diversité des formations dans le paysage de l'enseignement supérieur français, d'abord dans l'enseignement supérieur public où l'offre de formation tend à se complexifier (1), puis dans le secteur privé où la diversité des formations et des structures (2) le rend peu lisible.

1. Une complexification de l'offre publique

Le processus de Bologne initié en 1998 a eu pour volonté d'harmoniser le système européen d'enseignement supérieur, la France adopte le système LMD (licence, master, doctorat). Cette harmonisation passe par des dispositions comme l'instauration d'équivalences universitaires (les crédits ECTS, *European Credit Transfer and Accumulation System*) dans une volonté de garantir une assurance qualité. Pour autant, même si cette volonté d'harmonisation européenne a conduit à une simplification des échanges universitaires, les offres publiques françaises tendent à se complexifier ces dernières années. Cinq grands types de formations constituaient jusqu'à présent l'offre publique : on trouve d'abord dans les lycées les Sections Techniques Supérieures délivrant un brevet (BTS) et les classes

préparatoires aux grandes écoles (CPGE), puis dans le système universitaire se trouvent les grandes écoles publiques, les Instituts Universitaires de Technologie (IUT) et les Universités.

Or, ces cinq types de formations ont connu des changements qui tendent à complexifier leur différenciation. D'abord, l'instauration des licences professionnelles en 1999, accessibles après un BTS, un IUT ou une licence 2, est à cheval entre un IUT et une université. La réforme des IUT en 2021 les a rendus accessibles dès l'obtention d'un baccalauréat, pour trois ans de formation. La multiplication des doubles licences complexifie en outre l'offre publique, car elles lient parfois deux universités ou des grandes écoles, ou un IUT à son université de rattachement (par exemple des formations en IUT de techniques de commercialisation qui peuvent se faire en double licence avec une licence d'économie-gestion). La création des cycles pluridisciplinaires d'études supérieures (CPES) en 2012, initiée d'ailleurs par Monique Canto-Sperber, ancienne directrice de l'ENS et ancienne présidente de l'Université PSL qui a fondé son école privée en 2023, mêlent une université à une classe préparatoire. C'est en quelques sortes une classe préparatoire intégrée dans un cycle universitaire, car les étudiants des CPES préparent un diplôme national de licence. Ces mutations ne peuvent être qu'encouragées au prisme d'une meilleure adaptation des offres publiques aux enjeux contemporains d'enseignement supérieur, mais ce n'est pas une considération normative qui est faite ici mais un constat de la complexification de l'offre publique. Cette complexification a pour conséquence de noyer la demande dans une offre qu'elle ne comprend pas toujours.

« Je voulais faire une prépa littéraire donc je suis allée voir le lycée Montaigne, mais comme je leur ai dit que j'hésitais quand même ils m'ont dit je sais pas quoi, CP quelque chose.

Ils t'ont parlé des CPES c'est ça ?

Oui voilà ça ! Et ils m'ont dit va voir l'Université de Bordeaux ils te diront mieux, donc je suis allée voir le stand bleu là, mais on m'a dit non nous c'est pas ça c'est l'IUT, faut aller de l'autre côté. Bref finalement j'ai laissé tombé mais j'ai vraiment rien capté (*rire*). »

Inès, 18 ans, terminale générale souhaitant faire une CPGE

Bien qu'un brin caricatural, l'expérience d'Inès témoigne de cette complexification de l'offre de formation. Si l'offre de formation publique s'est densifiée, elle n'en reste pas moins lisible car très réglementée, contrairement à l'offre privée, profondément hétérogène et illisible.

2. Une hétérogénéité des formations privées

Il ne suffit pas de distinguer le lucratif du non-lucratif pour proposer une cartographie des formations privées. En effet, ce statut juridique n'est pas représentatif de ce qui se joue dans ces écoles, de taille extrêmement variables, adossées ou non à des groupes, eux-mêmes adossés ou non à des fonds d'investissement. On tentera alors de créer une typologie des écoles sur trois critères différents mais complémentaires. La première propose de différencier les écoles selon leur taille en se basant sur le nombre d'étudiants et l'implantation géographique, la seconde selon leur modèle de formation revendiqué par les écoles, et la troisième différencie les formations selon les diplômes délivrés. Une école peut donc être classée différemment selon les trois typologies.

Typologie 1 : différencier les écoles selon leur taille

Trois catégories d'écoles ont été retenues, selon leur taille, et sans tenir compte de leur statut juridique.

- La première catégorie est constituée de gros groupes transnationaux, composés de plusieurs écoles. On peut énoncer assez exhaustivement *OMNES Education, Galileo Global Education, Kedge, EDH et Ionis*. Les trois premiers sont sans conteste des multinationales qui s'affichent comme tels, tandis que les deux derniers mettent en avant davantage de familiarité.
- La seconde catégorie est composée de groupes de taille intermédiaire, qui disposent d'un maillage territorial assez dense mais peu d'implantations internationales, avec des écoles en leur sein de taille assez réduite (avec une centaine d'étudiants par campus ou moins). On peut citer ici les groupes *EmineoEducation, EduServices, Next-U* ou *Eureka Education*.
- Enfin, la troisième catégorie regroupe les écoles qui ne disposent pas de groupe ou alors d'un groupe local, composé de quelques écoles très proches géographiquement (comme *Harvey* à Bordeaux). Ces écoles comptent relativement peu d'étudiants, et sont généralement plutôt spécialisées dans un secteur.

Typologie 2 : différencier les écoles selon leur formation

Cette typologie propose de différencier les écoles privées selon leur mode de formation revendiqué.

- D'abord, les institutions d'enseignement supérieur et de recherche, adossant leur formation à de la recherche, et comportant une équipe permanente d'enseignants-chercheurs. Ces institutions privées se rapprochent du fonctionnement universitaire, notamment dans le respect de valeurs comme la transparence.
- Ensuite, les écoles que l'on appellera professionnelle, qui bénéficient d'une reconnaissance par le MESRI au titre de leur formation, et qui délivrent des diplômes d'Etat ou des diplômes visés, comme certaines écoles de commerce. Ces écoles délivrent aussi des formations non reconnues comme des Masters of Business Administration (MBA).
- Enfin, une multitude d'écoles post-bacs dont les diplômes sont souvent propres, éventuellement appuyés sur le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP). Elles sont nées majoritairement depuis 2018 grâce à la réforme de l'apprentissage. Ces écoles sont pour la plupart des Centre de Formation d'Apprentis (CFA) avec un nom « qui pète le feu » comme l'indique un enquêteur, ancien étudiant démissionnaire.

Typologie 3 : différencier les formations selon les diplômes délivrés

La dernière typologie diffère des deux précédentes dans la mesure où elle n'a pas trait à l'école dans sa globalité mais aux types de diplômes qu'elle délivre. En effet, une école peut délivrer plusieurs types de diplômes. On remarque ainsi que certaines formations peuvent bénéficier d'une reconnaissance institutionnelle pour une formation spécifique (ou éventuellement quelques formations), et en conséquence l'utilise comme reconnaissance-parapluie en présentant l'école dans sa globalité comme « reconnue par l'Etat ». Ces typologies sont des tentatives de clarification du secteur marchand. Or, cette tentative sont limitées, elles passent par exemple sous silence les organismes qui financent les écoles ou groupes. Ces difficultés à clarifier le secteur privé sont accentuées par le manque d'informations sur ces formations et leur refus d'en délivrer, au nom de la liberté commerciale et du secret des affaires.

« On sait pas trop qui fait quoi en fait. Ya vraiment plein plein d'écoles, qui font vraiment beaucoup de trucs cools, mais en vrai j'aimerais faire une école un peu... du genre prestigieuse quoi mais je sais pas quelles écoles le sont vraiment. Parce qu'elles disent toutes ça.

Qu'est-ce que tu entends par ça ?

Bah ça dans le sens « ouais on est une grande école », « on est les premiers », mais j'ai vraiment pas l'impression que toutes les écoles se valent quoi, même si on nous dit que oui.

Du coup tu désignes qui par « on nous dit » ?

Les écoles ! ça se voit elles sont gavées différentes, genre Kedge en vrai c'est quali je pense, mais y'a plein d'autres écoles qu'on sait pas. Y'en a qui sont grandes, d'autres toutes petites. En vrai je suis gavé gavé paumé (*rire nerveux*). Y'a trop trop (*même rire nerveux*)

Tu penses qu'il y a trop de quoi ?

Trop d'écoles, trop de diplômes, quand t'as une idée comme moi genre commerce, et que tu veux avoir une meilleure idée des écoles et que tu viens au salon, t'es encore plus paumé ! Je pensais rencontrer trois ou quatre écoles, mais là c'est plutôt du douze treize (*elle montre la pile de documentation récupérée*). Elles devraient fusionner je pense (*sur un ton rieur*). »

Laurine, 17 ans, terminale générale souhaitant faire une école de commerce

Laurine souligne cette hétérogénéité des écoles, qui a un impact sur l'orientation des jeunes dans la mesure où il est très facile de s'y perdre. Cette hétérogénéité est accompagnée d'une perturbation des boussoles de repérage pour une demande qui se retrouve perdue et noyées dans une abondance qu'elle ne sait pas différencier et hiérarchiser.

Section 2 : Une perturbation des boussoles

Les notions traditionnelles de public et privé avec lesquelles se repéraient jusqu'à lors les familles sont largement perturbées. En effet, la diversité de l'offre de formation et l'encastrement croissant des formations privées dans des établissements public tend à rendre difficile la différenciation entre offre publique et offre privée (1). Les salons comme lieux marchands accentuent cette confusion (2), ces difficultés nuancent considérablement le postulat d'une demande préexistante pour les formations privées du supérieur.

1. Des difficultés à différencier le public du privé

L'offre publique et l'offre privée tendent à être difficilement différenciables. Deux situations parallèles ont été identifiées. D'une part, on remarque une privatisation symbolique et matérielle de l'offre publique (a) qui reprend les codes du privé et tend à les légitimer, mais aussi qui intègre en son sein des offres privées. D'autre part, la difficulté de différenciation

des deux offres se retrouve dans la difficulté par les demandeurs à distinguer le public du privé (b).

a. Une privatisation symbolique et matérielle de l'offre publique

D'abord, pour appuyer l'argument d'une privatisation symbolique de l'offre publique, un exemple peut être mobilisé sur la porosité perçue entre les offres publiques et les offres privées. Le diplôme universitaire de technologie (DUT), est devenu en 2023 le *bachelor* universitaire de technologie (BUT), soit la même appellation que les cycles de formation en trois ans des écoles privées.

« Je sais pas trop à quoi ça correspond, parce que, quand je suis allé parler avec des gens du stand de l'IUT, je crois que c'est l'Université de Bordeaux d'ailleurs, et bien ils m'ont dit que c'était un bachelor de technologie ou un truc comme ça. Et après je suis allé voir des écoles d'ingé, ils m'ont dit bachelor aussi, mais je pense pas que ce soit le même diplôme, enfin j'en sais rien. Mais en tout cas ça doit être à peu près pareil de ce qu'ils m'ont dit. »

Bastien, 17 ans, terminale générale

L'appellation *bachelor* du diplôme de premier cycle délivré par un IUT tend à semer la confusion sur la caractéristique du diplôme, ici un diplôme national. En effet, l'immense majorité des formations qui sont appelées *bachelor* sont des formations d'écoles privées qui ne délivrent pas de diplôme national. Bastien n'est pas le seul à être perturbé par cette terminologie confuse, un enquêté représentant universitaire confie son opposition à cette terminologie qui donne une même légitimité aux formations universitaires qu'aux formations privées non reconnues.

Ensuite, l'exemple des EPE (établissements publics expérimentaux) défend l'argument d'un flou institutionnalisé entre les universités et les écoles privées, dans la

Illustration 3 : affiche publicitaire de l'école EFREI à un arrêt de tram sur le campus de sciences de l'Université de Bordeaux, le 1^{er} février 2024

perspective d'une privatisation matérielle de l'offre publique. Les universités, depuis l'ordonnance du 12 décembre 2018 relative aux nouvelles formes de rapprochement des établissements d'enseignement supérieur, sont encouragées à créer des EPE. Ce nouveau statut juridique permet de déroger aux règles applicables aux établissements publics classiques, en matière de gouvernance, de gestion financière et de ressources humaines, en regroupant dans une même structure des universités, des écoles publiques, et des écoles privées. Les EPE peuvent recevoir des financements privés, ce qui n'est pas le cas des établissements publics classiques, pouvant influencer les orientations stratégiques des établissements, car les acteurs privés sont intégrés au conseil d'administration. L'exemple qui sera retenu ici concerne l'école EFREI (*École française d'électronique et d'informatique*), membre de l'EPE de l'Université Paris II Panthéon-Assas. Cette école est bien une école privée qui délivre des diplômes d'ingénieurs certifiés par la Commission des Titres d'Ingénieur (CTI), mais aussi des titres RNCP insérés dans des « diplômes maisons ». Dans sa communication

publicitaire abondante, l'école n'hésite pas à mettre en valeur le logo de l'Université Paris II (*illustration 3*). Bien que membre de l'EPE de Paris II, l'école poursuit une stratégie de développement propre, ayant ouvert en 2021 un campus à Bordeaux. Il est donc difficile si l'on se réfère à l'affiche publicitaire de savoir que l'école EFREI n'est pas complètement assimilable à l'Université Paris II.

« En vrai c'est super cool de pouvoir avoir à Bordeaux une école de Paris, parce que moi je sais que je me sens pas trop de partir, mais avoir un diplôme d'Assas à Bordeaux moi je dis oui. En vrai Assas ça claque. »

Oliver, 18 ans, étudiant en L1 informatique voulant se réorienter en école d'ingénieur

Même si « Assas ça claque », ce que Oliver ne sait pas, c'est qu'il n'aura pas de diplôme de l'Université Panthéon-Assas s'il rejoint cette école, mais selon sa formation un diplôme d'ingénieur ou seul un titre RNCP.

b. Une difficulté dans le décodage des offres et des informations

« Jamais j'aurais cru que y'ait autant d'écoles ! C'est un truc de dingue. C'est beaucoup mieux que le lycée parce que ça nous permet de vraiment bien cibler ce qu'on veut faire. Si l'Etat il pouvait faire ça dès le lycée ça serait cool (*sourire*).

Tu viens d'évoquer l'Etat, tu penses que c'est l'Etat qui propose ces formations ?

Oui comme au lycée non ? C'est pas ça ?

Du coup tu fais pas de différence entre les universités et les autres écoles ?

En vrai... non... pas trop...

Donc tu pourrais pas me dire parmi les brochures que tu as récupéré quelles formations sont publiques et quelles formations sont privées ?

Ah non pas du tout ! Vraiment pas, désolé (*en rigolant*) »

Anissa, 18 ans, terminale STMG

Même si le témoignage d'Anissa pousse assez loin la méconnaissance des offres de formation, il permet de comprendre que la différenciation des offres ne va pas de soi. Sur les onze lycéens rencontrés (dont quatre ont accepté un entretien, et sept une discussion informelle lors d'événements publics d'orientation), huit d'entre eux ne sont pas arrivés à différencier les formations publiques des formations privées parmi celles qu'ils avaient rencontré. Surtout, personne n'est arrivé à comprendre quel type de diplôme était délivré. Il s'agit donc de comprendre ce qui rend cette différenciation si complexe quand on sait que les notions de public et de privé dans le domaine de l'éducation font l'objet d'un clivage historique (Verneuil, 2012).

La première réponse se trouve dans une prénotation française en matière d'éducation, la réglementation serait forte donc la qualité serait garantie (Felouzis & Fouquet-Chauprade, 2023). Il n'y aurait donc pas besoin de différencier le public du privé, qui seraient tous deux fortement encadrés.

« Pour moi si la formation existe, c'est qu'elle est quali ! En France on fait des règles pour tout donc en vrai je pense qu'on peut y aller les yeux fermés. »

Tom, 19 ans, étudiant en première année de bachelor de management du sport

Cette considération, selon laquelle la réglementation est assurée par l'Etat, domine chez les enquêtés rencontrés, y compris chez les parents. Or, en matière d'enseignement supérieur, la France est un pays extrêmement libéral et il n'existe aucune réglementation qui contrôle la qualité des formations dispensées. Les titres RNCP délivrés tentent de garantir la bonne adéquation de la formation au marché du travail, mais ne se fondent sur aucun contrôle de qualité de la formation, des enseignants ni des évaluations. En outre, les titres RNCP peuvent allégrement se louer entre écoles – alimentant un marché parallèle – et la garantie de l'adéquation de la formation au marché du travail disparaît dans la mesure où c'est à l'école qui dispose du titre et qui fait l'action de le proposer à la location de s'assurer de la qualité de son partenaire. Pour le dire en d'autres termes, si la formation existe cela ne veut pas dire qu'elle est « quali » mais qu'elle vit grâce au marché et aux actions marchandes.

La deuxième réponse quant à la difficulté constatée de différencier les offres entre elles réside précisément dans les actions marchandes des écoles. Dans ce cadre, ces actions marchandes consistent à produire une uniformité entre les écoles et les diplômes, il s'agira d'y revenir en l'approfondissant davantage dans la prochaine section. En effet, toutes les écoles sur lesquelles l'enquête s'est penchée (que ce soit en salon, en journée portes ouvertes et sur internet) avancent une reconnaissance par l'Etat et une similitude entre les titres RNCP et les diplômes nationaux. En produisant des informations détournées (voire dans certains cas tout simplement fausses et mensongères, voir *infra*), les écoles marchandes contribuent grandement à la confusion, en contribuant aux difficultés dans la compréhension et la différenciation des offres. Les élèves et familles rencontrés en salon sont toutes, à des degrés différents, désorientées. Cette désorientation peut nourrir une certaine forme d'ironie, dans la mesure où elle prend place dans des salons d'orientation.

Une troisième réponse résiderait dans la démarche de recherche de formation des élèves et des familles. Les entretiens ont montré deux raisons principales qui poussent les demandeurs à venir en salon. Soit ces derniers viennent pour découvrir des formations dans un secteur précis (comme le commerce, la mode ou l'informatique) qu'ils ont préalablement identifié comme étant le secteur de leur choix pour poursuivre en études supérieures ; soit ils viennent pour espérer avoir une idée plus claire de leur orientation. En d'autres termes, ils voient dans le salon un moyen pour les éclairer. Dans les deux cas, ils recherchent des formations de qualité, qui leur donne des diplômes, car ils savent que le diplôme est une condition nécessaire d'ascension sociale (Marcel & Verley, 2011).

« Je suis venue parce que je suis littéralement paumée ! Je sais que je veux faire du commerce mais je sais même pas trop ce que c'est, ni ce qui faut faire. Le lycée nous ont dit « allez faire les salons on a pas le temps d'en parler ».

Et tu recherches quoi comme information ?

Je veux savoir ce qu'on peut faire après, mais aussi c'est quoi la formation, genre les cours. Et je veux surtout savoir le diplôme.

Qu'est-ce que tu veux savoir sur le diplôme ?

Si c'est un bon diplôme, si c'est connu !

Tu recherches quoi comme formation, plutôt publique, plutôt privée ?

Je sais pas trop, je pense que public c'est mieux parce que c'est l'Etat quoi, mais je sais pas trop qu'est ce qui est public ou pas, mis à part l'université, mais y'a pas trop de commerce je crois. »

Laurine, 17 ans, terminale générale

« Tu peux me dire les raisons qui t'ont poussé à venir à ce salon de l'étudiant ?

En soi y'en a pas trop, juste parce que j'ai aucune idée de ce que je peux faire ou de ce que j'ai envie. Mes profs nous ont dit de venir et voilà.

Tu as pas d'idées de secteurs dans lesquels tu voudrais étudier ?

Non, pas trop... Je suis en STMG donc tout le monde veut commerce mais j'ai fait STMG un peu par défaut, donc je sais pas.

Qu'est ce que tu attends du salon ?

Des infos... des idées.

Tu t'es informé à l'avance ?

Pas du tout ! Je viens en touriste mdr.

Tu penses plutôt chercher une formation à l'université, dans le privé... dans le public ?

Je sais pas si l'université c'est pour moi, mais bon privé nos profs disent de faire gaffe quand même, donc plutôt public, mais sinon je regarde tout quoi. »

Rayan, 17 ans, terminale STMG

Les visiteurs comptent sur le salon pour les informer, et c'est pour cette raison qu'ils n'ont pas accumulé beaucoup d'informations préalables. Cette situation est aussi encouragée par les lycées qui délèguent pour un certain nombre les activités d'orientation aux salons sans accompagner les élèves ni en amont ni en aval (van Zanten, 2015), l'orientation passant donc comme un élément parmi d'autres dont les lycées ont la charge. Que les visiteurs sachent ce qu'ils veulent faire ou non, ils n'ont pas de volonté manifeste de faire le choix du privé, y compris lorsque le choix du segment des offres (Azoulay, 2023) est davantage l'apanage du privé (comme le commerce par exemple). Ainsi, la différenciation difficile des offres privées et publiques, l'amalgame entre les deux secteurs opérés par le privé et le manque d'informations conduisent à nuancer considérablement le postulat d'une demande pour les formations privées.

Enfin, la capacité de décodage cognitif des informations est limitée, et différentielle. Si les plateformes ministérielles d'orientation et d'information regorgent de données, leur richesse ne garantit en aucun cas leur utilité pour les utilisateurs. En réalité, l'abondance d'informations peut s'avérer contre-productive et engendrer une confusion accrue (van Zanten, 2015). Au contraire, noyer sous des informations qu'ils ne peuvent décoder, les demandeurs sont davantage perdus qu'ils ne l'étaient avant. Dès lors, l'idée d'un label supplémentaire viendrait ajouter encore davantage de confusion¹⁴ dans un monde où la confusion est déjà reine. Aussi, le salon, comme véritable lieu marchand, n'est pas vraiment le lieu de collecte d'informations transparentes et de renseignements désintéressés mais plutôt un lieu qui pousse cette confusion.

2. Le salon, lieu marchand qui sème la confusion

Les salons de l'étudiant sont organisés par des groupes médias privés, les deux plus gros groupes étant *L'Etudiant* et *Studyrama*. Les salons sont des événements marchands, les unités de stand sont payantes et le salon est structuré comme un marché pertinent qui viserait à confronter des offres de formation dans l'exercice d'une rationalité économique. Or, ce n'est pas la rationalité qui est recherchée, au contraire, on pousse les visiteurs à l'émerveillement, par des techniques d'enchantement (Oller, Pothet. & van Zanten, 2021).

¹⁴ Les labels déjà existants ne sont d'ailleurs ni connus ni compris par les enquêtés.

J'arrive devant le parc des expositions de Bordeaux et la manière dont l'accueil se déroule me fait sourire. Le parc était découpé en deux car deux événements se tenaient en même temps, les vigiles criaient « pour le salon de l'étudiant à gauche et pour les dinosaures à droite ». En effet, se tenait au même moment un salon des dinosaures avec des animations pour les enfants. Un découpage générationnel s'opérait, les familles des lycéens allaient à gauche après avoir montré un code obligatoire pour rentrer (nécessitant une inscription préalable, que l'on pouvait aussi réaliser en direct) et les familles d'enfants en bas âge allaient à droite. Dans les deux cas, on ressentait un émerveillement, car le salon est précisément construit comme un lieu d'émerveillement. Cette juxtaposition des deux salons, orientation et dinosaures, en dit long sur la finalité de ces événements pour les organisateurs.

Dans un lieu organisé par un groupe média privé, il n'est pas étonnant que les offres privées soient surreprésentées, or cette surreprésentation est manifeste. Sur les quatre salons visités, deux ont été cartographiés pour cette étude (le premier a été organisé le 2 décembre 2023 et le second entre le 12 janvier et le 14 janvier 2024). Sur ces deux salons, les écoles privées représentent 83% des écoles présentes pour le premier, et plus de 90% pour le second. Les écoles lucratives dominent les deux salons avec trois quarts des exposants. Ce n'est pas tout de raisonner en termes d'écoles, aussi faut-il savoir quelle place est laissée au secteur privé par rapport au public. Même si les écoles sont numériquement plus nombreuses, on peut supposer que l'offre publique est davantage visible, occupant plus de place avec des stands plus grands, et compenserait ainsi sa sous-représentation numérique. Il convient alors de raisonner en ce que l'on appellera des unités de stand. Ces unités de stand mesurent trois mètres sur un mètre et désignent la place qu'occupent chaque formation (on notera que ces unités de stands ne sont pas communiquées comme telles et qu'elles sont le fruit d'un calcul à travers les plans du salon et la déambulation dans le cadre des activités d'observation). Chaque établissement représenté dispose au minimum d'une unité de stand, et dans le cadre de cette observation le maximum d'unités référencées pour un établissement est dix. Le résultat du calcul de la répartition et de la visibilité des établissements selon leur statut est le suivant : les écoles privées disposent dans les deux salons de 80% du total des unités de stand sur l'ensemble des unités de stand des établissements de formation (ont été exclu du calcul les unités de stand des établissements non formatifs : banques, CROUS, etc.). Dès lors, le salon peut laisser penser que l'offre d'enseignement supérieur en France est largement dominée par le privé. Si le salon laisse la part-belle au privé, il lui donne aussi des avantages comme un salon VIP où les intervenants peuvent se restaurer et se reposer.

Outre le fait de surreprésenter les formations privées, le salon contribue à la confusion entre les formations. Les différents établissements sont regroupés géographiquement par catégories (universités, commerce, art, etc.) qui servent aux visiteurs pour se repérer et cibler leurs visites. Or, les regroupements d'établissements par catégories sont faits de manière libre par le groupe organisateur du salon. Cette liberté d'organisation est telle que des formations privées lucratives sont affichées sur le plan et sur les panneaux comme étant des universités (*illustration 4* et *illustration 5*), ce qui est problématique car l'information est fautive et trompeuse¹⁵. La confusion qui préexiste déjà à la visite du salon n'en est que renforcée, le salon en lui-même établit une confusion latente, qui est ensuite manifestement reprise et poussée par les stratégies marketings des écoles marchandes.

¹⁵ Le terme « université » ne peut pas être utilisé par des institutions privées et se trouve protégé par le Code de l'Éducation.

Illustration 4 : école ILERI appartenant au groupe lucratif C&D, classée dans le groupe des « universités » par le salon L'Etudiant

Illustration 5 : Université de Pau et des Pays de l'Adour classé dans la même catégorie des « universités »

Section 3 : Un débousolage poussé par les écoles

Si la demande pour les formations privées ne préexiste pas, la confusion, elle, préexiste. Cette confusion est accentuée par les stratégies des formations (1), ainsi que par la production d'une différenciation, bien que paradoxale, entre les formations des établissements privés et les formations universitaires (2) au détriment de ces dernières.

1. Des stratégies de confusion

« Dans le total du budget de votre école, est ce que vous pouvez me dire quelle part vous consacrez aux dépenses de communication et de marketing ?

C'est une information confidentielle et j'avoue que moi-même je ne la connais pas, mais pour vous répondre honnêtement on s'occupe beaucoup de la com, en termes de taffeurs, y'en a au moins trois quarts qui s'occupent de la com, des réseaux, des prospects, etcétera. Donc ouais y'a pas mal de boulot qui est fait de ce côté-là. »

Aurélien, 22 ans, alternant, chargé de communication d'une école de commerce

Lorsque les représentants des formations acceptent de répondre aux questions, les réponses ne sont jamais d'une précision chirurgicale. La question de savoir quelle est la part du budget total de l'école consacrée aux dépenses de communications publicitaires a été posée systématiquement lors des approches à découvert (c'est-à-dire lorsque l'interlocuteur connaissait la finalité des questions). La réponse d'Aurélien, le seul qui a accepté un entretien, bien qu'assez bref, est assez éclairante sur les choix des écoles. On notera qu'Aurélien est à la fois un étudiant de l'école mais aussi en contrat d'alternance avec cette même école, dans l'équipe des chargés de communication, il conviendra d'y revenir. Si aucune somme ou part du budget n'a été communiquée, l'enquête a pointé un élément intéressant : le nombre de personnels de l'école rattaché à des activités mercatiques. S'il est pratiquement impossible d'obtenir la répartition du budget des écoles (tout comme les documents internes des enquêtes de satisfaction ou de devenirs), il est envisageable de surmonter cette difficulté en étudiant les profils des personnes travaillant pour une école. En effet, si sur les sites des écoles il est inenvisageable de télécharger une documentation sans devoir remplir un formulaire avide de données personnelles, il est plutôt facile de trouver une section où l'on

retrouve les membres de l'équipe de l'école¹⁶. Quinze sites internet ont été testés, et en moyenne 70% de l'équipe affichée sur le site est rattaché à des activités de communication ou de relations externes, 12% est rattaché aux activités de formation et le reste à la direction et à la gestion financière comme on le voit sur la *figure 10*.

Figure 10 : répartition moyenne des personnels des écoles selon leur activité au sein de l'école

Illustration 6 : stand d'une école de commerce, proposant des ChuppaChups, lors d'un salon le 13 janvier 2024

Contre-intuitivement, la majorité de l'activité des écoles est axée sur la communication et les relations extérieures et non sur la pédagogie. En effet, cet effort des écoles pour la visibilité appui également la nuance d'une demande préexistante pour ces dernières. Si une demande préexistait, elles n'auraient pas besoin de se doter d'une armée de communicants, ou d'installer un distributeur de ChupaChups dans les salons (*illustration 6*). Les dépenses en stratégies marketing sont nécessaires à leur survie dans la mesure où les frais de scolarité versés par les étudiants sont la quasi-entièreté de leur chiffre d'affaires. La création d'une demande pour ces écoles est alors nécessaire et ces dernières vont déployées des stratégies commerciales, au premier rang desquelles, les stratégies de confusion.

Les stratégies de confusion passent par le renforcement du flou informatif dans lequel se trouvent déjà les visiteurs. En outre, ces stratégies se déploient également par l'utilisation d'une terminologie parfois trompeuse, en tout cas transformée. Les écoles, en salon ou en journées portes ouvertes, crée ce que Erving Goffman appelle un « cadre fabriqué ».

La première stratégie employée est celle de la reconnaissance par l'Etat. Toutes les écoles présentes sur le salon, et toutes les écoles dont les sites internet ont été consultés, se présentent comme reconnues par l'Etat. Cette reconnaissance est parfois une pseudo-reconnaissance lorsqu'elle passe par le RNCP, souvent présentée comme suit (*illustration 7*). L'inscription d'une formation à ce répertoire signifie que la formation dispensée délivre un titre inscrit dans le répertoire national des certifications professionnelles¹⁷. Or, cette inscription ne vaut pas accréditation de l'Etat ni quelconque reconnaissance et ne doit pas être confondu avec le label ESSPIG (*illustration 8*) qui est une « vraie » reconnaissance.

¹⁶ Les sections se nomment pour la plupart « notre équipe », « découvrez le campus » ou encore « notre team ».

¹⁷ Ce qui n'est d'ailleurs pas toujours le cas car les titres RNCP doivent être renouvelés tous les deux ans, la répression des fraudes a en outre relevé que les écoles qui avançait des titres inactifs ou des diplômes qu'elles ne peuvent pas délivrer étaient légions.

Illustration 7 : logo récurrent présenté par les formations privées inscrites au RNCP, on notera que ce logo est fabriqué de toute pièce et ne provient d'aucun document institutionnel

Illustration 8 : label ESSPIG, créé en 2013, délivré à des établissements privés du supérieur à but non lucratif qui remplissent des missions de service public

La deuxième stratégie de confusion repérée réside dans la terminologie employée pour parler des diplômes. En assistant à de nombreux échanges entre les familles et les représentants des écoles, pour la plupart des communicants accompagnés d'étudiants ambassadeurs, il a été constaté que le terme de « master » est employé systématiquement. Pour autant, la plupart des écoles ne délivrent aucuns diplômes de masters. En effet, elles délivrent des diplômes de « mastères » propres à l'établissement, généralement appuyé sur un titre RNCP¹⁸. Les écoles n'hésitent pas à avancer des noms de diplômes qu'elles ne sont pas habilitées à délivrer. Le test a été effectué sur internet, par exemple en tapant grossièrement « licence de science politique Bordeaux », les premiers résultats qui apparaissent sont contre-intuitivement des formations d'écoles privées qui reprennent le nom des formations publiques en toute illégalité (un exemple présenté en *illustration 9*). Les diplômes nationaux de licence, master et doctorat sont en effet protégés (Article L731-14 du Code de l'Education) et ne peuvent être délivrés que par des universités. Lorsque les écoles sont habilitées à délivrer des équivalences, cela se nomme un grade. L'amalgame produite par les écoles privées se retrouvent de manière exacerbée pendant les événements publics ou l'informalité des discussions leur donne une grande liberté en matière de terminologie employée. Si certaines écoles ne se privent pas de mentir sur certaines communications officielles il est logique qu'elles ne s'en priveront pas davantage lors d'échanges informels (*encadré 2*).

Encadré 2 : journal de terrain, 13 janvier 2023

Echange sur un stand d'une école de commerce, je me suis présenté comme étudiant en réorientation.

« - Je comprends pas bien quel diplôme vous délivrez ?

- C'est un bachelor, comme une licence, pareil !

- Donc j'aurais une licence ?

- Oui pareil, juste ça s'appelle bachelor mais c'est la même chose qu'une licence

- J'aurai les mêmes garanties qu'avec une licence ?

- Les mêmes, et même plus parce que c'est professionnalisant ! »

D'autres diplômes maisons sèment aussi la confusion, comme celui du Master of Business Administration (MBA) – en pleine expansion – qui reprend le terme de « Master » issu du processus de Bologne. Cette homonymie entre diplômes pose aussi un problème à des enquêtés, responsables universitaires, quant aux Bachelor Universitaire de Technologie

¹⁸ Titres dont elles sont titulaires ou locataires, bien que la DGCCRF (direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes) ait relevé que des écoles mettaient en avant des titres RNCP non actifs, suspendus ou révoqués.

(BUT), laissant penser qu'une même valeur est donnée à un BUT et à un bachelor privé. Cette multiplicité des diplômes laisse les visiteurs des salons dans un flou total.

Illustration 9 : exemple d'une recherche Google en date du 28 février 2023 présentant une école privée avec la mention « Licence ». Il s'agit en l'espèce de l'école HEIP, propriété du groupe OMNES Éducatives, non habilitée à délivrer quelconque grade de licence

« Quel type de formation tu recherches ? Plutôt courte ou longue ?

Un bac + 5 parce que on me dit tout le temps qu'il faut un master, donc une formation master.

Un master universitaire, ou une formation bac + 5 ailleurs ?

Peu importe, de toute façon c'est pareil. Je veux juste une bonne école qui m'ouvrira des portes, si je peux aller à l'université j'irai mais en vrai les écoles ça a l'air mieux parce que c'est plus proche.

Est-ce que tu en es sûr que le diplôme est le même ?

Ah oui oui, on me l'a dit à chaque fois.

Qui te l'a dit ?

Les écoles et des potes aussi qui y sont. »

Nathan, 17 ans, terminale générale

L'exemple de Nathan n'est pas unique, l'ensemble des lycéens rencontrés sur le salon ont du mal à faire à faire la différence entre les diplômes, voire n'en font aucune comme ici. On observe une grande confusion entre diplôme et temps d'étude (une formation à bac+5 est assimilée à un master). Cette confusion est appuyée par les écoles qui utilisent de manière équivalente les termes de « bac +5 » « master » et « mastère », y compris sur leur site internet ou il est souvent utilisé le nom « master » au lieu de « mastère », le premier étant réglementé et reconnu institutionnellement et symboliquement. Le témoignage de Nathan a pointé le rôle des amis plus âgés qui influencent les décisions en matière d'orientation, concurrençant les parents et les enseignants (Vignoli, 2011). Ce qui est troublant, c'est que ces amis plus âgés ont une connaissance partielle de leur propre formation et du diplôme qu'ils sont en train de préparer.

« Est-ce que tu peux me parler du diplôme que tu prépares ?

Bah c'est un diplôme de mode, un bachelor. Et... voilà quoi ! Sinon après je ferai un MBA.

Tu peux me détailler ce que c'est un MBA ?

C'est un master of quelque chose, et ça spécialise dans un truc, et moi ça serait la mode à l'international.

Ok, ok, est-ce que tu connais le RNCP ?

Pas du tout !

On ne t'en a jamais parlé ?

En vrai ça me dit un truc mais je saurais pas du tout ce que c'est

Est-ce que tu sais si ton école est reconnue par l'Etat ?

Je pense, mais je sais pas trop non plus, c'est grave ?

On pourra y revenir après l'entretien si tu veux, juste une dernière question, est-ce que tu connais la différence entre les diplômes nationaux, le RNCP, ou les MBA ?

Euh... pas du tout, du coup doit y en avoir une si tu me demandes, mais je sais pas, je sais même pas ce que c'est un diplôme national et tout, donc non je sais pas. »

Séléna, 18 ans, première année en école de mode

Le témoignage qui est présenté ici montre une absence presque totale de maîtrise du diplôme qu'elle prépare, qui est un *bachelor* appuyé sur le RNCP. Cette méconnaissance est ici très poussée, elle n'est pas aussi grande chez les autres enquêtés étudiants. Pour autant, aucun enquêté ne sait ce que le RNCP signifie alors que leur diplôme est exclusivement appuyé sur ce répertoire, y compris lorsque les étudiants sont ambassadeurs de leur école, ce qui est problématique. Une boucle de méconnaissance est alors en place, dans la mesure où les étudiants ambassadeurs délivrent une information honnête mais fautive ou du moins partielle, qui biaise le jugement des visiteurs, qui se transmet et se diffuse ensuite. La rationalité du choix disparaît complètement dans la mesure où l'asymétrie d'information domine le marché. Pour répondre à Laurent Batsh qui avance dans son rapport *L'enseignement supérieur privé en France* que, « sauf à considérer que les consommateurs sont irrationnels, il doit bien exister des raisons positives à l'attrait du secteur privé », les consommateurs sont bien irrationnels, dans la mesure où ils sont en situation de profonde asymétrie d'information voulue par les écoles marchandes. Ces dernières vont axer leur rhétorique et opérant une différenciation entre les formations privées et celles dispensées à l'université, au profit des premières.

2. Opposer des formations universitaires amorphes à des formations privées dynamiques

Les écoles privées adoptent une rhétorique incisive à l'égard des universités, en présentant les formations universitaires comme adynamiques. Au contraire, les écoles mettent en avant pour elles-mêmes une rhétorique méliorative voire glorifiante. Cette rhétorique d'enchantement passe par trois temporalités, identifiées par Anne-Claudine Oller, Jessica Pothet et Agnès van Zanten lors de leur étude (2021) sur les salons de l'étudiant parisiens. Le premier ordre est celui de l'admission, à court terme, qui est présentée comme « sans stress » et fluide, en promettant une réponse rapide et une admission simplifiée. Le deuxième est celui de la vie étudiante, à moyen-terme, dynamique et dopée par les associations étudiantes actives, des campus de rêves avec des toboggans¹⁹ ou des foodtrucks dans l'école²⁰. Enfin, le troisième est celui de l'insertion professionnelle, à long-terme,

¹⁹ Le toboggan est un élément d'attractivité mis en avant sur les stands et sur le site internet par l'école qui l'a installé.

²⁰ Cet élément est mis en avant par un enquêté de première année en école de commerce.

promise comme un monde où tout est possible, où ce qui compte est la motivation. Dans le cadre de cette enquête, cette différenciation de l'enchantement en trois temporalités a été confirmée. Pour aller plus loin dans l'étude de ces techniques d'enchantement, on observe une opposition entre ce discours enchanté des écoles privées et la production d'un discours désenchanté pour qualifier les formations universitaires. Ce désenchantement passe par un discours triplement disqualifiant reprenant les trois temporalités précédemment énoncées, en salon ou en journée portes ouvertes (JPO).

A court terme, l'admission est qualifiée d'anxiogène, avec un discours anti-Parcoursup qui trouve un public réceptif, tant du côté des élèves que des parents.

« De toute façon nous on n'est pas sur Parcoursup et tant mieux parce que c'est un enfer pour les familles et pour les écoles, donc on s'occupe pas de ça. Vous venez tranquillement chez nous, on se rencontre, on vous fait passer un test d'admission et puis vous avez rapidement la réponse. C'est tout l'inverse de l'université chez nous, vous serez zen et ça, ça vous changera la vie ! »

Représentant d'une école de commerce hors Parcoursup, retranscrit d'un salon

A moyen-terme, la vie étudiante universitaire est présentée comme froide, solitaire – dans de grands amphis où règne l'anonymat – à contrario des écoles qui offrent un « accompagnement de proximité » avec des associations festives et dynamiques, discours largement relayé par les étudiants ambassadeurs.

« Nous, on fait la promesse de l'accompagnement de proximité. Si en plus vous venez de la fac, ça vous changera, y'aura plus de grands amphis avec un prof qui parle pendant trois heures, nous c'est des petites classes, c'est vraiment cool. »

Représentant d'une école de communication, retranscrit d'un salon

Enfin, quant au long-terme, les écoles avancent les importants taux d'échec à l'université, et des formations non « professionnalisantes » qui ne favorisent pas « l'employabilité » contrairement aux écoles privées qui affichent des taux d'insertion professionnelle qui devraient faire pâlir d'envie les universités.

« Je vous conseille pas du tout un parcours fac parce que c'est pas du tout professionnalisant. »

Représentante d'une école de communication, retranscrit d'une JPO

« C'est le casse-gueule l'université, des taux d'échec de maboule. Et puis t'as ton diplôme et tu trouves pas de job, ici c'est 95% d'insertion, vous trouverez pas mieux ! »

Directeur d'une école de commerce, retranscrit d'une JPO

Avant de revenir sur le paradoxe de cette différenciation, il convient de rappeler que ces éléments de langage ne sont pas exempts de toute critique. Les universités tendent à diversifier les modes de transmissions des savoirs, en adoptant des modes « actifs » d'apprentissage, en travaux dirigés, en travaux pratiques ou en séminaires spécialisés. Les cours magistraux ont d'ailleurs muté et se sont déverticalisés (Duguet, 2018). La vie étudiante universitaire est en outre très diversifiée et dynamique (Dupraz, Franjé & Le Quéau, 2014) et nombre de formations universitaires font intervenir des professionnels (IUT, licences professionnelles) y compris dans les formations généralistes et les masters (les vrais). Pour finir, le taux d'insertion professionnelle en licence professionnelle est de 82,5% en moyenne

en 2021 à 18 mois, pour les masters le taux est de 87%. Ce discours anti-université est d'autant plus efficace qu'il n'est pas assorti d'un contre discours par l'université elle-même²¹.

La différenciation produite par les écoles marchandes entre leurs formations et les études universitaires n'en reste pas moins paradoxale. En effet, tout en affaiblissant l'université, les écoles n'hésitent pas à adopter leurs codes pour se légitimer. D'abord, pour des écoles qui se veulent ouvertement privées et bien différentes des universités, il serait logique qu'elles se tournent vers des accrédateurs privés en rejet de ce que peut proposer l'Etat. Or, c'est tout l'inverse qui se produit, comme avancé plus haut. Les écoles vont se tourner vers l'Etat pour gagner en légitimité, via le répertoire RNCP pour la plupart, le label Qualiopi permettant d'accéder aux financements de l'alternance, ou pour quelques écoles vers le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Hcéres). L'obtention d'un titre RNCP leur permet d'obtenir un semblant d'équivalence et de prestige. Ensuite, les écoles reprennent la structuration des formations universitaires, en organisant pour la plupart une année de formation en semestre, avec des unités d'enseignement et parfois des crédits ECTS, imitant le système LMD universitaire – leur permettant de vendre leur formation sous couvert de cette imitation du système LMD. En outre, le terme de grande école est très souvent utilisé pour s'auto-légitimer, dans la mesure où il n'est pas réglementé. Les écoles étudiées organisent toutes un concours, quand bien même il y ait moins de candidats que de places. Ce concours a un intérêt double, il permet de justifier le terme de grande école (donc de sélectivité), et il permet de justifier la prise de décision rapide qui est demandée aux candidats tout en précisant que le concours n'est pas « académique » mais s'intéresse à la « personnalité » et à la « motivation ». La logique anti-académique est quelque peu nuancée, car même en relevant que les intervenants sont des « professionnels » et non des « profs classiques », on remarque dans les documentations des écoles que lorsqu'elles ont en leur sein un docteur dans une discipline – ou mieux, un enseignant-chercheur – elles le mettent dans les premières pages, leur permettant d'avoir une vitrine de légitimité. Les représentants universitaires enquêtés dans le cadre de cette étude ont relevé qu'ils avaient été confrontés à des écoles privées souhaitant avoir un diplôme adossé à leur université, en quête de visibilité et de légitimité ; pour ces enquêtés, la vigilance est de mise²². Dans cette même perspective, les écoles privées avancent leurs partenariats, bien que souvent minces, avec des universités étrangères. Pour finir, les écoles reprennent un vocabulaire universitaire en ce qu'elle parle de « mémoire », de « soutenance », et même de « thèse professionnelle » pour parler d'un travail de fin d'études.

Ainsi, la demande est une demande artificielle dans la mesure où elle résulte d'un amalgame et de stratégies de confusion opérées par le privé. Cette création est accompagnée d'un discours qui capitalise sur les imaginaires des élèves et étudiants au service de la création de la demande.

²¹ Lorsque ce contre-discours existe, il passe par des communiqués de France Universités ou des publications sur les réseaux sociaux de France Universités ou des universités elles-mêmes, qui trouve pour récepteur un public extrêmement peu nombreux, constitué principalement d'initiés.

²² Pour l'heure, aucune demande n'a abouti.

CHAPITRE 2 : CAPITALISER SUR LES PEURS, STIMULER LES IMAGINAIRES : LA FUITE DES PLATEFORMES D'ORIENTATION ENCOURAGEE

Outre un marché de l'information, le marché de l'enseignement supérieur est un marché de la peur. Cette peur provient d'une crainte quant à la possibilité de réaliser des études réussies, en adéquation avec son projet d'orientation. Elle commence dès la phase d'orientation postbac, face à la plateforme *Parcoursup*, et se poursuit tout au long du cursus étudiant, dans la crainte du redoublement ou de la possibilité d'obtenir un master, accentué par la réforme introduisant la plateforme *MonMaster*. Les écoles privées se positionnent sur la récupération de cette peur, en jouant la carte inverse. Ce qui est troublant sur la relation entre les plateformes d'orientation et les écoles marchandes, c'est le respect scrupuleux de l'échéancier des plateformes par les écoles qui n'y sont pas. En effet, elles doivent se positionner en amont des plateformes pour dissuader les candidats de ne passer que par les plateformes officielles, ce qui ruinerait leur chance de recrutement. Elles se positionnent aussi pendant la formulation des vœux et la constitution du dossier, pour soulever le caractère anxiogène et conseiller de s'en débarrasser. Elles se placent enfin après, pour récupérer les non-admis, voire bien après, avec les rentrées décalées. Elles capitalisent alors sur les peurs (*Section 1*) et se placent comme des îlots de rêve, hors des plateformes d'orientation, jouant sur les imaginaires des étudiants (*Section 2*) avec des techniques de mobilisation du prestige. Ces discours viennent parachever la conception d'une demande pour les écoles privées.

Section 1 : Capitaliser sur les peurs, le « hors Parcoursup » ou le « hors Mon Master » comme argument de vente

La terminale et la troisième année de licence sont bien différentes dans les méthodes de travail et dans les disciplines étudiées, mais elles partagent en commun une angoisse face à une plateforme d'orientation de poursuite d'études : *Parcoursup* d'un côté, *MonMaster* de l'autre. Elles partagent aussi les mêmes interrogations sur le choix du parcours d'études, ou sur le choix de l'établissement ; et dans les deux cas, les écoles privées se dressent dans le parcours d'information comme des alternatives alléchantes. En effet, elles avancent une rhétorique incisive à l'égard de ces plateformes, en mettant en avant une procédure simplifiée, loin du stress vécu par les candidats. Le pessimisme-réaliste de ces plateformes laisse place à un monde où « tout est possible » (1). Elles récupèrent alors les « déçus », mais participent aussi à en créer. Outre les déçus, elles captent facilement les « paumés » tant au lycée où à l'université (2), happés davantage par la forme (l'effet hôtellerie) que par le fond (le contenu de la formation et les débouchés).

1. Opposer le pessimisme-réaliste des plateformes d'orientation à un monde où « tout est possible »

Outre le caractère angoissant que peut représenter le processus d'orientation sur *Parcoursup* (Mizzi, 2023) ou plus récemment *MonMaster*, les élèves et étudiants sont confrontés à un discours pessimiste-réaliste quant aux choix qu'ils formulent. En effet, notamment au lycée, les enseignants émettent des avis sur les vœux formulés par l'élève de terminale qui doivent apprécier la viabilité de son projet au regard de ses notes académiques et de son parcours.

Quant aux étudiants en dernière année de licence, ils sont eux-mêmes capables d'évaluer leurs chances d'obtenir tel ou tel master selon son niveau de sélectivité, au regard de ce qu'ils savent de leurs résultats jusqu'à lors. On observe alors ce pessimisme-réaliste à l'œuvre pour les élèves et étudiants souhaitant poursuivre dans des filières sélectives et complexes au regard de leurs résultats. En outre, le retour d'une forme de plus en plus sévère de sélectivité à l'université y compris au niveau postbac – corrélé à des forts taux d'échec et d'abandon – augmente la portée de ce pessimisme-réaliste qui affecte également les bons élèves et étudiants. Les écoles privées tendent à présenter un monde merveilleux (Oller, Pothet & van Zanten, 2021) où tout est possible, à l'inverse de l'université : lieu d'échec, de non-insertion et d'abnégation. Les intervenants – qui ne sont pas souvent des professionnels de l'enseignement ni des professeurs permanents – sont présentés par les étudiants ambassadeurs comme incroyables, avec un « charisme impressionnant » et un « réseau monstre ». Ce sont des « professionnels de leur secteur »²³ qui délivrent les clefs du monde professionnel pour une insertion réussie. Ce qui compte pour être admis, ce ne sont pas les résultats académiques – tant au lycée qu'à la fac – mais la motivation, la personnalité. La procédure d'admission y est « simple », « humaine », et « rapide ». Dès lors, ce discours contraste avec ce qui est vécu par les candidats. Pour gagner tout de même en légitimité, elles organisent des concours. Ces concours sont minces en enjeux, dans la mesure où il y a quasiment autant de places que de candidats – sinon davantage – dans la plupart des écoles étudiées (mis à part les grandes écoles privées reconnues institutionnellement et symboliquement comme telles). Ainsi, les écoles privées se présentent comme une voie parallèle mais tout aussi prestigieuse.

« Tu es un peu déçu(e) par tes résultats Parcoursup, eh bien sache-le, il existe une nouvelle institution d'enseignement supérieur, Atouts+, qui propose une formation en trois ans, niveau licence. Atouts+ c'est le premier *liberal art college* à la française. »

Retranscription d'un extrait de la vidéo promotionnelle d'Atouts+, fondé par Monique Canto-Sperber

Les élèves et étudiants sont sensibles à ces discours marchands, qui mentionnent une déception quant aux résultats d'orientation. Ces discours attirent leur approbation et les poussent à envisager des admissions en dehors des plateformes.

« J'ai été vachement déçue par mes résultats Parcoursup, donc c'est ça qui m'a décidé vraiment à aller en école privée. Si j'avais eu mes vœux que je voulais, peut-être pas, mais là c'était sûr.

C'était quoi tes vœux ?

Je voulais un IUT, en tech de co, mais c'est très demandé, et j'avais pas des notes ouf donc bon. »

Emilie, 19 ans, étudiante en première année dans une école de mode

Il y a bien des déçus des plateformes d'orientation, mais on a pu aussi observer des discours qui tendent à créer des déçus de *Parcoursup*.

« Parcoursup faut vous sortir de là, c'est vraiment fait pour faire stresser les terminales. Nous l'avantage c'est que vous avez pas à vous stresser pour ça, on vous accompagne. Si toi tu sais que tu veux commerce, plus la peine de te prendre la tête avec Parcoursup ».

Représentant d'une école hors Parcoursup lors d'un salon, s'adressant à une élève de terminale

²³ Expression qui est revenue à 11 reprises lors de l'observation

Ce type de conseils a été entendu à de nombreuses reprises et se retrouve sur la communication publicitaire (*illustrations 10 et 11*), poussant les élèves à considérer d'autres options que *Parcoursup*, voire conseillant d'abandonner *Parcoursup*. Les arguments avancés étaient de trois ordres. D'abord à destination tant des élèves que des parents, les écoles mettaient en avant l'angoisse et l'inquiétude que *Parcoursup* représente. Ensuite, elles avancent que les opportunités proposées par *Parcoursup* étaient trop réduites et qu'il ne fallait pas « se fermer des portes ». Enfin, elles questionnent sur les vœux formulés, et affirment que l'élève mérite mieux, qu'il doit viser plus haut.

Illustration 10 : affiche sur les réseaux sociaux d'une école hors Parcoursup

Illustration 11 : affiche sur les réseaux sociaux d'une école hors Parcoursup

Quant à *MonMaster*, les mêmes rhétoriques sont utilisées, davantage sur internet et sur les réseaux sociaux qu'en salon, car ce dernier draine essentiellement des lycéens.

- « - Je cherche MON MASTER pour l'année prochaine...
- Moi je fais mon master à l'INSEEC en finance d'entreprise »

Extrait du script d'une capsule publicitaire d'une école de commerce, visionnée le 10 mars 2023

Ainsi, les écoles marchandes opèrent un contraste saisissant entre le discours pessimiste-réaliste des plateformes d'orientation et le discours des écoles privées. D'un côté, les plateformes officielles sont incertaines et angoissantes, tandis que de l'autre, les écoles privées promettent un monde idyllique où tout est possible, notamment pour les élèves et étudiants perdus.

2. Au lycée ou à l'université, récupérer les « paumés »

Les profils d'élèves n'ayant pas d'idées sur leur parcours d'orientation sont facilement poreux aux discours marchands. Les terminales dans cette situation éprouvent de l'inquiétude face à une offre très diversifiée, quant aux étudiants, ils éprouvent un certain ennui face à leurs études. Une inférence logique voudrait que ces élèves perdus face à leur orientation se tournent vers des parcours généralistes à l'université. Or, l'échantillon d'enquêtés montre que les élèves perdus éprouvent une crainte et une défiance à l'égard de l'université, dont ils pensent qu'elle va les « enfoncer » davantage.

« En vrai, je veux pas aller à l'université, déjà que je galère, ça va m'enfoncer encore plus. L'université ça fait gavé peur ! »

Rayan, 17 ans, terminale STMG

L'université n'est pas envisagée par les élèves en terminale comme une bonne solution, dans la mesure où un cursus universitaire est considéré comme incertain, du fait d'une faible connaissance des possibilités et du fonctionnement de l'université. Après le passage en salon et éventuellement en journée portes ouvertes, cette défiance est confirmée par ce qui a été entendu.

« Oulala, pas la fac, moi j'ai fait la fac et je m'en mords encore les doigts. C'est vraiment casse-gueule, on est pas accompagné, on connaît personne et surtout ça sert à rien ! »

Représentante d'une école de communication, retranscription d'une journée portes ouvertes

Ils envisagent alors des formations courtes, se laissant la possibilité de poursuivre leurs études ensuite. Pour les meilleurs d'entre eux, la classe préparatoire est aussi envisagée, or elle inquiète tout autant. C'est à ce moment que se présentent à eux, dans leur processus d'information, des écoles privées, notamment de commerce. Ces écoles ont des discours ciblés sur le doute, et présente l'incertitude en valeurs. En effet, dans les conférences, les salons de l'étudiant, certaines conférences proposées s'intitulent entre autres « que faire quand on ne sait pas quoi faire » ; et bien une école privée ! En témoigne l'école *Atouts+* de Monique Canto-Sperber, qui se veut être une CPES privée, et propose une offre à destination de profils n'ayant pas les résultats suffisants pour faire une classe préparatoire, ou bien redoutant ces deux années. Le problème arrive en aval de la formation, sur la possibilité de poursuite d'étude autre que dans le privé. Les formations généralistes de ce type sont en pleine expansion, à l'image de *Imagine Campus* à Bordeaux qui propose des *bachelors* commerciaux mais aussi en « intelligence juridique et sciences politiques ». Des disciplines comme la science politique sont un bon moyen pour ces écoles d'attirer des étudiants dans la mesure où cette discipline est très recherchée, et où les offres publiques sont très sélectives²⁴. On remarque pour autant que ce sont les écoles de commerce qui retiennent l'attention des « paumés », comme se qualifie elle-même une enquêtée. Elles proposent en effet des formations assez générales, et mettent surtout en avant des « passerelles », avec la gestion, la communication et même l'informatique et l'ingénierie en proposant des cursus mixtes, au regard de *AlbertSchool* dont la création est appuyée par Bernard Arnaud et Xavier Niel.

²⁴ Outre les Instituts d'Etudes Politiques, les licences de science politique sont également sélectives

« Vous inquiétez pas sur la suite, surtout. Vous rentrez en bachelor chez nous, notre groupe fait partie des leaders, donc vous pourrez toujours faire de la com, de la politique, si jamais c'est pas votre voie. Y'a des passerelles, c'est pas comme à la fac où vous être enfermé et condamné à faire un truc hyper précis. »

Représentant d'une école de commerce d'un groupe privé, retranscrit d'un salon de l'étudiant

La création d'une demande pour les formations privées passe aussi par une communication agressive à l'égard des élèves n'ayant pas eu d'admission sur Parcoursup, ou les étudiants en échec à l'université. Pour « ne pas perdre de temps », les écoles proposent des rentrées décalées (*illustrations 12 et 13*) qui glissent de mois en mois d'octobre à avril. On émettra l'hypothèse que ces rentrées décalées s'adressent à des cibles particulières, car elles concernent un nombre assez réduit d'étudiants. Or leur développement²⁵ très important oblige à les envisager comme une arme dont dispose les écoles privées, contrairement aux universités et formations publiques, qui souffrent d'une non-agilité exogène²⁶.

Illustration 12 : affiche sur les réseaux sociaux d'une école de commerce proposant une rentrée décalée

Illustration 13 : affiche sur les réseaux sociaux d'une école de commerce proposant une rentrée décalée

²⁵ Au cours de l'enquête, les écoles qui mettaient en avant la possibilité de rentrées décalées ont été nombreuses, 17 supports publicitaires ont été relevés.

²⁶ Le caractère exogène de la non-agilité dont les universités se disent souffrir, à travers les communications de France Universités, désigne l'imposition de normes contraignantes sur la prise de décision qui empêche le déploiement de certaines idées et retardent l'évolution des modes d'organisation des formations publiques. En

Les écoles privées se positionnent comme des voies parallèles pour réaliser des études présentées comme prestigieuses. La création de la demande pour ces écoles passe par la stimulation et la production d'une déception quant aux plateformes, et par un discours attractif à l'égard des candidats perdus dans leur orientation comme une chance pour trouver leur voie. Cette attractivité est en outre rendue possible par une stimulation des imaginaires des étudiants, à travers des techniques de mobilisation du prestige.

Section 2 : Stimuler les imaginaires, une mobilisation du prestige

Les imaginaires façonnent la vision et les attentes d'un individu face à une situation sociale, ce sont des schèmes cognitifs (discours, images, fantasmes) partagés et qui servent à saisir le monde qui l'entoure (Taylor, 2004). Le monde étudiant est empreint d'imaginaires, en ce qui concerne la vie étudiante et les mobilités académiques (Dervin, 2016), mais aussi l'accession à de nouvelles libertés et à un cadre nouveau, le campus. Ces imaginaires sont façonnés par nombre de contenus audiovisuels, et des influenceurs sur les réseaux sociaux. L'expression de « campus à l'américaine », entendue régulièrement dans les médias et dans les discussions, modèle l'idée que les étudiants post-bacs peuvent se faire sur leur future vie étudiante. Même s'il existe plusieurs idéaux-types d'étudiants (Le Quéau, 2014), les imaginaires et conceptions des néo étudiants sur leur vie est un élément important du processus d'orientation. Dès lors, les écoles marchandes vont se positionner sur ces imaginaires en exploitant une large absence des formations publiques sur le volet publicitaire. Leurs stratégies vont alors reposer sur une habile rhétorique visant à transformer leurs vices en vertus (1) et à mettre en avant presque exclusivement ce que l'on appellera un effet hôtellerie – bien que parfois très nuancé en réalité – dans l'idée d'une mobilisation du prestige au service de la création d'une demande pour ces formations (2).

1. Transformer les vices en vertus

Les écoles étudiées sont de taille très diversifiée. Pour autant, leur rhétorique est encore une fois très similaire, tant dans les événements publics d'orientation que sur leurs brochures et sur internet. Trois caractéristiques plutôt négatives pour leur image ont été relevées dans ces écoles. Elles vont réussir à les retourner à leur avantage presque dans l'idée d'un retournement de stigmatisme²⁷. Ces trois traits peuvent tous trois se retrouver dans une même école, mais chaque école enquêtée revêt au moins une des trois caractéristiques. Ces caractéristiques sont les suivantes : leur absence des plateformes ministérielles d'orientation (a), l'absence d'un corps professoral permanent et qualifié (b), et une certaine forme de précarité des locaux (c) bien que différentielle selon les écoles.

d'autres termes, le caractère exogène suppose que ce ne sont pas les formations publiques qui ne souhaitent pas envisager des passerelles et rentrées décalées, mais qu'elles sont empêchées par un poids réglementaire dont elles ne peuvent s'affranchir.

²⁷ Le retournement de stigmatisme est issu du registre d'Erving Goffman, même si cette expression lui a été attribuée à tort car sa paternité revient au sociologue Louis Gruel, grandement réutilisé en sciences sociales. Cette notion désigne le processus par lequel des individus stigmatisés (une approche extensive du terme individu est adoptée ici) se réapproprient l'opprobre qui leur est adressée en le transformant en une source de fierté et d'identité positive. La notion a ensuite débordé du cadre intellectuel pour être reprise dans les espaces militants.

a. Une absence des plateformes ministérielles d'orientation

D'abord, leur absence des plateformes d'orientation les prive d'une visibilité certaine et d'une forme de reconnaissance institutionnelle. Pour autant, on a pu voir que l'argument du « hors Parcoursup » et plus tard du « hors MonMaster » était un argument de vente. La procédure est présentée comme simplifiée, moins angoissante et plus humaine. En outre, des plateformes privées parallèles à celles du ministère existent. C'est le cas de la plateforme d'information *ParcoursPrivé* qui se veut être un anti-Parcoursup, et référence l'ensemble des formations des établissements privés d'enseignement supérieur membres de la Fédération Nationale de l'Enseignement Privé (FNEP). Les écoles proposent aussi des « admissions parallèles » et des « rentrées décalées ». Il convient tout de même de noter que leur absence des plateformes officielles ne résulte pas d'un choix délibéré de leur part – car elles sont en quête permanente de reconnaissance étatique – mais d'une impossibilité du fait d'absence de reconnaissance du ministère de l'enseignement supérieur. Cette impossibilité d'accéder à la visibilité permise par *Parcoursup* est retournée comme une vertu.

b. L'absence d'un corps professoral permanent et qualifié

Ensuite, la plupart des écoles marchandes se distinguent par l'absence d'un corps professoral permanent qualifié, et d'intervenants universitaires. Cette situation s'explique par le caractère coûteux d'un corps de professeurs permanents, notamment pour les petites écoles récemment installées. En outre, peu d'enseignants et universitaires sont enclins à intégrer des structures anti-académiques, dont la stabilité financière et pédagogique peut faire défaut. Dès lors, les écoles qui sont dans l'impossibilité de mettre en avant des enseignants permanents retournent cette situation en avançant un dynamisme amené par des intervenants ponctuels. Elles avancent aussi le caractère professionnalisant de leur modèle pédagogique et le « réseau » dont l'intervenant professionnel dispose.

c. Des locaux empreints d'une certaine précarité

Les écoles enquêtées disposent de locaux assez divers. Les écoles des gros groupes disposent de campus attractifs, à l'instar de celui d'OMNES sur les quais des Chartrons à Bordeaux, donnant sur la Garonne. En revanche, les écoles dans la deuxième et troisième catégorie de la typologie relative à la taille des écoles (voir *supra* la *typologie 2*) disposent de locaux nettement moins attractifs. Certains sont dans des préfabriqués, d'autres les partagent avec plusieurs autres écoles, on constate alors un manque clair d'espace. Sur le partage des locaux, les écoles mettent en avant la création de « synergies » positives à la dynamique des études. Pour reprendre les mots d'une communicante d'une école de communication, « le petit plus d'un campus avec pas mal d'écoles c'est que les étudiants s'entraident, s'échangent, ça crée vraiment des bonnes synergies ». Outre la transformation de leurs vices en vertus, les écoles misent un « effet hôtellerie » pour créer une demande auprès d'un public réceptif à la stimulation de l'imaginaire étudiant.

2. L'effet hôtellerie et la rhétorique de prestige au service de la création de la demande

Les écoles marchandes sont en quête permanente de légitimité. L'année 2023 a connu une assez grande médiatisation de la dynamique des écoles privées et de leurs dérives, surtout pendant la phase des candidatures sur *Parcoursup*. Elles sont donc amenées à protester de leurs vertus, en se défendant derrière l'épouvantail de la « reconnaissance par l'Etat » comme terme

générique et extensif. Leur preuve de légitimité réside pour elles dans leur bonne santé économique, qui serait la preuve qu'elles fonctionnent et qu'elles sont nécessaires. En revanche, leur dynamisme économique réside dans un discours publicitaire agressif face aux familles, à travers la présentation parfois trompeuse d'un « effet hôtellerie » comme argument principal de vente (a) à destination plutôt des étudiants, et de techniques de mobilisation du prestige (b) à destination tant des étudiants que des parents.

a. Un effet hôtellerie comme argument de vente à destination des étudiants

Dans l'idée de stimulation des imaginaires, les étudiants postbac sont en demande de d'une vie étudiante dynamique ainsi que d'un campus de rêve. Ce sont sur ces deux éléments que les écoles vont positionner leur discours face aux visiteurs, ce qui est appelé ici un « effet hôtellerie ». Toutes les écoles étudiées mettent en avant leurs associations étudiantes et le BDE sur leurs affiches en salon, en journée portes ouvertes et sur leur documentation. Des pages entières des brochures sont consacrées aux associations, aux témoignages des étudiants sur la vie de campus, aux journées d'intégration et de cohésion ainsi qu'aux voyages à l'étranger. Il n'est pas rare que ce que l'on appelle « effet hôtellerie » couvre plus de la moitié des pages des brochures. En outre, la publicité audiovisuelle des écoles sur les réseaux sociaux est axée sur cet effet hôtellerie (et sur les techniques de mobilisation du prestige, voir *infra*), et non sur la formation.

« sur une musique de fond dynamique - Nous, au campus du lac on a un parking sécurisé.

- Nous, au campus du lac on a une cafétéria avec beaucoup de choix et même trois euros de réduction par jour.

- Notre campus est dynamique et nous avons notre propre marché de Noël et plein d'autres événements au fil des saisons.

- En parlant d'événements notre bureau des étudiants en organise tout au long de l'année pour dynamiser notre campus et notamment notre friperie solidaire. Besoin d'un vêtement ? C'est gratuit !

- Nous, au Campus du Lac on a le service vie de campus qui s'occupe de toute l'animation et aussi le service de la communication, *ouvre une porte* chut ça travaille dur !

- Et nous, nous avons également les plus du Campus, comme... *ouvre une porte* le FabLivre !

- Chut c'est notre bibliothèque.

- Également le FabLab.

- Venez, je vais vous montrer. Ici vous pouvez exprimer toute votre créativité !

- Des journées portes ouvertes sont également organisées sur nos deux campus, de Bordeaux et de Libourne. Pour toute information supplémentaire n'hésitez pas à visiter notre site web avec le lien juste en dessous.

- Alors ? Prêt à nous rejoindre ?

- Et surtout, au Campus du Lac, on a un lac ! »

Retranscription d'une capsule publicitaire visionnée sur Instagram le 12 mars 2024

Note : chaque tiret correspond à une intervention d'un étudiant différent

Dans la retranscription de la capsule publicitaire, il n'y a aucune mention de ce qui est étudié, ni des débouchés professionnels, seulement celle d'un campus qui donne envie. En outre, sur des capsules publicitaires similaires, présentant souvent les cinq raisons de rejoindre l'école, le campus revient en premier, suivi des événements. Lorsqu'il est présenté, le contenu de la formation est rapidement énoncé avec une mention de type « étudier le business ». L'enthousiasme quant à ces discours marchands se fait sentir chez les lycéens enquêtés, mais aussi chez les étudiants post-bacs dans ces écoles aux campus attractifs.

L'école a l'air vraiment trop cool ! C'est moderne, c'est campus à l'américaine, moi ça me chauffe !

Anissa, 18 ans, terminale STMG

Malgré la porosité des élèves et étudiants à l'argument de l'attractivité du campus, la réalité de cette attractivité reste nuancée. Un étudiant démissionnaire d'une école témoigne dans le cadre de cette enquête de sa déception. Outre le diplôme d'une faible valeur, il relève sa profonde déception au regard du décalage entre les discours marchands attractifs, appuyés par les photos de la brochure, et ce qu'il a vécu en arrivant dans l'école en première année.

« Tu sais, toutes ces écoles-là avec des noms qui pètent le feu, sup de ci, sup de ça, institut, en vrai c'est de la grosse daube. Tiens regarde (*il tend une brochure de son école*), t'as l'impression tu vas aller à Miami. Quand je suis arrivé, le plafond qui se barrait, t'étais dans deux préfas mis l'un sur l'autre, l'escalier à l'extérieur. A un moment la porte s'est cassée la gueule donc y'avait plus de porte, on s'est pelé pendant des semaines. Et on était cent à se partager une salle commune de vingt mètres carrés. A un moment, quand j'ai vu que le diplôme c'était merdique, je suis parti. »

Paul, 20 ans, étudiant démissionnaire d'une école de commerce privée

En dépit d'une possible déception en aval de l'intégration à l'école, les élèves et étudiants demandeurs de formations du supérieur sont poreux à ces discours. C'est en effet au titre de cette porosité qu'ils peuvent être déçus, car leurs attentes sont importantes, dans l'idée d'une promesse marchande qui ne serait pas tenue. En outre si l'argument de l'attractivité du campus participe à la création de la demande chez les élèves, les parents sont moins poreux à cet effet hôtellerie mais davantage au prestige avancé par les écoles.

b. Des techniques de mobilisation du prestige

Les techniques de mobilisation du prestige désignent les stratégies marchandes mises en œuvre par les écoles privées pour attirer une reconnaissance symbolique et se doter en légitimité. Ces techniques passent à travers trois outils : le nom des diplômes, la qualité des intervenants, ainsi que les partenariats et le réseau revendiqué ce que l'on appellera un prestige par association.

D'abord, le nom des diplômes utilisé est importé de l'anglais. Toutes les écoles étudiées proposent des diplômes de *bachelor*, soit trois ans d'études, ce qui est le standard du premier cycle universitaire au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis. Or le titre de *bachelor* n'est pas réglementé en France et diffère grandement de ce qu'il peut signifier aux Etats-Unis. La mobilisation du prestige sur les diplômes se poursuit avec les termes de *Master of Science*, délivré par la conférence des grandes écoles, ainsi que les *Master of Business Administration (MBA)*. On notera que les diplômes ont une dénomination anglaise ou anglicisante, avançant l'idée d'un diplôme international, adossé à des standards internationaux importants. Le nom des diplômes ne laisse pas indifférent les familles qui sont sensibles au prestige qu'ils semblent revêtir.

Ça a rassuré mes parents de savoir que ce qui m'intéresse c'est les *bachelors* parce que c'est assez prestigieux et reconnu.

Nathan, 17 ans, terminale générale

Le deuxième pan de la mobilisation du prestige réside dans les qualités et fonctions des intervenants. Les écoles étudiées peuvent compter au moins sur un intervenant d'une

entreprise célèbre. Il constitue alors la vitrine de l'école et permet à l'école de bénéficier d'un effet parapluie, dans la mesure où elles se servent de leurs intervenants de prestige pour généraliser sur l'ensemble des intervenants.

On a un intervenant en communication qui est responsable de la com pour le groupe La Poste, donc on est sur du high level là, donc c'est que de bonus pour les étudiants de bénéficier d'intervenants d'exception comme ça.

Représentant d'une école de communication, retranscrit d'un salon

Dans les écoles de commerce, ces intervenants sont souvent des directeurs commerciaux ou des directeurs de la communication. On remarque aussi que lorsque les écoles ont en leur sein une équipe – si réduite soit elle – d'enseignants-chercheurs, ces derniers seront mis en avant tant lors des événements publics que sur les brochures. En d'autres termes, l'anti-académisme affiché des écoles marchandes se heurte à des stratégies de mobilisation du prestige, pour afficher des garanties aux parents en quête de sécurité sur la formation. En revanche, l'absence de personnels enseignants-chercheurs n'empêche pas l'école de se glorifier de la présence d'intervenants de grandes entreprises, et leur permet au contraire de souligner que la formation par la professionnalisation est bien plus intéressante et dynamique que la formation académique. La présence d'intervenants professionnels permet en outre aux écoles d'avancer un réseau de partenaires, troisième pan de la mobilisation du prestige.

Les intervenants ça change des profs, c'est du dynamisme, des témoignages, du concret, du pro, du réseau, du réel quoi !

Représentant d'une école de commerce retranscrit d'un salon

Les écoles peuvent revendiquer des partenaires de trois natures, un réseau professionnel d'entreprises, un réseau international d'écoles partenaires et un adossement à d'autres écoles ou universités, dans le cadre d'une mobilisation du prestige par association. Cette technique permet de se servir d'un prestige déjà reconnu chez des partenaires pour en bénéficier, plus ou moins sincèrement. Le réseau professionnel est systématiquement avancé par les écoles, tandis que les deux autres ne concernent pas les petits établissements en raison de la complexité de l'acquisition de partenaires internationaux et de diplômes mutualisés²⁸. Le réseau professionnel est affiché sur le site internet, mais trône également dans les brochures sur une page entière (*illustration 14*), soit au début soit à la fin, et surtout sur les réseaux sociaux, qui sont le canal de diffusion par excellence du discours marchand de prestige à destination des élèves et étudiants, ainsi que de leur famille.

« Ma mère m'a dit de bien voir pour les entreprises partenaires, parce que c'est important pour avoir un travail après. Au début elle savait pas trop si c'était une bonne idée une école dans la politique autre que SciencesPo, mais on avait déjà fait un salon ensemble et ça l'avait tranquilisé de voir que y'a beaucoup de partenaires. Donc elle a dit ok, même si c'est cher mais derrière on a la garantie du réseau. »

Emma, 18 ans, étudiante en première année dans une école de science politique
Les témoignages des enquêtés étudiants relèvent une implication des parents dans la scolarité, sans que cette implication ne soit rejetée par l'étudiant ; l'emploi régulier du « on » ou du « nous » relève cette implication commune, due en partie au prix payé par les parents. Le réseau d'entreprises rassure les parents sur l'insertion professionnelle. En revanche, la

²⁸ Les groupes internationaux bénéficient d'un service juridique et international important, et peuvent aussi envisager des partenariats entre leurs écoles française et à l'étranger, sans nécessairement mentionner qu'elles sont du même groupe.

sincérité du réseau affiché n'est pas similaire entre les écoles, ce qui nuance la « garantie du réseau ». En effet, certaines écoles considèrent qu'un stage effectué par un étudiant dans une entreprise suffit pour l'afficher dans son réseau de partenaire. Aussi, les garanties qu'une école affiche ne sont pas à prendre sans précaution, bien que la vérification des informations soit très complexe. Le prestige par association passe aussi par une volonté croissante des écoles de s'adosser à des universités pour monter des doubles diplômes, à l'instar de l'*Albert School* qui propose une formation adossée à Paris Sciences&Lettres et à l'Ecole des Mines. Leur communication est beaucoup axée sur ce partenariat (*illustration 15*) du fait de la création récente de l'école qui ne peut avoir de légitimité autonome et doit s'adosser à des institutions reconnues.

Illustration 14 : extrait des partenaires affichés sur la brochure d'une école

Illustration 15 : communication publicitaire de l'école *Albert School* sur les réseaux sociaux

Ainsi, les stratégies de mobilisation du prestige parachèvent la constitution d'une demande qui n'est pas préexistante mais tend à émerger en raison des efforts marchands déployés par les écoles. Créer la demande signifie alors créer et stimuler l'intérêt et le besoin pour un produit qui n'existait pas auparavant, ou qui n'était pas encore considéré comme nécessaire par le public ciblé. Il s'agit d'une stratégie mercatique visant à influencer les perceptions et les comportements des consommateurs. L'asymétrie d'informations permet la bonne réalisation des stratégies marchandes, qui sont une nécessité pour ces écoles dont la survie est assurée par l'inscription d'étudiants, rendant nécessaire un second processus parallèle, la captation.

TITRE 2 : CAPTER LA DEMANDE

Les écoles se positionnent en amont du processus d'orientation afin de conduire à la création d'une demande par diverses stratégies mercatiques. Une fois cette demande créée, les écoles vont la canaliser pour la capter et la garder, dans le cadre d'un processus de captation (Cochoy, 2004). Ce processus de captation vise un triple processus d'attraction, de sélection et de fidélisation (Cusin, 2004). En l'espèce, le processus de captation a pour objectif de conduire le demandeur jusqu'à l'inscription. En réalité, le processus de captation a déjà commencé au moment où elles encouragent la fuite des plateformes d'orientation. En effet, sorti des plateformes, le processus de captation n'est que simplifié dans la mesure où il ne restera à l'élève que peu d'alternatives pour satisfaire sa demande d'enseignement supérieur. Ce processus est accompagné par des intermédiaires, concept introduit par Olivier Roueff sur le marché du jazz relatif entre autres aux prospecteurs qui œuvrent pour la stimulation de la demande à intervalles réguliers visant à l'ajustement du marché (Roueff, 2010 ; Roueff & Sofio, 2013). Ces intermédiaires guident le processus de captation et stimulent la demande. La captation est en outre facilitée, sinon encouragée, par les politiques publiques largement permissives au développement de l'enseignement supérieur privé. En effet, la réforme de l'apprentissage en 2018 a permis le développement rapide d'une multitude d'écoles privées rattachées à des centres de formation d'apprentis, dopés aux financements publics.

Dès lors, l'alternance se place comme un effet d'aubaine permettant aux formations, dans une logique wébérienne, de revendiquer avec succès le monopole de la professionnalisation de la formation (*Chapitre 3*). L'alternance est en effet un élément d'appui de la rhétorique professionnelle des formations, martelée tout au long du processus de captation pour des intermédiaires, divers et essentiels dans cette canalisation de la demande (*Chapitre 4*).

CHAPITRE 3 : DES POLITIQUES PUBLIQUES FAVORABLES : ENTRE INERTIE ET EFFET D'AUBAINE

L'alternance est avancée par les écoles comme un levier de professionnalisation et d'employabilité. L'alternance est un mode d'apprentissage qui consiste à combiner des périodes de formation en établissement d'enseignement avec des périodes de mise en pratique au sein d'une entreprise, en théorie. Elle est présentée comme une valeur ajoutée aux formations, permettant aux étudiants d'appliquer leur formation, d'acquérir des compétences propres au monde professionnel, et d'être prêt pour l'insertion professionnelle. En témoigneraient les taux d'insertion très élevés, avancés par les écoles. Dans les communications des établissements, relayés par les médias, l'alternance est vue comme une demande de la part des étudiants. Ces derniers seraient en attente d'alternance, et l'université, qui aurait raté la voie de l'apprentissage, s'effacerait au profit du privé. En revanche, il conviendra d'analyser l'alternance moins comme une demande de la part des étudiants que comme un choix du privé par les politiques publiques (*Section 1*). En effet, la « manne » de l'alternance à travers d'importants financements publics constitue un véritable effet d'aubaine (*Section 2*) bien que la demande d'alternance ne soit pas aussi univoque que ce qui est présenté. Cet effet d'aubaine se traduit aussi par ce que l'alternance permet aux écoles : appuyer leur rhétorique professionnelle dans un mouvement de monopolisation de la professionnalisation (*Section 3*), en dépit d'une valeur ajoutée de l'alternance qui se trouve nuancée.

Section 1 : Le choix du privé par les politiques publiques

Le processus de captation des étudiants par les écoles privées se trouve facilité par les politiques publiques largement permissives. Depuis mai 68, puis la confrontation sociale due à la proposition de réforme Devaquet de 1986 a montré que l'Université est un terrain explosif. Les réformes menées ne peuvent être faites de manière frontale par la force. Dès lors, les politiques menées depuis 2017 dans l'enseignement supérieur répondent à une idéologie néolibérale, de privatisation endogène et exogène (Chevaillier & Pons, 2019). Les réformes menées dans ce sens sont en accord avec une vision incrémentaliste de politique des petits pas (Lindblom, 1965 ; 1977) en faveur du privé (1), ce dernier profitant d'une absence de réglementation venant faciliter la captation (2).

1. Une politique des petits pas en faveur du privé

L'incrémentalisme, ou politique des petits pas, est un concept central en sociologie de l'action publique. Il désigne une approche pragmatique de la prise de décision publique, privilégiant des changements progressifs et limités à des ajustements marginaux pour atteindre un objectif. Cette politique des petits pas peut être guidée par diverses raisons comme la rationalité limitée des décideurs. En l'espèce, cette politique des petits pas s'est construite après l'échec du projet de loi Devaquet qui a montré que l'enseignement supérieur ne se réforme pas par la force. Les politiques publiques qui l'ont suivi ont alors concerné des petits pans de l'enseignement supérieur, avec ce que l'on pourrait appeler une politique à bas bruit (Bourgeois, 2021). Cette politique à bas bruit sert un objectif idéologique selon lequel l'enseignement supérieur public est un poids pour la dépense publique, aux intérêts faibles comme en témoigneraient des taux d'échec élevés. Les dépenses pour financer l'université sont vues comme une charge plutôt qu'un investissement, le nom des subventions, subvention

pour charge de service public (SCSP), sans être nécessairement révélateur, est un indicateur de l'état d'esprit de ce financement. Cette vision de l'université publique provient en outre du fait que ce que la science politique appelle « les élites » (Mathiot, 2014) sont principalement issues des grandes écoles publiques ou privées (Charle, 2017).

Une brève et partielle chronologie de cette politique des petits pas peut être énoncée. Outre les politiques de rationalisation de l'université publique que l'on peut faire remonter à l'invasion de new public management à l'université (Pupion & Trébuçq, 2018), la manifestation de la politique incrémentale d'affaiblissement de l'université se trouve sur trois temporalités manifestes. Contre-intuitivement dans la loi « LRU » de 2007 favorisant l'autonomie et la responsabilité des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche en constitue la première. L'autonomie nouvelle des universités est de prime abord limitée – car le poids des normes juridiques empêche les établissements publics d'avoir l'agilité des établissements privés²⁹ – et surtout justifie une diminution des ressources en dotation, en privilégiant des financements sur projets, « par-ci, par-là » comme le note un responsable universitaire. Dans le même temps, le regroupement des universités est encouragée, notamment par la deuxième temporalité de cette politique, en 2013. Les COMUE (organes de regroupements d'universités, d'écoles publiques et privées) se multiplient. La loi du 22 juillet 2013 crée le label ESSPIG, conférant une reconnaissance institutionnelle à des écoles privées d'intérêt général, pouvant recevoir des subventions publiques généreuses. Enfin, la loi de 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » constitue la dernière temporalité manifeste. Cette loi réforme entre autres le répertoire RNCP, et permet d'ouvrir largement des financements publics pour l'alternance via le label Qualiopi, et en accordant un prime de 6 000€ pour les entreprises qui emploient des alternants. Cette réforme a conduit à l'explosion des écoles privées et ainsi à la création d'un troisième système du supérieur (à côté des grandes écoles et universités) bien mieux financés et beaucoup moins encadrés, les rendant plus agiles, jusqu'à « fausser la concurrence entre le public et le privé » comme le mentionne un président d'université. Ce faible encadrement laisse le champ libre aux formations dans le processus de captation. A côté de cette loi, une ordonnance passée davantage sous silence, du 12 décembre 2018, encourage la création d'établissements publics expérimentaux, regroupant sous le même toit des universités, des écoles publiques et des écoles privées.

2. La réglementation de l'enseignement supérieur : une double production d'inertie

Deux types de régulation sont à distinguer au sujet de l'enseignement supérieur privé : la réglementation endogène et exogène. La première suppose une autorégulation du secteur privé, au sein de fédérations, mais aussi à travers les mécanismes marchands. La seconde suppose une intervention des pouvoirs publics au sein du marché du supérieur privé. Si la réglementation exogène domine pour les universités ou grandes écoles, c'est bien l'autorégulation qui préside pour les écoles dites « techniques », ce qu'y est appelé ici écoles privées ou marchandes.

Outre le fait que cette faible régulation permet aux écoles de semer une confusion au service de la création de la demande, elle crée aussi une concurrence biaisée et favorise le processus de captation. En effet, elles ont accès à des financements publics directs et indirects depuis l'explosion de l'alternance, à travers le label Qualiopi dont il serait pertinent de savoir

²⁹ Comme le note FranceUniversités dans ses communiqués, le décideur restant le MESRI, il conviendrait pour eux d'appliquer le principe de « décideur-payeur ».

dans quelle mesure son obtention est exigeante comme le prétend le secteur privé³⁰. En effet, les organismes certificateurs sont privés dont ceux du RNCP, dans le cadre d'une délégation par externalisation opérée par le MESRI. Le privé bénéficie alors à la fois d'une régulation par le privé mais aussi d'un label public. L'absence de régulation permet aux écoles d'être très agiles et d'ouvrir des formations dans des secteurs en tension (tant au niveau de la formation que sur le marché du travail). Cela explique que le privé a « un cran d'avance sur les formations publiques » au niveau des domaines de formations demandés par les étudiants, dont le digital. Or cette avance peut se nuancer car elle ne bénéficie pas « de ce que la recherche peut apporter à la formation », ce qui conduit des écoles « à ouvrir des formations trop rapidement en pensant que ça va recruter derrière alors qu'elles se sont trompées », car elles n'ont pas « de structures de recherche, qui elles sont en avance et peuvent voir venir les secteurs émergents, simplement que l'université n'a pas les ressources pour être aussi agile », pour un enquêté universitaire. On observe alors un double mouvement d'inertie.

L'inertie en sociologie de l'action publique désigne la résistance au changement. Les institutions et les structures mises en place pour mettre en œuvre une politique publique peuvent créer une dépendance au sentier (David, 1985), rendant difficile la modification de la politique. C'est ce qu'on observe quant à l'enseignement supérieur public, globalement surréglementé. Cette surréglementation produit une inertie au niveau des formations publiques peu évolutives. A côté de cette inertie imposée, on observe aussi une inertie produite. En effet, les écoles privées (plus ou moins grandes) se constituent comme un groupe d'intérêt (Nicole, 2021) et organisent l'absence de régulation. Ces groupes d'intérêts passent par exemple à travers la FNEP (Fédération Nationale de l'Enseignement Privé) mais aussi derrière les groupes dominants (OMNES, Galileo Global Education, IONIS). Ces groupes d'intérêt rencontrent une faible opposition d'acteurs comme France Universités, qui peinent à s'imposer. Ces groupes organisent des grandes campagnes marketing pour promouvoir le secteur privé et tentent d'imposer des sujets qui leur sont favorables : employabilité, professionnalisation, alternance. Le lobbying des écoles passe entre autres par la rédaction de lettres ouvertes au ministère et une publicité incisive. En outre, le groupe Galileo Global Education propose des pistes de régulation de son propre secteur.

« L'enjeu est de repenser la régulation pour qu'elle 'rassure' sur la qualité, qu'elle inspire confiance, qu'elle donne des informations claires aux parties prenantes (étudiants, employeurs), pour qu'elle contribue à favoriser des logiques de parcours (y compris entre secteur professionnalisant et secteur académique), qu'elle soit plus simple, plus lisible, plus prévisible, mais aussi qu'elle permette de trier le bon grain de l'ivraie, en écartant ce que le langage commun appelle des 'officines', c'est-à-dire des entreprises opportunistes qui privilégient le chiffre d'affaires et la rentabilité sur la qualité ».

Lettre ouverte de Galileo transmise à AEF Info le 25 avril 2023

Dix propositions sont avancées dont la reconnaissance « que l'employabilité est le critère principal de réussite » ou encore l'importance de « couvrir l'ensemble de l'enseignement professionnalisant supérieur de la même manière, quel que soit son statut ». Le champ économique déborde sur le champ politique, ici avec succès car ces propositions formulées par le groupe sont intervenues légèrement avant la mission d'information ouverte par l'Assemblée nationale sur la question, ces propositions ont d'ailleurs été discutées à l'Assemblée. Les formations privées sont à la fois sources de propositions de régulation, mais

³⁰ En effet, des organismes certificateurs privés proposent des services d'obtention du label en « montant » des dossiers pour les organismes qui souhaitent l'obtenir.

aussi des *veto players*³¹ (Tsebelis, 2002) en matière de régulation dans la mesure où ils entretiennent des relations de proximité avec les pouvoirs publics, donnant lieu à des porosités public/privé. Ces porosités ont commencé à être identifiées par Aurélien Casta (2015) et se sont considérablement renforcées. En effet, le secteur du supérieur privé est le lieu d'un pantouflage grimant entre les décideurs publics et les écoles privées.

Le pantouflage renvoie au passage d'un agent public vers un poste dans le secteur privé, généralement après avoir occupé des fonctions de haut niveau dans l'administration. Il s'agit d'une pratique courante dans de nombreux pays, mais elle est particulièrement répandue en France (France & Vauchez, 2017). Le terme de pantouflage renvoie à la pantoufle, somme d'argent que l'agent devait payer à l'administration s'il n'avait pas accompli jusqu'à son terme ses années au service de cette dernière. Le terme s'est ensuite généralisé pour désigner les allers-retours entre le secteur public et privé par un agent. Charline Avenel, diplômée de l'ENA, ancienne rectrice de Versailles, a rejoint à la rentrée 2023 le groupe lucratif Ionis, qui se présente comme le « leader de l'enseignement supérieur privé en France ». L'ancien ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, après avoir obtenu rapidement un poste sur mesure à l'université publique de droit Panthéon-Assas, s'est rapidement tourné vers le privé. Le journal Libération a révélé que l'ancien ministre travaillait à la création d'un réseau d'écoles de la transition écologique pour le groupe Veolia, sans en avoir informé la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). L'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a en outre été empêchée de rejoindre la Skema Business School par la HATVP le 4 août 2022 pour conflits d'intérêt. Pour finir cette énumération non exhaustive, en 2022, l'ex-ministre Muriel Pénicaud, ayant échoué à la présidence de l'Organisation internationale du travail, a rejoint le conseil d'administration du groupe Galileo, se présentant quant à lui comme le leader mondial de l'enseignement supérieur privé. Muriel Pénicaud se retrouve aux côtés de Guillaume Pepy, ex-PDG de la SNCF, et Martin Hirsch, ancien patron de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Un problème de collusion d'intérêts semble apparaître car la réforme de l'apprentissage de 2018 – connue sous le nom de loi Pénicaud – a constitué une trappe d'aspiration et un effet d'aubaine pour la captation des étudiants vers le privé favorisant ainsi son essor avec des financements publics.

Section 2 : Un effet d'aubaine de la réforme de 2018 sur l'alternance malgré une demande différenciée

L'objectif du gouvernement était d'atteindre un million d'apprentis en 2027. Une ambitieuse politique publique de promotion de l'alternance a été lancée en 2018, visant à soutenir les entreprises proposant des contrats d'alternance. En revanche, l'alternance suit la même logique que la demande pour le privé, sa préexistence doit être prouvée, et l'échantillon d'enquêtés semble nuancer la demande d'alternance (1). En dépit de cette nuance, l'alternance constitue un véritable effet d'aubaine pour le développement intensif et extensif des écoles privées (2).

1. Une demande d'alternance nuancée

Lorsque la question de l'alternance est évoquée lors des entretiens avec des terminales ou des étudiants postbac, le caractère évident d'une demande pour des formations en alternance qui

³¹ Acteur ou groupe d'acteurs qui possède le pouvoir de bloquer efficacement toute tentative de changement politique ou de réforme.

motiverait les candidats à venir dans ces formations est quelque peu nuancé. En effet, trois profils de candidats ont été identifiés face à l'enjeu de l'alternance³².

Le premier profil est celui de l'étudiant issu d'un milieu populaire qui est contraint de faire de l'alternance pour financer sa formation. Il a été capté par un établissement privé qui l'a convaincu par la possibilité de ne pas payer sa formation et d'être rémunéré, un exemple en *illustration 16*. L'alternance n'est pas un choix pour lui, mais une obligation pour financer ces études. Ce type de profil populaire se retrouve majoritairement chez les étudiants en échec à l'université qui sont captés par le privé.

« Je vais pas dans cette école pour faire de l'alternance spécialement, mais je suis obligée de faire de l'alternance pour payer l'école.

Comment l'alternance t'a été présentée par les écoles ?

Ils en ont beaucoup parlé, surtout pendant les JPO

Est-ce qu'avant de savoir que c'était possible c'était quelque chose que tu souhaitais faire ?

Non d'abord je préférerais être formé, puis après faire de l'alternance plus tard »

Clothilde, 21 ans, étudiante en L2 de droit en réorientation vers une école privé

L'alternance n'est pas rejetée, mais il y a une volonté d'envisager « plus tard » l'alternance. Or celle-ci arrive comme une nécessité pour rentrer dans une école, qui présente l'alternance comme un processus simple. En effet, des « chargés de relation entreprises », ou « CRE » sont censés accompagner les étudiants dans leur recherche d'entreprises, grâce à leur « réseau ». Or, on a vu que ce réseau était très variable, et que rien ne garantit une alternance, comme l'induit une chargée d'admission lors d'un webinaire.

« Non par contre on vous donne pas une liste avec des entreprises où c'est sûr que vous serez pris, parce que ça vous sert pas, et on en a pas, enfin on a pas fait de listes vraiment ».

Chargée d'admission d'une école de communication, webinaire sur l'admission le 13 mars 2024

Le deuxième profil se constitue derrière les étudiants de classes moyennes ou supérieures, qui, eux aussi, souhaitent ne pas faire d'alternance au début de leur formation ou ne souhaitent pas du tout en faire, préférant les stages. Ce profil est majoritairement composé d'étudiants postbac primo-entrants dans l'enseignement supérieur. Comme en témoigne Séléna, étudiante en école de mode et issue d'une classe supérieure, elle n'a pas vraiment besoin d'alternance ni envie : « l'alternance c'est pas trop un truc qui me donne envie, mes parents peuvent payer l'école et puis j'ai plutôt envie d'être formé normal ».

On peut envisager un troisième profil derrière un étudiant souhaitant une formation en alternance, ni par nécessité ni par contrainte, mais par volonté. Ce profil n'a pas été rencontré dans l'échantillon des entretiens, mais a été évoqué par les enquêtés eux-mêmes, qui évoquent des amis à eux qui veulent faire de l'alternance notamment pour le salaire.

Indifféremment du profil des enquêtés, l'alternance est bien un élément du processus de captation dans la mesure où elle vient justifier des frais de scolarité importants, contrebalancés immédiatement par la possibilité d'alternance. L'alternance fait vivre ces écoles qui captent un public assez populaire mais aussi très favorisé. En outre, la plupart des formations n'obligent pas les étudiants à avoir recours à l'alternance, dans une visée

³² Ces deux profils sont issus de la structure des enquêtés, qui ne représentent pas la totalité des alternants, dans la mesure où les enquêtés étaient plutôt polarisés : soit appartenant à un groupe social très favorisé, soit à une classe plutôt populaire.

marchande opportuniste. Au sein d'une même promotion d'étudiants, certains suivent leur formation en alternance et d'autres en initial, cela permet à l'école d'élargir son champ de recrutement. Ce comportement opportuniste est présenté comme une « chance de mixité sociale » pour reprendre une expression de Martin Hirsh. Pourtant, même si les écoles présentent l'alternance dans toutes leurs interventions et sur toutes leurs brochures comme une chance (illustration 17), la demande est nuancée. Cette présentation de l'alternance comme une nécessité pour réaliser des études réussies et professionnalisante est logique. En effet, elles ont largement tiré parti de la réforme de l'apprentissage et l'alternance constitue leur modèle de développement et leur raison d'exister, dans un véritable effet d'aubaine que représente la loi de 2018.

Illustration 16 : affiche publicitaire d'une école, visionnée le 7 janvier 2024 sur les réseaux sociaux

Illustration 17 : affiche publicitaire d'une école, visionnée le 3 janvier 2024 sur les réseaux sociaux

2. Un effet d'aubaine de l'alternance

Lorsqu'un acteur, disons l'Etat, souhaite inciter d'autres acteurs à adopter un certain comportement, il leur propose un avantage, comme une baisse de prix, une prime ou un cadeau, s'ils adoptent le comportement souhaité. On parle d'effet d'aubaine si l'acteur qui bénéficie de l'avantage aurait de toute façon agi de la même manière, même si l'avantage n'avait pas été proposé. En d'autres termes, l'avantage n'a pas eu d'effet incitatif réel. On prend pour exemple un gouvernement qui souhaite inciter les entreprises à embaucher des jeunes en contrat d'alternance dans l'idée de baisser le chômage des jeunes. Il propose donc une prime aux entreprises pour chaque jeune alternant embauché. Or, certaines entreprises auraient de toute façon embauché des jeunes alternants (parce qu'elles le faisaient déjà par

exemple), même si la prime n'avait pas été proposée. Dans ce cas, la prime est un effet d'aubaine pour ces entreprises. Cette situation se rapproche intimement de la situation amenée par la loi dite Pénicaud de 2018. On constate sur le cas bordelais que beaucoup d'écoles déjà installées notamment en région parisienne ont ouvert des nouveaux campus à Bordeaux depuis 2018, et que de nombreuses écoles ont été créées depuis. Sur les 93 écoles référencées à Bordeaux, 59 écoles sont apparues depuis 2017 (soit 61%). La majorité des écoles apparues depuis 2017 à Bordeaux correspondent à l'ouverture de nouveaux campus par des écoles déjà existantes. On remarque tout de même l'installation d'une quinzaine d'écoles nouvelles. L'année 2017 a été choisie au lieu de 2018 pour effectuer ce calcul afin de prendre en compte l'effet d'anticipation de certaines écoles qui ont ouvert des campus pour être prêts à bénéficier des effets de la loi Pénicaud, qui était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron en 2017.

L'effet d'aubaine est manifeste. Les entreprises sont en demande d'alternance dans la mesure où ces contrats leur permettent de combler des besoins à la marge, sur des petites tâches, sans devoir embaucher un nouveau salarié. Les écoles privées se frottent les mains de voir que la cause de l'alternance a l'appui du gouvernement, ce qui leur permet d'augmenter considérablement leurs effectifs, en attirant des candidats qui n'auraient pu payer des frais de scolarité de plusieurs milliers d'euros. Enfin, les demandeurs d'études peuvent aller tant dans le public que dans le privé à moindre coût, à condition de trouver une entreprise. Le ressenti financier pour un étudiant dans le privé, avec un contrat d'alternance, est nul voire positif dans la mesure où il est effectivement payé pour sa formation. En d'autres termes, l'Etat a choisi de financer un système à destination du privé, responsable de la croissance du privé qui « mange » sur l'université comme l'appui un enquêté président d'université, et qui contribue aussi à la précarisation du marché du travail. On défend ici que même si cette réforme a en effet contribué à la baisse du chômage des jeunes, cette baisse est en trompe l'œil dans la mesure où elle est une bombe à retardement. Non seulement l'alternance est un poste de dépenses très significatif mais elle connaîtra aussi une diminution structurelle liée à la démographique. Il convient de noter qu'au moment où sont écrits ces phrases, un plan d'austérité budgétaire de dix milliards d'euros a été annoncé, dont un milliard d'euros pour l'enseignement supérieur. Pour l'année 2021, 21,6 milliards d'euros ont été dépensés pour l'apprentissage³³, dont les CFA sont bénéficiaires à 30% (soit 6,58 milliards d'euros). Le budget que l'Etat consacre à l'enseignement supérieur et à la Recherche sur la même année 2021 était de 23,13 milliards d'euros (soit légèrement plus que l'apprentissage). L'alternance est présentée sous un angle très positif aux parents, et constitue un élément d'appui de la rhétorique professionnelle des formations, bien que la valeur ajoutée soit elle aussi nuancée.

Section 3 : La rhétorique professionnelle des écoles nourrie par l'alternance

L'alternance est moins une plus-value aux études et à la formation des étudiants qu'un élément d'appui de la rhétorique professionnelle des écoles marchandes. En effet, elles revendiquent (plus ou moins avec succès) le monopole des formations professionnalisantes (1), mais l'alternance confère une valeur ajoutée fortement nuancée à la formation (2).

³³ « Rapport annuel portant sur l'usage des fonds de la formation professionnelle et du conseil en évolution professionnelle » publié en janvier 2023

1. Une monopolisation de la professionnalisation

Dans leurs communications et dans les médias, les écoles accaparent le sujet de la professionnalisation en suggérant qu'ils en seraient les seuls détenteurs³⁴.

« La professionnalisation c'est chez nous, on forme au concret pas à la théorie. La théorie ça mène à pas grand-chose. Après bien sur y'a de très bonnes facs et des grandes écoles, mais au niveau global l'employabilité on est leader. »

Directeur d'une école de commerce, retranscrit d'une journée portes ouvertes

Les écoles se positionnent alors comme des acteurs politiques qui seraient propriétaires de l'enjeu de l'employabilité. Le concept de propriété d'enjeux en sociologie de l'action publique se réfère à l'influence qu'exercent certains groupes ou individus sur la définition et la prise en charge d'un problème public (Stokes, 1963). Un organe politique peut être propriétaire d'un enjeu s'il a réussi à l'imposer dans l'espace public comme tel. Les écoles sont en effet regroupées dans des méta-organisations qui revêtent un but politique (Nicolle, 2021) et exercent une activité d'influence, favorisée par les porosités entre les espaces décisionnels publics et privés (Muller, 2013). La structure de la répartition des alternants permet de leur donner raison, c'est en effet le supérieur privé qui a bénéficié en majorité de l'ouverture et de l'accélération de l'alternance (contrairement à l'objectif initial de la loi : les filières professionnelles dans le secondaire). En revanche, le discours monopolisant la professionnalisation se heurte à plusieurs écueils, notamment celui d'une conquête par l'université de l'alternance mais aussi de bons taux d'insertion professionnelle en licence professionnelle et en master (respectivement 82,5% et 87% en 2021 à 18 mois).

« L'université se convertir à l'alternance, ce sont des formations demandées en master. Mais la licence générale ce n'est pas sa vocation ni son but. Il ne faut pas confondre non plus taux de réussite et taux d'insertion ! L'université en France est pas sélective, peu, donc les taux d'échec sont plus grands mais les taux d'insertion pour les licences pro, les masters sont excellents ! »

David (*prénom modifié*), président d'université

Les écoles privées ont alors tendance non seulement à confondre taux de réussite et taux d'insertion quand elles invectivent les universités, mais elles assimilent aussi alternance et professionnalisation, or les taux d'insertion peuvent être très bons en universités à l'issue d'un master sans que celui-ci ne soit en alternance. De surcroît, l'alternance ne veut pas dire nécessairement professionnalisation, car la valeur ajoutée de l'alternance auprès de l'échantillon des enquêtés est nuancée.

2. Une valeur ajoutée nuancée

En insistant sur le fait que l'insertion professionnelle est facilitée dans le privé, grâce au réseau de partenaires, ou intervenants professionnels, à l'étude de situations concrètes, et surtout en vertu du taux d'insertion affiché en énorme sur les stands, sur les réseaux sociaux ainsi que sur les sites web, les écoles tendent à capter un public notamment de parents rassurés par des taux élevés, dans l'objectif de voir leurs enfants réussir dans le monde du travail. L'alternance est alors triplement intéressante pour les écoles : elle permet de justifier leur existence par un soutien idéologique et matériel des pouvoirs publics, elle permet

³⁴ Voir à ce titre les interventions sur Radio France d'Anil Bernard-Dende, à la direction de Kedge avant devenir PDG d'Ynov.

d'appuyer leur monopolisation de la professionnalisation, et elle permet de rassurer tant sur le futur professionnel de leurs étudiants que sur les frais de scolarité pris en charge par l'entreprise d'accueil. De plus, le label Qualiopi garantirait une alternance de qualité, plus-value énorme à la formation.

« Quand t'es en alternance, soit tu te fais embaucher direct après par ton entreprise, soit tu vas ailleurs et on te récupère direct parce que c'est une valeur de ouf l'alternance pour les employeurs ! En plus nous on est Qualiopi donc c'est fingers in the nose »

Chargée de communication d'une école de commerce, retranscrit d'une journée portes ouvertes

Or, la valeur ajoutée de l'alternance ne va pas de soi, car un certain nombre d'enquêtés réalisent une alternance dans une entreprise qui ne correspond pas au domaine de formation. Pour le dire autrement, les enquêtés en alternance relèvent que beaucoup de leurs camarades ainsi qu'eux-mêmes font des « alternances à MacDo, à BK ou chez Ikéa pour ranger les cartons » comme témoigne Paul, étudiant démissionnaire d'une école de commerce, le même constat est fait pas Emilie.

On a pas eu le choix, de base je voulais avoir une entreprise dans la mode bien sûr, ou même dans le commerce ou quoi, mais quand on trouve pas et que derrière il faut payer les frais de scolarité bah on prend ce qu'on nous donne, pour moi c'est MacDo.

Vous être beaucoup dans cette situation ?

Bah en vrai, toutes mes potes, donc 4. Une elle fait chez BK, l'autre à Auchan Drive, moi MacDo, et si pardon la dernière elle fait à Séphora, mais en soi elle met en rayon donc bon...

Et tu ne connais pas des personnes qui font une alternance dans votre secteur de formation ?

Si si y'en a, mais c'est pas non plus la folie quoi, quand c'est dans le secteur c'est de la mise en rayon ou du ménage par exemple.

Emilie, 19 ans, étudiante en première année dans une école de mode

Si l'alternance sert le processus de captation, elle ne sert pas nécessairement la formation. Le processus de vérification de *Qualiopi* est défaillant, car dans les textes une situation de ce type devrait suspendre la possibilité de financements publics pour une alternance non adéquate. Cette situation s'explique par un tour de passe-passe qui consiste à inscrire, sur la liste des alternants que l'école envoie, le secteur d'activité de l'alternance (commerce, art, industrie), permettant de faire l'illusion d'une adéquation entre la formation et l'alternance. Dès lors, que l'alternant balaie le sol, serve le café ou aide à la stratégie de communication de d'une entreprise, il est classifié dans la même catégorie. Les écoles contactées ont refusé un échange sur ce sujet, et refusent aussi de transmettre leurs enquêtes de suivi des alternants, ainsi que les enquêtes d'insertion professionnelle. Elles ont en outre refusé d'échanger sur le phénomène qu'on appellera de l'alternance interne.

Dans le cadre de cette enquête, il a été constaté un phénomène récurrent. Un bon nombre d'écoles enquêtées ont en leur sein des alternants qui travaillent pour eux qui sont aussi étudiants en troisième, quatrième ou cinquième année dans cette même école ; une alternance interne. Pour la valeur ajoutée à leur formation, ce phénomène semble intéressant car ces alternants sont membres à part entière du personnel de l'école, et sont rattachés au service de communication, des admissions et sont chargés de relation entreprises (les CRE). En revanche, un questionnement est apparu quant à ce phénomène, qu'en est-il de la subvention publique des 6 000€ par alternants ? En outre, ce phénomène permet aux écoles de faire gonfler leurs statistiques en matière de nombre d'alternants et de taux d'insertion. En effet, il n'est pas rare que des jeunes chargés de communication recrutés, soient en réalité

des étudiants venant de terminer leur cursus (sur les 18 représentants d'écoles rencontrés en salons et journées portes ouvertes, 7 sont dans cette situation).

Ainsi, l'alternance est présentée comme un levier de professionnalisation et d'employabilité par les écoles, soutenue par des politiques publiques conférant aux écoles une légitimité symbolique et matérielle. Toutefois, bien que présentée comme une demande des étudiants, elle s'avère plutôt être un choix du privé encouragé par des politiques publiques propulsant l'essor des écoles privées. Cependant, la demande d'alternance est plus complexe que ce qui est présenté, avec des motivations diverses chez les étudiants, allant de la nécessité financière à la volonté réelle. L'alternance, bien que vantée comme une valeur ajoutée, se révèle être surtout un effet d'aubaine pour les écoles privées, alimentant leur rhétorique professionnelle et élément clé du processus de captation. En définitive, l'alternance s'inscrit dans un contexte où les écoles privées monopolisent la professionnalisation, mais où la valeur réelle de ce type de formation est sujet à nuance. Le processus de captation est rendu possible, outre l'alternance, par une stimulation constante de la demande.

CHAPITRE 4 : STIMULER, RECUPERER ET GARDER LA DEMANDE : LE ROLE DES INTERMEDIAIRES DANS LA CAPTATION DES ETUDIANTS

Les intermédiaires sont des acteurs qui jouent un rôle de liaison entre les étudiants potentiels et les établissements qui propulsent ces intermédiaires. Ces acteurs, qui incluent les agences de recrutement, les salons étudiants, les plateformes en ligne et les réseaux sociaux, jouent un rôle crucial dans la mise en relation des étudiants potentiels avec les institutions d'enseignement. Ils ont pour mission de mettre en relation l'offre avec une demande créée, en vue de la capter. Leur rôle est d'ajuster le marché (Roueff, 2010 ; Roueff & Sofio, 2013) afin de faire correspondre non seulement une demande avec une offre préexistante, mais aussi d'insuffler à l'offre un changement en vue de la rendre adéquate à la demande (Roueff, 2010). Ces intermédiaires dans le cadre de l'enseignement supérieur privé sont de natures variées (communications publicitaires, prospecteurs, démarcheurs téléphoniques, communicant en salon). Ils sont alors présents à chaque étape du processus de captation (*Section 1*) « pour mieux te séduire, mon client » pour reprendre le sous-titre du livre de Franck Cochoy, *La captation des publics* (2004), et leur action s'inscrit dans le cadre d'un marché très singulier (*Section 2*).

Section 1 : Des intermédiaires à chaque étape du processus de captation

Les intermédiaires rencontrés dans le cadre de cette étude peuvent être classifiés sous trois catégories : les intermédiaires personnels, les intermédiaires impersonnels et les intermédiaires hybrides. Les intermédiaires personnels sont les communicants rencontrés en salon ou journées portes ouvertes, dont les étudiants ambassadeurs ou les chargés d'admission (ou résiduellement les coordinateurs pédagogiques) ainsi que les prospecteurs croisés aux abords des lycées. Les intermédiaires impersonnels inondent l'espace visuel public et privé, par des affiches publicitaires dans la rue, aux arrêts des transports en commun, sur et dans les véhicules de transport public, et sur les réseaux sociaux. Enfin, les intermédiaires hybrides sont constitués par les prospecteurs téléphoniques, qui inondent les candidats de SMS et de messages vocaux mais également de mails. En outre, ces intermédiaires sont rencontrés lors des quatre étapes identifiées dans le processus de captation : la prospection (1), la sélection (2), la fidélisation (3) et l'inscription (4).

1. La prospection

La prospection peut s'analyser sous l'angle de la manière dont les écoles nomment les potentiels candidats lors de cette première étape : les *suspects* et les *prospects* (Azoulay, 2023). Les *suspects* sont ceux qui ont par exemple téléchargé une brochure sur internet (car il est impératif de laisser ses coordonnées avant de télécharger une brochure), ou suivi un compte sur les réseaux sociaux. Les *prospects* sont ceux qui ont décroché à un appel téléphonique de prise de contact et qui se sont montrés plutôt intéressés, ou en questionnement. On appellera la phase de la prospection l'étape d'information qui vise, pour les écoles et pour les candidats, à rentrer en contact. La prise de contact est enclenchée après le téléchargement d'une brochure, mais le démarchage est réalisé par l'école. Dans le cadre de cette enquête, 194

appels d'écoles privées ont été reçus du 11 décembre 2023 au 19 mars 2024 après le téléchargement d'une documentation.

La prospection passe alors par des intermédiaires qu'on appellera prospecteur : ce sont les démarcheurs téléphoniques, les mailings et les rédacteurs de SMS. Or cette prospection se fait en réaction à une demande d'information. Pour autant, des prospecteurs sont aussi placés aux abords des campus universitaires et des lycées, distribuant des brochures pour susciter un questionnement chez de potentiels candidats. De nombreuses affiches sont placées à des endroits stratégiques comme à des arrêts de transport en commun dans les campus universitaires ou devant les lycées. Les messages sont ciblés selon le type de public, devant les lycées l'argument du « hors Parcoursup » est avancé, sur les campus on trouve des slogans comme « ne perd pas une année supplémentaire ». Cette technique de ciblage se retrouve aussi sur les réseaux sociaux, à l'aide d'algorithmes propulsés par les plateformes (Instagram, Snapchat et TikTok en sont les supports privilégiés) où des influenceurs payés par l'école relayent les messages marchands. Le rôle des étudiants ambassadeurs est en outre central. En effet, ces derniers constituent des intermédiaires appréciés par les candidats du fait d'une proximité générationnelle et d'un langage commun. La rencontre entre *prospects* et étudiants-ambassadeurs est souvent l'étape qui marque la confiance, les candidats sont rassurés par des pairs, et rassurent à leur tour leurs parents.

« Ce qui m'a rassuré c'est quand j'ai discuté avec les ambassadeurs de l'école, y'en avait une elle était trop cool, gentille et tout, et elle m'a gavé rassuré sur l'école, sur le diplôme, puis mes parents ont été rassurés aussi d'entendre une étudiante aussi ».

Emma, 18 ans, étudiante en première année dans une école de science politique

La phase de prospection a alors pour objectif de faire naître chez les étudiants un intérêt et une proximité, afin de canaliser cette demande vers leurs écoles.

2. La sélection

L'étape de la sélection fait partie du triptyque attirer-sélectionner-fidéliser dans le processus de captation d'une demande (Cusin, 2004). Elle passe pour les écoles à la réalisation de deux actions dans cette étape de sélection, qui sont des actions résiduelles dans la mesure où la sélection opérée par les écoles marchandes est souvent résiduelle. Elles ne sont en effet pas très exigeantes en matière de résultats académiques, en prônant le message inverse. La première action consiste à conseiller à un candidat d'aller voir une autre école si son projet n'est vraiment pas en adéquation avec ce que la formation propose (souvent l'école proposée fait partie du même groupe ou est une école partenaire). En effet, l'école n'a aucun intérêt à inscrire un candidat qui aura toutes les chances de quitter l'école rapidement, et d'en faire une mauvaise publicité quant à une information trompeuse. La deuxième action (encore plus résiduelle) consiste à écarter les candidats qui pourraient nuire à l'image de l'école ou dont le niveau est significativement trop faible, à l'aide d'un entretien individuel de motivation et de « personnalité ». Les chargés d'admission et les communicants sont les intermédiaires principaux lors de cette étape. Cette mince sélection laisse place à l'étape centrale, celle de la fidélisation.

3. La fidélisation

La fidélisation est une étape centrale du processus de captation. En effet, elle permet à l'école d'éliminer la concurrence et de rendre le candidat dépendant d'elle. Ce processus de

fidélisation commence dès le salon ou la journée portes ouvertes. Outre les *goodies* distribués abondamment (sacs, stylos, pin's, sucettes, maquillage) qui enclenchent la fidélisation (Zorgati, 2008), cette dernière se manifeste par les propositions de remise commerciales à condition de se décider rapidement (généralement sous trois jours) à passer les tests d'admission.

« Petite info, si vous venez nous voir en JPO la semaine pro, vous passez l'entretien d'admission et on vous offre les frais de dossier et d'inscription. »

Chargée d'admission en salon de l'étudiant, s'adressant au père d'une élève de terminale

Il est aussi proposé – à condition d'accélérer le processus d'admission – de garantir une alternance au candidat. En outre, des journées d'intégration sont proposées pour « se mettre dans la peau d'un étudiant », ce qui accroît grandement la fidélisation. Cette dernière passe alors par une stimulation constante via des mailing, des SMS, des appels bienveillants (l'expérience a pu être vécu pour 6 écoles). Nombre d'écoles proposent des sessions d'admission tous les mois, voire tous les quinze jours, et même sur un coin de table lors de salons et journées portes ouvertes. La rapidité encouragée du processus leur donne non seulement de la visibilité sur leur chiffre d'affaires potentiel, mais permet aussi d'éliminer le temps de réflexion propice à une décision en leur défaveur (par le choix d'un concurrent ou pire, du public).

« Oui bonjour Mathis, suite à notre échange téléphonique de ce matin je te rappelle pour savoir si tu voulais t'inscrire à une session d'admission le 13 janvier, ou le 27 janvier, on en a deux par mois jusqu'en juin. Si tu décides de passer le concours avant vendredi rappelle moi, on t'offrira les frais de candidature, allez je te dis à très bientôt ».

Pauline, chargée d'admission d'une école de commerce, message sur boîte vocale le 09 janvier 2024

La fidélisation passe en outre par la rhétorique anti-académique vue précédemment qui encourage les étudiants à sortir des plateformes d'orientation. La fidélisation y est en effet totale car les alternatives au privé deviennent inexistantes.

Enfin, les intermédiaires vont usés d'une dernière stratégie de fidélisation, qui réside dans la personnalisation du cursus d'études. En effet, lorsque des doutes persistent chez les parents où les candidats, ils proposent des aménagements et des solutions pour « personnaliser les études ». Cette personnalisation peut passer par des modules de préparation avant le début de l'année, ou à l'inverse une rentrée décalée, des rendez-vous personnalisés « pour faire le point tous les mois », la possibilité d'avoir un emploi du temps aménagé, de suivre certains cours à distance. Cette agilité est encore une fois facilitée par le caractère libre de l'organisation des formations privées, « elles font ce qu'elles veulent » comme l'avance un enquêté universitaire. Cette personnalisation proposée par les écoles permet une adaptation de l'offre aux exigences de la demande, et poursuit la fidélisation dans la mesure où le risque d'aller voir ailleurs est de perdre cette personnalisation. Dès lors, lorsque la fidélisation est effective, elle aboutit sur une inscription d'un candidat.

4. L'inscription

L'inscription constitue la dernière étape, car c'est à ce moment où vont être versés les frais de scolarité ou alors que l'étudiant va s'engager à trouver une alternance. Elle marque la fin du processus de captation, mais pas la fin du travail marchand de l'école. En effet, ce

travail va consister dès lors à garder l'étudiant, en l'enrôlant dans l'école. Des journées de cohésion sont organisées dans des lieux plutôt attractifs (privatisation de châteaux, weekend sur le littoral, sorties en parcs d'attraction). Ces événements créent un sentiment d'appartenance à la communauté de l'école et permet de poursuivre les stratégies de mobilisation du prestige afin que les étudiants soient convaincus qu'ils ont fait le bon choix.

« La journée d'inté c'est vraiment trop cool, ça nous a rapproché, et ça a... genre, bah créer un groupe quoi, on était un peu isolé fin on se connaissait pas, et après on est devenu le groupe de promo quoi, une communauté quoi. »

Séléna, 18 ans, étudiante en première année dans une école de mode

Ce sentiment d'appartenance est renforcé par l'attribution de rôles aux étudiants. En effet, les étudiants rencontrés ont témoigné d'une pratique récurrente : la nécessité de participer à des événements de l'école afin de valider son année. Les étudiants sont répartis dans des équipes qui doivent à tour de rôle être présents à des salons, journées portes ouvertes, ou participer à la création de contenus audiovisuels (comme des réels sur Instagram).

« Y'a plusieurs équipes, qui ont des tâches à faire pour l'école, et ça fait partie de notre formation, si on fait pas ça on valide pas notre année. En vrai ça me gêne pas je trouve ça cool moi.

C'est quoi les différents groupes ?

Bah t'as le pôle vidéo qui fait des réels sur Insta, le pôle salon qui fait la com en salon, le pôle micro-trottoir qui aborde des lycéens dans la rue, après t'as quoi... t'as ceux qui font les affiches, t'as ceux qui font les JPO, et puis ceux qui font les photos.

Et donc pour valider ton année tu dois faire ça ?

Ouais, c'est obligé une fois.

Ça vous plaît globalement ?

Moi je trouve ça cool, après y'en a qui trouve ça abusé, je comprends, mais ça forme aussi au commerce, c'est ce qui nous dit, que c'est formateur. Moi je me sens lié à l'école tu vois, on porte le t-shirt, le badge, c'est grave stylé. »

Tom, 19 ans, étudiants en première année d'une école de commerce

En outre, les écoles proposent aussi des remises sur les frais de scolarité des années futures si l'étudiant participe activement aux activités marchandes de l'école mais aussi si elles amènent des connaissances à s'inscrire à l'école, avec un système de parrainages.

« Après t'as des avantages, ceux qui s'investissent de ouf pour l'école t'as des réducs pour l'année pro, des repas gratos ou quoi.

Les remises uniquement pour ceux qui sont ambassadeurs ?

Non, aussi ceux des autres équipes qui s'investissent pas mal, et puis y'a aussi le système du parrainage, si on ramène un gars à nous, enfin quelqu'un qu'on connaît quoi, bah on a des réducs. »

Tom, 19 ans, étudiants en première année d'une école de commerce

Dès lors, après avoir été confronté tout au long du processus de captation à des intermédiaires, les étudiants en deviennent un. Ces éléments du processus de captation sont assez semblables à d'autres marchés. En effet, la typologie de François Cusin (2004) fonctionne parfaitement avec le marché de l'enseignement supérieur privé : l'attraction correspond ici à l'étape de la création de la demande, puis la sélection et la fidélisation à l'étape de la canalisation vers l'inscription. En revanche, bien que revêtant les caractéristiques

d'un marché ou domine une économie de la captation (Trompette, 2008), le marché dont il est question ici est bien singulier.

Section 2 : Un marché singulier

Les intermédiaires visent l'appariement entre une offre préexistante et une demande artificielle, non seulement en canalisant la demande vers l'offre, mais aussi en proposant une adaptation de l'offre pour la rendre plus attractive. Ces caractéristiques semblent correspondre au marché au sens large (Cochoy, 2004), et pas seulement au marché de l'enseignement supérieur. Ce dernier est alors à la fois standard et singulier, dans la mesure où deux caractéristiques du marché ne sont pas complètement remplies, le prix (1) qui constitue un mystère sur ce marché, et le renoncement (2), le retour en arrière qui se trouve être périlleux.

1. Le mystère du prix

Le rôle des intermédiaires est de mener les candidats vers l'inscription, dans l'objectif du paiement. En effet, le prix constitue la rencontre entre une offre et une demande sur un marché concurrentiel. Or, le prix, qui constitue le cœur d'un marché standard, est complètement absent dans le marché du supérieur privé. En effet, dans les événements publics, le prix n'est jamais présenté, et les intermédiatise œuvrent pour le repousser.

Le prix on me l'a pas dit tout de suite, j'ai demandé plusieurs fois, mes parents aussi. Le mec nous disait que y'avait possibilité d'alternance plus tard, que y'avais des prêts étudiants, et que c'était mieux et moins chers que les autres écoles, et surtout, surtout, l'insertion pro c'est comme du beurre, donc vous aurez un retour sur investissement très très vite.

Emilie, 19 ans, étudiante en première année en école de mode

Le prix n'apparaît alors pas naturellement mais lorsqu'il est demandé, parfois de manière insistante, il est systématiquement adossé à une justification ou un adoucissement.

Alors en B1 nous on est à peu près à 10 000€, mais déjà il faut savoir que c'est dans la moyenne basse des autres grandes écoles comme nous, que y'a des stages rémunérés, de l'alternance et notre banque partenaire propose des prêts intéressants, et surtout, surtout, l'insertion pro c'est comme du beurre, donc vous aurez un retour sur investissement très très vite.

Représentante d'une école de commerce, retranscrit d'un salon

De plus, sur les sites web, le terme de « prix » ne revient jamais, au profit de « frais de formation », et surtout « financer sa formation ». Certaines écoles ne délivrent pas les frais de scolarité publiquement sur leur site, et imposent de télécharger une brochure spéciale obligeant de laisser ses coordonnées. Les mêmes justifications que celles entendues en salon sont adossés aux frais de scolarité sur les sites internet et les brochures. Le prix est ainsi globalement absent du marché, relégué au second voire au troisième plan. Le prix sur le marché de l'enseignement supérieur privé constitue donc un mystère, dans la mesure où il non seulement est assez élevé, mais aussi une condition pour accéder aux formations. La singularité du marché, au-delà du prix, réside dans le caractère presque irrémédiable de l'engagement.

2. Un marché où le renoncement est redoutable

La singularité du marché se place aussi au moment de « l'après-vente ». Le produit vendu, une formation d'enseignement supérieur, rend très difficile le renoncement.

En effet, le produit marchand en question n'est pas un produit marchand comme un autre dans la mesure où il représente du temps de vie et des perspectives attendues d'ascension sociale (une des raisons pour laquelle la formation a été achetée). L'engagement au sein d'une formation d'enseignement supérieur représente alors un effet cliquet. L'effet cliquet est avancé par l'économiste James Duesenberry comme un élément qui empêche le retour en arrière d'un processus une fois un certain stade dépassé (Duesenberry, 1949). En effet, une fois la formation commencée, les coûts de retour sont très importants car les écoles ne proposent généralement pas de clauses « satisfait ou remboursé » et le temps passé à étudier conduit les étudiants qui doutent sur leur volonté de poursuivre dans l'école à finalement rester, car « ça ne vaudrait pas le cout se barrer après la première année sans rien, autant faire les trois ans », comme témoigne Paul, étudiant démissionnaire après sa première année, quant à ses réflexions pendant sa phase de questionnement sur sa réinscription dans son école.

Outre cet effet cliquet, on observe également un effet engrenage car un étudiant sorti d'une formation privée à bac +3 ne délivrant pas de grade du ministère de l'enseignement supérieur, aura du mal à regagner une formation publique, et se verra donc contraint s'il souhaite atteindre un niveau bac +5 à rester dans le privé. En effet les passerelles entre le privé et le public sont complexes renforcés par le sentiment de méfiance du public à l'égard des formations privées.

« Ça dépend, déjà si l'école ne délivre pas de crédits ECTS ça sera impossible de venir à l'université, après pour être honnête les étudiants du privé qui ont fait bac+3 et après se pointent à l'université pour avoir un master du public, c'est loin d'être le profil prioritaire. »

Jean, professeur des universités, responsable d'un parcours de master

En outre, bien que le taux de rétention d'un étudiant au sein d'une école privée soit passé de trois ans et demi avant 2018 à deux ans et demi en 2023, cet indicateur est largement biaisé. En effet, il ne prend pas en compte la mobilité d'un étudiant d'un établissement vers un autre établissement du même groupe (on peut considérer que la rétention de l'étudiant est toujours effective), De plus cet indicateur ne dit rien sur les possibilités de mobilité des étudiants du privé vers le public. Si la mobilité du public vers le privé est facilitée voire encouragée par les écoles d'enseignement supérieur, l'inverse n'est pas vrai. Enfin, il difficilement envisageable pour un étudiant de venir dévaloriser l'école dont il est issu, ainsi que le diplôme qu'il a obtenu. En effet, il ruinerait ses chances d'une insertion professionnelle réussie s'il se positionne lui-même comme considérant que sa propre formation n'est pas à la hauteur.

CONCLUSION

Le marché de l'enseignement supérieur est alors un marché où les asymétries d'information sont reines. Le décodage cognitif est en effet une nécessité, mais son effectivité reste très différentielle (1). L'étude de ces asymétries d'informations met en lumière un caractère illusoire de la nécessité des écoles privées et d'une évidence nuancée de la demande pour ces écoles, principal apport de cette enquête (2). Si l'enquête met l'accent sur le lien entre demande et dispositif marchand, elle passe sous silence deux éléments importants (le ciblage des dispositifs marchands et une explication approfondie de la permissivité des politiques publiques) qui mériteraient un prolongement (3).

1. Une capacité inégale à distinguer « le bon grain de l'ivraie »

« L'enjeu est de repenser la régulation pour qu'elle 'rassure' sur la qualité, qu'elle inspire confiance, qu'elle donne des informations claires aux parties prenantes (étudiants, employeurs), pour qu'elle contribue à favoriser des logiques de parcours (y compris entre secteur professionnalisant et secteur académique), qu'elle soit plus simple, plus lisible, plus prévisible, mais aussi qu'elle permette de trier le bon grain de l'ivraie, en écartant ce que le langage commun appelle des 'officines', c'est-à-dire des entreprises opportunistes qui privilégient le chiffre d'affaires et la rentabilité sur la qualité »

Communiqué de Galileo Global Education, transmis à AEF info et aux Échos le 24 avril 2023.

Avec ce communiqué le groupe Galileo, qui se présente comme un leader mondial de l'enseignement supérieur privé, veut se distinguer des écoles qu'il appelle des « officine ». Ces officines seraient des écoles « opportunistes » qui seraient apparues récemment et qui auraient une finalité exclusivement lucrative. Ce communiqué peut se retourner contre son envoyeur dans la mesure où Galileo n'est pas exempt de critiques sur son opportunisme ou sur le caractère différencié de la qualité de ses écoles. Outre cet élément, il est intéressant de constater que les suggestions de régulation proviennent du privé lui-même. Galileo pointe pour autant un problème réel, la nécessaire distinction entre les écoles. On appelle le décodage cognitif l'action d'analyse et de regard critique sur les discours marchands proférés dans les événements publics mais aussi sur internet et les réseaux sociaux. Si les écoles quels que soient leurs statuts et leur prestige réel ou perçu communiquent d'une manière très semblable, il convient de rappeler la grande hétérogénéité des écoles sur leur qualité. Si certaines sont indéniablement installées depuis plusieurs dizaines d'années dans des secteurs délimités – pour la plupart non investis par le public ou très peu – et délivrent une information relativement transparente sur l'insertion professionnelle et la structure de la formation, d'autres – généralement plus récentes – doivent prouver leur qualité. Or, face aux messages marchands, le décodage cognitif n'est pas aisé et surtout socialement différencié.

Le caractère différencié de la capacité de décodage des messages marchands a été avancé dans une étude de grande ampleur dans les salons parisiens précédemment présentée (Oller, Pothet, & van Zanten, 2021). Cette analyse inégale a été confirmée dans le cadre de cette enquête. Les entretiens ont révélé que les visiteurs ayant des parents cadres ou professions intellectuelles supérieures sont beaucoup plus réflexifs sur les messages marchands avancés en salon. En outre, les visiteurs venus en famille sont davantage méfiants que les visiteurs venus entre amis ou seuls. Les visiteurs issus de classe populaires viennent peu en famille et davantage entre amis, les parents se sentant peu compétents dans

l'orientation de leurs enfants (Périer, 2005). Les demandeurs sont alors dans une position socialement différenciée et leur porosité aux messages marchands est impactée par ces capacités cognitives différenciées. En outre, les lycées délèguent le processus d'orientation aux salons (van Zanten, 2015) sans reprendre en aval une analyse des messages entendus. Cet exercice pourrait réduire les inégalités d'analyse dans le processus d'orientation.

2. Apports de l'enquête : mettre en lumière les dispositifs marchands tendant à créer l'illusion d'une nécessité des écoles privées

Bien que la demande d'enseignement supérieur soit réelle et massive, la demande pour des formations privées est beaucoup moins évidente. On a pu remarquer que les écoles privées se revendiquent officiellement complémentaires aux formations publiques qui sont, pour elles, inadaptées à l'entièreté de la demande³⁵. S'il est vrai que les formations publiques ne se positionnent pas toujours sur des secteurs émergents comme le digital, ou sur des secteurs spécifiques comme l'art ou le commerce, et lorsqu'elle se positionne sur ces secteurs l'offre est résiduelle, il est beaucoup moins vrai que les écoles privées répondent à une nécessité. On a en effet pu voir que la demande résulte de dispositifs marchands similaires entre écoles, ces dernières se retrouvant derrière des coalitions d'intérêt. Cette demande est mobilisée par des stratégies de confusion qui viennent approfondir la confusion dans laquelle se trouve déjà les candidats et leurs familles lors du processus d'orientation, y compris lors du processus d'orientation en second cycle d'études supérieures. Les labels proposés par les pouvoirs publics n'y changeront rien, car l'impressionnante transparence d'informations que *Parcoursup* ou *MonMaster* proposent ne signifie pas que ces informations soient réellement utiles et comprises. La création d'une demande passe, après la confusion, par des techniques de mobilisation du prestige. La création de la demande ne permet pas de garantir son effectivité pour les formations, c'est-à-dire une inscription des élèves ou étudiants dans ces écoles. En effet, à ce stade, la demande reste potentielle, elle s'est faite attirée par des dispositifs marchands mais n'est pas encore au stade de l'inscription (et du paiement). Le processus de captation est alors nécessaire pour venir stimuler la demande très régulièrement, jusqu'à l'inscription. Il n'y a donc rien de naturel dans l'attraction des candidats vers les écoles privées. C'est au titre d'une demande effectivement élevée – car les dispositifs marchands fonctionnent très bien, on a pu le voir pendant l'enquête – que les écoles privées se présentent comme indispensables et proposent à ce titre d'être actrices du processus de pilotage et de régulation de leur propre secteur, se constituant comme des groupes d'intérêts très influents, bénéficiant d'un soutien des pouvoirs publics, entre abstention et appui. La réforme de l'alternance constitue en effet le meilleur exemple du double soutien des pouvoirs publics qu'il conviendrait en outre d'approfondir.

3. Limites et perspectives de l'enquête : étude du ciblage des dispositifs marchands et de la permissivité des politiques publiques

Si cette enquête étudie le cheminement de la demande au prisme des dispositifs marchands mis en œuvre par l'offre, elle ne met pas suffisamment en lumière la manière dont les candidats et surtout leur famille réceptionnent ces messages et les décodent. En outre, si un ciblage du discours a pu être repéré selon le profil académique du candidat, l'enquête ne dit

³⁵ Voir à ce sujet le séminaire de l'association des directeurs généraux des services des universités organisé le 15 novembre 2023 sur la question de la croissance de l'enseignement supérieur privé.

rien sur la question d'un potentiel ciblage social. De plus, et sur un tout autre domaine, l'enquête prend acte d'une permissivité législative et réglementaire pour ces écoles, et tente de l'expliquer par une vision incrementaliste et une porosité entre les décideurs publics et le secteur du supérieur privé. Or elle ne s'intéresse pas au cœur de cette politique publique permissive. Dès lors, deux prolongements à cette enquête peuvent être envisagés.

Le premier concerne les effets différenciés de l'exposition à ces messages marchands sur les choix d'orientation et les trajectoires scolaires des jeunes issus de différents milieux socio-économiques. Une telle analyse permettrait de mieux comprendre comment les inégalités dans la capacité de décodage des messages marchands peuvent influencer les parcours éducatifs et professionnels des individus, et éventuellement contribuer à perpétuer ou à atténuer les inégalités sociales. En outre, il conviendrait aussi de se questionner sur un potentiel ciblage des messages marchands selon le profil de la demande, et des effets différenciés de ce ciblage sur la création de la demande.

Le second serait du côté de la sociologie de l'action publique, avec une étude de ce qui a rendu possible une telle croissance du secteur privé, sans réaction des pouvoirs publics, ou avec une réaction plutôt molle. D'une part, le secteur est libéralisé dans une absence presque totale de régulation ou de barrières à l'entrée, dans l'idée d'une non-décision d'imposer des limitations ou des régulations exogènes contraignantes. D'autre part, l'ouverture massive de financements publics pour l'alternance a bénéficié largement aux écoles privées d'enseignement supérieur (dans le cadre de subventions dérivés), corrélé à la possibilité de financements directs. Or l'alternance, bien que présentée comme une chance, et un catalyseur de plein-emploi pour les jeunes, est mal déployée et en devient inquiétante. L'alternance est trop souvent une alternance alimentaire, permettant de payer les frais de scolarité, sans valeur-ajoutée pour la formation (l'alternant se retrouvant dans des missions éloignées de sa formation). Le caractère inquiétant de l'alternance réside aussi dans la formation qui l'accompagne. En effet, les titres RNCP qui sont délivrés par la majorité des écoles marchandes ont une visée de court-terme, pour l'insertion professionnelle. Elles forment à un panel réduit de métier dans un secteur très précis. L'adaptabilité de l'étudiant n'est pas au cœur de la formation, contrairement aux études universitaires qui, bien que moins professionnalisante, sont généralistes et leur valeur diplômante dure dans le temps. Les titres RNCP naissent et meurent constamment, et sont d'une durabilité très limitée. On peut faire l'hypothèse que le marché du travail va connaître une évolution considérable notamment avec le phénomène de l'intelligence artificielle, et qu'une formation axée sur un domaine très restreint et ne délivrant qu'une certification professionnelle qui a vocation à disparaître sera obsolète et aura de bonne chance de mettre son détenteur au chômage. En outre, en termes de diplômés, la pointe de l'iceberg commence à émerger en 2024, car le phénomène des « diplômés-RNCP » est devenu massif depuis 2018, et le marché du travail commence à être irrigué massivement par ces titres.

En somme, cette enquête souligne l'importance de questionner non seulement les pratiques commerciales des écoles privées, mais aussi les politiques régissant l'enseignement supérieur dans son ensemble pour en saisir les conséquences, dans une visée explicative, mais sans oublier que « nos recherches ne méritent pas une heure de peine si elles ne devaient avoir qu'un intérêt spéculatif » (Durkheim, 1893).

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages

Blanchard, M. (2012). *Socio-histoire d'une entreprise éducative : Le développement des écoles supérieures de commerce en France (fin du XIXe siècle-2010)*. Thèse de doctorat

Bourdieu, P. (1989). *La noblesse d'état : grandes écoles et esprit de corps*. Les Editions de Minuit.

Bourgois, L. (2021, 12 juillet). *Une politique à bas bruit. Discrétion et organisation de l'ignorance dans les politiques locales*. Thèse de doctorat <https://shs.hal.science/halshs-03284444>

Cochoy, F. (2004). *La captation des publics : c'est pour mieux te séduire, mon client...*. Presses Universitaires du Midi.

Duesenberry, J. S. (1949). *Income, Saving, and the Theory of Consumer Behavior*. Cambridge : Harvard University Press.

Dupuy, C., & Sarfati, F. (2022). *Gouverner par l'emploi : une histoire de l'école 42*. Presses Universitaires de France

Durkheim, É. (1893). *De la division du travail social*. Presses Universitaires de France.

Foucault, M. (1976). *Histoire de la sexualité (Tome 1) - La volonté de savoir*. Editions Gallimard.

Gérard E. dir. (2023). *Universités privées : la fabrique des inégalités*. Karthala.

Goffman, E. (1974). *Frame analysis : An Essay on the Organization of Experience*. Cambridge, Mass. Harvard University Press.

Harari-Kermadec, H. (2019). *Le classement de Shanghai : L'université marchandisée*. Le Bord de l'Eau.

Lindblom C. (1965), *The Intelligence of Democracy : Decision through Mutual Adjustment*. New York, The Free Press.

Lindblom C. (1977), *Politics and Markets : The World's Political-Economic Systems*, New York : Basic.

Lindblom C., Cohen D. (1979), *Usable knowledge : Social science and social problem solving*, Yale University Press.

Musselin, C. (2017). *La grande course des universités*. Presses de Sciences Po. <https://doi.org/10.3917/scpo.musse.2017.01>

Périer, P. (2005). *École et familles populaires : Sociologie d'un différend*. Presses universitaires de Rennes.

Salesses, L. (2013). *Management et Marketing de la Mode*. Dunod. <https://doi-org.docelec.u-bordeaux.fr/10.3917/dunod.sales.2013.01>

Taylor, Ch. (2004). *Modern Social Imaginaries*, Durham, Duke University Press.

Trompette, P. (2008). *Le marché des défunts*. Presses de SciencesPo

<https://doi.org/10.3917/scpo.tromp.2008.01>

Chapitres d'ouvrages

Cusin, F. 2004. Attirer, sélectionner, fidéliser : le double marché du crédit aux particuliers. In Cochoy, F. (Ed.), *La captation des publics : C'est pour mieux te séduire, mon client...* Presses universitaires du Midi. doi :10.4000/books.pumi.14292

Jönsson, A. (2014). Incrémentalisme. Dans : Laurie Boussaguet éd., *Dictionnaire des politiques publiques: 4^e édition précédée d'un nouvel avant-propos* (pp. 317-325). Paris: Presses de Sciences Po. <https://doi-org.docelec.u-bordeaux.fr/10.3917/scpo.bouss.2014.01.0317>

Marcel, J. & Verley, É. (2011). Chapitre 6. Déclassement et ascension sociale. Dans : Michel Forsé éd., *Les Français face aux inégalités et à la justice sociale* (pp. 73-81). Paris. Armand Colin. <https://doi-org.docelec.u-bordeaux.fr/10.3917/arco.galla.2011.02.0073>

Mathiot, P. (2014). Élités. Dans : Laurie Boussaguet éd., *Dictionnaire des politiques publiques: 4^e édition précédée d'un nouvel avant-propos* (pp. 225-231). Paris: Presses de Sciences Po. <https://doi-org.docelec.u-bordeaux.fr/10.3917/scpo.bouss.2014.01.0225>

Muller, P. (2013). Les politiques publiques comme configurations d'acteurs. Dans : Pierre Muller éd., *Les politiques publiques* (pp. 31-50). Presses Universitaires de France.

van Zanten, A. & Olivier, A. (2016). Chapitre 12. Les stratégies statutaires des établissements d'enseignement supérieur: Une étude des « journées portes ouvertes ». Dans : Hugues Draelants éd., *Les écoles et leur réputation: L'identité des établissements en contexte de marché* (pp. 233-249). Louvain-la-Neuve: De Boeck Supérieur.

<https://doi-org.docelec.u-bordeaux.fr/10.3917/dbu.drael.2016.01.0233>

Articles de revue

Abraham, Y. (2007). Du souci scolaire au sérieux managérial, ou comment devenir un « HEC ». *Revue française de sociologie*, 48, 37-66. <https://doi-org.docelec.u-bordeaux.fr/10.3917/rfs.481.0037>

Ball S., Youdell D. (2007). *Hidden Privatisation in Public Education*. London. Institute of education.

Chambard, O. (2014). L'éducation des étudiants à l'*esprit d'entreprendre* : entre promotion d'une idéologie de l'entreprise et ouverture de perspectives émancipatrices. *Formation emploi*, 127, 7-26. <https://doi.org/10.4000/formationemploi.4236>

Chambard, O. & Stevens, H. (2021). Les passeurs de l'entrepreneuriat à l'université. *Actes de la recherche en sciences sociales*, 240, 58-77. <https://doi.org/10.3917/ars.240.0058>

Charle, C. (2017). Élités politiques et enseignement supérieur: Sociologie historique d'un divorce et d'un échec (1968-2012). *Pouvoirs*, 161, 31-50. <https://doi.org/10.3917/pouv.161.0031>

Chevallier, T., & Pons, X. (2019). Les privatisations de l'éducation : formes et enjeux. *Revue Internationale D'éducation Sèvres*, 82, 29-38. <https://doi.org/10.4000/ries.9066>

Cottom, T. M. (2018). Lower ed : The Troubling Rise of For-Profit Colleges in the New Economy. *Journal Of Cultural Economy*

David, P. A. (1985). Clio and the economics of QWERTY. *The American Economic Review*, 75(2), 332-337. <https://ci.nii.ac.jp/naid/10030364594>

Deming, D., Goldin, C., & Katz, L. F. (2012). The For-Profit Postsecondary School Sector : Nimble Critters or Agile Predators ? *Journal Of Economic Perspectives*, 26(1), 139-164. <https://doi.org/10.1257/jep.26.1.139>

Duguet, A. (2018). Le cours magistral en première année universitaire : des pratiques pédagogiques renouvelées ? *Carrefours de l'éducation*, 45, 93-113. <https://doi.org/10.3917/cdle.045.0093>

de Saint-Martin, M. (2008). Les recherches sociologiques sur les grandes écoles : de la reproduction à la recherche de justice. *Éducation et Sociétés*, 21, 95-103. <https://doi-org.docelec.u-bordeaux.fr/10.3917/es.021.0095>

Dervin, F. (2016). Les mobilités académiques comme opportunité pour les compétences interculturelles : de l'endoctrinement à l'acceptation des imaginaires. *Les Politiques Sociales*, 3-4, 101-112. <https://doi.org/10.3917/lps.163.0101>

Dupraz A., Franjié L., Le Quéau P. (2014). La vie culturelle du Campus, entre offre et implication: Étudiants publics/étudiants acteurs de la culture. *L'Observatoire*, -5, 36-38. <https://doi.org/10.3917/lobs.hs5.0036>

Fecteau, F. (2021). Crise de légitimité des universités: Piste de réflexion sur la rupture de confiance envers les institutions scientifiques. *La Revue Nouvelle*, 8, 44-49. <https://doi-org.docelec.u-bordeaux.fr/10.3917/rn.218.0044>

Felouzis, G. & Fouquet-Chauprade, B. (2023). La marchandisation de l'éducation en France : entre marché, régulation et parentalité. *Administration & Éducation*, 180, 35-41. <https://www.cairn.info/revue--2023-4-page-35.htm>.

Le Quéau, P. (2014). Des manières d'être étudiant. *L'Observatoire*, -5, 24-28. <https://doi.org/10.3917/lobs.hs5.0024>

Mizzi, A. (2023). « La file d'attente, ça fait un peu déprimer »: Parcoursup : épreuve d'attente et sentiment d'injustice. *Agora débats/jeunes*, 95, 87-102. <https://doi-org.docelec.u-bordeaux.fr/10.3917/agora.095.0087>

- Morey, A. I. (2004). Globalization and the Emergence of For-Profit Higher Education. *Higher Education*, 48(1), 131-150. <https://doi.org/10.1023/b:high.0000033768.76084.a0>
- Nicolle, F. (2021). Les stratégies politiques des méta-organisations dans un secteur régulé: Étude de l'enseignement supérieur privé français. *Revue française de gestion*, 298, 21-37. <https://doi-org.docelec.u-bordeaux.fr/10.3166/rfg.2021.00551>
- Oller, A., Pothet, J. & van Zanten, A. (2021). Le cadrage « enchanté » des choix étudiants dans les salons de l'enseignement supérieur. *Formation emploi*, 155, 75-95. <https://doi.org/10.4000/formationemploi.9632>
- Pupion, P. & Trébucq, S. (2018). L'analyse de la stratégie des établissements d'enseignement supérieur : une question de fins ou de moyens ?. *Gestion et management public*, 7(2), 6-11. <https://doi-org.docelec.u-bordeaux.fr/10.3917/gmp.072.0006>
- Roueff, O. (2010). La montée des intermédiaires: Domestication du goût et formation du champ du jazz en France, 1941-1960. *Actes de la recherche en sciences sociales*, 181-182, 34-59. <https://doi-org.docelec.u-bordeaux.fr/10.3917/arss.181.0034>
- Roueff, O. & Sofio, S. (2013). Intermédiaires culturels et mobilisations dans les mondes de l'art. *Le Mouvement Social*, 243, 3-7. <https://doi-org.docelec.u-bordeaux.fr/10.3917/lms.243.0003>
- Stokes, D. E. (1963). Spatial Models of Party Competition. *American Political Science Review*, 57(2), 368-377. <https://doi.org/10.2307/1952828>
- van Zanten, A. (2015). 5. Les inégalités d'accès à l'enseignement supérieur: Quel rôle joue le lycée d'origine des futurs étudiants ?. *Regards croisés sur l'économie*, 16, 80-92. <https://doi.org/10.3917/rce.016.0080>
- Verneuil, Y. (2012). L'école et la laïcité, de l'Ancien Régime à nos jours : enjeux du passé, enjeux dépassés ? *Tréma*, 37, 130-143. <https://doi.org/10.4000/trema.2732>
- Vignoli, E. (2011). Les décisions d'orientation scolaire à l'adolescence : avec qui partager ses expériences émotionnelles, comment et pourquoi ?. *Enfance*, 4, 465-496. <https://doi.org/10.3917/enf1.114.0465>
- Vinokur, A. (2004). Public, privé, . . . ou hybride ? *Cahiers de la Recherche Sur L'Éducation et les Savoirs*, 3, 13-33. <https://doi.org/10.4000/cres.1365>

SOURCES

Sources juridiques

Loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037367660>

Arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur (J.O. du 21 avril 2019)

<https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/4/19/ESRS1906922A/jo/texte>

Autres documents (hors matériaux d'enquête)

Rapport de Laurent Batsh pour la FONDAPOL (Fondation pour l'innovation politique) publié le 1^{er} juin 2023.

Articles de presse

Blazy, L. (2023, octobre 13). Enseignement supérieur privé : "Les officines détournent les jeunes de nos écoles" (L. Champaney, CGE, au Sénat). *AEF info*.

Calixte, L. (2024). Albert School, 42, Forward College : ces écoles innovantes fondées par Xavier Niel. *Le Figaro*.

Calixte, L. (2024, janvier 23). Ce qu'il faut vérifier absolument avant de choisir une école privée : les conseils de France compétences. *Le Figaro*.

Corbier, M.-C. (2021, 27 octobre). Comment le leader de l'enseignement supérieur privé mixte présentiel et distanciel. *Les Echos*.

Corbier, M.-C. (2023, novembre 15). Les territoires priés de mettre de l'ordre dans l'enseignement supérieur. *Les Echos*.

Corbier, M.-C. (2024, janvier 03). Parcoursup : l'essor de l'enseignement privé chamboule l'orientation des jeunes. *Les Echos*.

Cordonnier, C. (2023, novembre 16). Enseignement privé : Anne-Sophie Barthez précise les pistes de travail du MESR sur le futur label. *AEF info*.

Copalle, L. (2023, décembre 03). Bordeaux : « déjà stressés » par Parcoursup, des élèves de plus en plus jeunes au salon Studyrama. *Sud Ouest*.

de Montalembert G. (2023, novembre 17). La discrète offensive de Pékin dans l'enseignement supérieur. *Le Figaro*.

Dréan, M. (2023, juillet 29). L'enseignement supérieur face à une baisse du nombre d'inscrits, sauf dans le privé. *Le Monde*.

Galinier, P. (2019, 18 mai). Enseignement supérieur privé : les « écoles de niche », un marché florissant. *Le Monde*.

Goanec, M. (2023, avril 09). « Hacker l'université » : comment le projet du Learning Planet Institute s'est fourvoyé. *Médiapart*.

Goanec, M. (2023, juillet 22). Privatisation de l'enseignement supérieur : des « pantouflages » emblématiques. *Médiapart*.

Hautefeuille, C. (2022, novembre 17). Formation : le lucratif business de la location de certification. *Médiapart*.

Hivert A. (2023, novembre 18). Le boom de l'enseignement privé en Suède, un cas d'école. *Le Monde*.

Kempf, P. (2023, juillet 21). Enseignement supérieur : de plus en plus d'étudiants du secteur privé déçus. *L'Humanité*.

Imbach, R. (2023, décembre 23). Parcoursup 2024 : l'essor des formations privées et des BTS en alternance. *Le Monde*.

Landrieu, V. (2013, 18 mars). Des écoles aux statuts et aux alliances variés. *Les Echos*.

Le Bouler, S. (2024, janvier 29). « Dans l'enseignement supérieur, le poids croissant du privé pose de redoutables problèmes de régulation ». *Le Monde*.

Lefebvre, C. (2021, 7 octobre). Marc-François Mignot-Mahon, l'autre ministre de l'Education. *Le Point*.

Le Nevé, S. (2023, septembre 08). Le gouvernement somme les universités de mieux gérer leurs fonds et de contribuer à réduire la dette publique. *Le Monde*.

Le Nevé, S. (2023, septembre 14). Après les critiques d'Emmanuel Macron, la réponse agacée des universités. *Le Monde*.

Le Nevé, S. (2023, septembre 30). Financement des universités : entre Macron et les présidents d'établissements, les raisons d'une défiance. *Le Monde*.

Mérieux, A. (2023, septembre 11). Enseignement supérieur privé : Ce nouveau « label » qui va faire pschitt. *Challenges*.

Mitrofanoff, K. (2022, novembre 18). L'enseignement supérieur privé profite de son agilité pour grandir. *Challenges*.

Nasi, M. (2023, décembre 27). Les pratiques abusives de certaines écoles de commerce en matière d'apprentissage. *Le Monde*.

- Perroud, M. (2023, juillet 17). Enseignement supérieur privé : Bientôt une plateforme pour y voir plus clair. *Challenges*.
- Piquemal, M. (2018, 12 juillet). Un label d'Etat indispensable au cœur d'un business juteux. *Libération*.
- Piquemal, M. (2022, 28 septembre). Enseignement supérieur : boîtes à diplômes et machines à sous. *Libération*.
- Piquemal, M. (2023, février 13). GALILEO La ruée vers l'or du géant de l'enseignement supérieur privé. *Libération*.
- Piquemal, M. (2023, juin 23). Quand Blanquer pilote sans feu vert un projet d'école « écolo » pour Veolia. *Libération*
- Piovezan, S. (2023, avril, 17). M. Emmerich (Omnes) : « La question n'est pas celle du public ou du privé, mais de savoir si l'argent est bien utilisé ». *AEF info*.
- Piovezan, S. (2023, avril 25). Le groupe Galileo formule 10 propositions « pour une régulation renforcée » de l'enseignement supérieur professionnalisant. *AEF info*.
- Piovezan, S. (2023, septembre 14). « Je suis pour la qualité et la régulation : il y a d'autres voies de qualité que l'académique » (José Milano, Omnes). *AEF info*.
- Piovezan, S. (2023, octobre 12). « Ce qui compte, dans l'enseignement supérieur, c'est la marque et la taille » (Boris Walbaum, Forward College). *AEF info*.
- Piovezan, S. (2023, novembre 28). « La question du lucratif ou du non lucratif ne devrait pas être un critère de choix » (L. Batsch au séminaire de l'ADGS). *AEF info*.
- Raybaud, A. (2023, décembre 11). En encourageant l'humanitaire et le bénévolat étudiant, les écoles de commerce flirtent avec le « social washing ». *Le Monde*.
- Tonneau, F. (2024, janvier 31). Arnaque aux classes prépas : des centaines d'étudiants laissés sur le carreau. *La Provence*.
- Vairot, F. (2023, août 28). Ecoles de commerce : hausse spectaculaire des frais de scolarité. *Les Echos*.

TABLE DES ANNEXES

ANNEXE 1 : ECOLES REFERENCEES A BORDEAUX.....	78
ANNEXE 2 : PROFIL DES ENQUETES	80
ANNEXE 3 : OBSERVATIONS	82
ANNEXE 4 : GRILLES D'ENTRETIEN.....	83
ANNEXE 5 : GRILLES D'OBSERVATION	90

Annexe 1 : écoles référencées à Bordeaux

Nom de l'école	Lucratif	Domaine	Groupe
Institut international de l'image	Oui	Art	3is Education
ESAIL	Oui	Art	Compétences & Développement
ESIS	Oui	Art	EDUCTIVE
ESMOD	Oui	Art	∅
Brassart	Oui	Art	Groupe EDH
CREAD	Oui	Art	Groupe EDH
Ecole du 7e Art	Non	Art	Harvey
Esma 3D	Oui	Art	ICÔNES
CinéCréatis	Oui	Art	ICÔNES
XP School	Oui	Art	IONIS
ISBM	Oui	Art	∅
MJM GRAPHIC DESIGN	Oui	Art	∅
Cours Florent	Oui	Art	Galileo
LISAA	Oui	Art	Galileo
Institut Culinaire de France	Oui	Art	Galileo
SupMode	Oui	Art	∅
Adenes Academy	Oui	Commerce	ADENES
Sup de Com	Oui	Commerce	Compétences & Développement
Ecole 3A	Oui	Commerce	Compétences & Développement
IDRAC	Oui	Commerce	Compétences & Développement
IEFT	Oui	Commerce	Compétences & Développement
IFAG	Oui	Commerce	Compétences & Développement
IGEFI	Oui	Commerce	Compétences & Développement
ECV	Oui	Commerce	AD Education
Pigier	Oui	Commerce	EduServices
Iscom	Oui	Commerce	EduServices
SUPGRH	Oui	Commerce	Emineo Education
SUPCOMMERCE	Oui	Commerce	Emineo Education
SUPCOM	Oui	Commerce	Emineo Education
SUPEVENTS&TOURISM	Oui	Commerce	Emineo Education
Cesacom	Oui	Commerce	Emineo Education
ICART	Oui	Commerce	Groupe EDH
EFAP	Oui	Commerce	Groupe EDH
EFJ	Oui	Commerce	Groupe EDH
Institut supérieur de gestion	Oui	Commerce	IONIS
ISEG	Oui	Commerce	IONIS
ISEFAC	Oui	Commerce	IONIS
ISG Luxury	Oui	Commerce	IONIS
Atlas Institute	Oui	Commerce	Next-U
Bachelor Institute	Oui	Commerce	Next-U
BTS Institutde	Oui	Commerce	Next-U
ESCEN	Oui	Commerce	Next-U
Magnum Institute	Oui	Commerce	Next-U
NoSchool	Oui	Commerce	∅
INSEEC	Non	Commerce	OMNES
Sup de Pub	Oui	Commerce	OMNES
Rocket School	Oui	Commerce	∅
ESAP	Oui	Commerce	EduServices
Ifpass	Non	Commerce	∅
IPCEM	Oui	Commerce	∅
VATEL - MANAGEMENT HOTELIER	Oui	Commerce	VATEL

ESI Business School	Oui	Commerce	Eureka Education
My Digital School	Oui	Commerce	EduServices
Win - management du sport	Oui	Commerce	EduServices
Mbway	Oui	Commerce	EduServices
Tunon	Oui	Commerce	EduServices
Ipac	Oui	Commerce	EduServices
Euridis Business School	Oui	Commerce	Eureka Education
Talis	Oui	Commerce	∅
ESCT	Oui	Commerce	∅
ESG	Oui	Commerce	Galileo
Esarc	Oui	Commerce	Galileo
ESSCA	Non	Commerce	∅
Campus du Lac	Non	Commerce	∅
ESPI	Non	Commerce	∅
Cyber Management School	Oui	Commerce	Eureka Education
Kedge BS	Non	Commerce	∅
EPSI	Oui	Ingénieur	Compétences & Développement
WIS	Oui	Ingénieur	Compétences & Développement
Sup de Vinci	Oui	Ingénieur	Emineo Education
CESI	Oui	Ingénieur	HESAM Université
Epitech Digital	Oui	Ingénieur	IONIS
ESME	Oui	Ingénieur	IONIS
Webtech Institute	Oui	Ingénieur	Next-U
Ecole d'ingé ECE	Oui	Ingénieur	OMNES
DigitalCollege	Oui	Ingénieur	Collège de Paris
Doranco	Oui	Ingénieur	Eureka Education
Gaming Campus	Oui	Ingénieur	∅
La Horde	Oui	Ingénieur	∅
Ynov	Oui	Ingénieur	Pas de groupe
IA School	Oui	Ingénieur	Eureka Education
Digital Campus	Oui	Ingénieur	Galileo
ESTACA	Non	Ingénieur	∅
EFREI	Non	Ingénieur	EPE Paris II Panthéon-Assas
ISEN (Junia)	Non	Ingénieur	∅
ILERI	Oui	Politique, juridique	Compétences & Développement
Imagine Campus	Oui	Politique, juridique	Harvey
HEIP	Oui	Politique, juridique	OMNES
Institut Supérieur du Droit	Oui	Politique, juridique	∅
Supveto	Oui	Santé	Emineo Education
ISVM	Oui	Santé	Emineo Education
IRSS	Oui	Santé	∅
Eva Santé	Oui	Santé	Galileo

Annexe 2 : profil des enquêtés

Profil 1 : élève en terminale

Prénom	Âge	Profil	Mode de passation	Date et durée
Bastien	17 ans	Terminale générale, cherche une école d'ingénieur	Entretien en présentiel à l'issu d'un salon	12/01/2024 36min 27s
Inès	18 ans	Terminale générale, souhaite faire une classe préparatoire littéraire	Entretien en présentiel à l'issu d'un salon	12/01/2024 1h22min 14s
Laurine	17 ans	Terminale générale souhaitant faire une école de commerce	Entretien en présentiel à l'issu d'un salon	13/01/2024 41min 53s
Anissa	18 ans	Terminale STMG, recherche une formation dans la communication	Entretien en présentiel à l'issu d'un salon	13/01/2024 1h54min 12s
Nathan	17 ans	Terminale générale, cherche une formation généraliste, se dit un peu perdu dans son orientation	Entretien en présentiel à l'issu d'un salon	14/01/2024 31min 58s
Rayan	17 ans	Terminale STMG, se dit perdu dans son orientation	Entretien en présentiel à l'issu d'un salon	14/01/2024 29min 12s

Profil 2 : étudiant postbac

Prénom	Âge	Profil	Mode de passation	Date et durée
Séléna	18 ans	Etudiante en première année dans une école de mode	Entretien en présentiel après un rendez-vous	04/12/2023 42min 27s
Emilie	19 ans	Etudiante en première année dans une école de mode	Entretien en présentiel après un rendez-vous	15/12/2023 1h47min 11s
Tom	19 ans	Etudiant en première année dans une école de commerce, ambassadeur de son école	Entretien en présentiel à l'issu d'un salon	14/01/2024 38min 32s
Paul	20 ans	Etudiant démissionnaire lors de sa première année dans une école de commerce privée	Entretien téléphonique après un rendez-vous	25/01/2024 1h45min 09s
Emma	18 ans	Etudiante en première année dans une école de science politique	Entretien téléphonique après un rendez-vous	05/02/2024 1h14min 02s

Profil 3 : étudiant en réorientation

Prénom	Âge	Profil	Mode de passation	Date et durée
Clothilde	21 ans	Etudiante en L2 Droit, a redoublé deux fois, souhaite faire une école de communication	Entretien en présentiel après un rendez-vous	12/12/2023 32min 30s
Oliver	18 ans	Etudiant en L1 informatique voulant se réorienter en école d'ingénieur	Entretien téléphonique après un rendez-vous	08/01/2024 28min 43s
Théo	22 ans	Etudiant en L3 de AES, a redoublé puis n'a pas obtenu de master, souhaite se réorienter en école de commerce	Entretien téléphonique après un rendez-vous	10/01/2024 44min 44s

Profil 4 : représentant d'école privée

Prénom	Âge	Profil	Mode de passation	Date et durée
Aurélien	22 ans	Communiquant pour une école de commerce dans le cadre de son alternance dans cette même école	Entretien spontané en présentiel	16/12/2023 26min 54s

Profil 5 : représentant universitaire (* les prénoms ont été modifiés)

Prénom	Âge	Profil	Mode de passation	Date et durée
David*	59 ans	Professeur des universités et président d'université	Entretien en présentiel après un rendez-vous	18/12/2024 51min 02s
Jean*	58 ans	Professeur des universités, responsable de formation	Entretien en présentiel dans un salon de l'étudiant	12/01/2024 22min 48s

Annexe 3 : observations

Type	Date	Ecoles ou lieu	Temps passé
Journée portes ouvertes	18/11/2023	Compétences&Développement Bordeaux	2h
Journée portes ouvertes	18/11/2023	Sup de Pub Bordeaux (OMNES)	1h
Journée portes ouvertes	18/11/2023	FormaSup Campus Bordeaux (Emineo)	1h
Salon de l'étudiant (6 stands visités)	02/12/2023	Salon Studyrama Bordeaux (Hangar 14)	2h30
Journée portes ouvertes	16/12/2023	Next-U Bordeaux	1h
Salon de l'étudiant (7 stands visités)	12/01/2024	Salon L'Etudiant Bordeaux (parc des expos)	3h30
Salon de l'étudiant (15 stands visités)	13/01/2024	Salon L'Etudiant Bordeaux (parc des expos)	6h30
Salon de l'étudiant (11 stands visités)	14/01/2024	Salon L'Etudiant Bordeaux (parc des expos)	5h

Annexe 4 : grilles d'entretien

Profil 1 : élève en terminale

1) Famille, origine, parcours scolaire

- Est ce que tu peux d'abord te présenter, me dire quel âge as-tu, ta configuration familiale ?
 - monoparentale? frères et sœurs ? qui font des études ?
 - études des parents ?
 - profession des parents
- Quelles sont tes notes à peu près ?
- Est ce que tu peux revenir sur ton parcours scolaire depuis le collège ?
 - rapport à l'école
 - matières de prédilection
- Qu'est-ce que tu envisages comme études ? domaine ? école ?
- C'est quelque chose que tu as toujours voulu faire ?

2) Le processus d'orientation

- Peux-tu revenir sur ton expérience avec Parcoursup
 - soutien de la famille
 - stress ?
- Comment vous parler de Parcoursup au lycée ?
 - temps dédiés ? accompagnement ?
- Est-ce que tu envisages d'autres modes que Parcoursup ?

3) Les événements publics : salon et JPO

- As-tu fait des JPO/ salons ?
 - comment tu as vu l'info, qui l'a transmis
- Quelles formations tu es allé voir ?
- Qu'est-ce que tu en retiens ?
 - discours ?
 - type de diplômes ?
 - campus ?
- Est ce que tu sais si les formations dont tu m'as parlé existent à l'université ?
- Est ce que tu as visité les formations que tu souhaites intégrer ?
 - comment se sont passés les JPO
 - qui l'étudiant a rencontré
 - venu accompagné ?
 - est ce qu'il y avait des étudiants ambassadeurs ?
 - y avait-il des profs ?
 - des parents ?
- Qu'est ce qui t'a plu dans cette formation ?
 - bâtiment ? campus
 - caractère professionnalisant ?
 - facilité d'entrée ?
- Qu'a tu retenu de ces JPO ?

4) La connaissance des formations par les étudiants

- Est ce que le diplôme des formations que tu envisages est reconnu par l'Etat
 - comment cette reconnaissance a été présentée, ou du moins qu'est-ce que l'étudiant en a retenu
 - est ce que cette reconnaissance est importante pour toi ?
 - si pas reconnu : ça ne te fait rien ?
- Est ce que tu as déjà entendu parler des titres RNCP ?
 - si non, ok
 - si oui, qu'en sait il
 - questionner aussi sur Qualiopi, etc..
 - connais tu la différence entre les titres RNCP, diplômes nationaux, diplômes d'établissement ?
- Est ce que tu souhaites faire de l'alternance ?
 - comment voit-il l'alternance
 - comment l'alternance t'a été présentée par les formations ?
 - est ce qu'avant de savoir que c'était possible c'était quelque chose que tu souhaitais faire ?
- Est ce que les frais de scolarité sont importants dans la formation que tu vises ?
 - est ce que c'est un pb pour toi ?
 - est ce que l'alternance est une condition pour toi pour que tu puisses éviter les frais de scolarité dans le cadre d'une école ?
 - est ce que les frais de scolarité t'ont été présenté pendant les JPO ?
- Si tu ne peux pas faire cette formation, qu'est-ce que tu ferais ?
 - questionner ici si un seul projet
- Quelle profession souhaites-tu exercer ? Ou te vois-tu dans 10 ans ?
- Souhaites tu rajouter des choses ?

Profil 2 : étudiant postbac

1) Famille, origine, parcours scolaire

- Est ce que tu peux d'abord te présenter, me dire quel âge as-tu, ta configuration familiale ?
 - monoparentale? frères et sœurs ? qui font des études ?
 - études des parents ?
 - profession des parents
- Est ce que tu peux revenir sur ton parcours scolaire depuis le collège ?
 - rapport à l'école
 - matières de prédilection
- Que fais-tu comme études en ce moment ?
- Quel souhait d'études quand tu étais au lycée, est ce que ça correspond à ce que tu fais actuellement ?

2) La captation et l'admission

- Peux-tu revenir sur ton expérience avec Parcoursup
 - soutien de la famille
 - stress ?
 - vœux acceptés ?
- Si pas passé par Parcoursup : expliquer pourquoi
 - comment as-tu connu cette formation hors Parcoursup
 - quelles autres écoles avait tu en tête ?
 - s'il était passé par Parcoursup, il serait allé où
 - pourquoi par Parcoursup ?
- Est ce que tu avais visité les écoles que tu souhaitais intégrer

- comment se sont passés les JPO
- qui l'étudiant a rencontré
- venu accompagné ?
- est-ce qu'il y avait des étudiants ambassadeurs ?
- y avait-il des profs ?
- des parents ?
- Qu'est-ce qui t'a plu dans cette école ?
 - bâtiment ? campus
 - caractère professionnalisant
 - facilité d'entrée ?
 - projets
- Qu'a-tu retenu de ces JPO/salon
 - qu'est-ce qu'on lui a dit, comment on lui a présenté la formation
- Accompagnement par le lycée dans cette voie ?
 - quels conseils ?
 - qu'est-ce qu'on t'a dit sur le fait de ne pas passer par Parcoursup ?

3) L'entrée dans les études supérieures

- Comment as-tu vécu ton entrée dans l'enseignement supérieur
 - relations sociales
 - notes
 - intérêt
 - stress
- Quel accompagnement tu as reçu de la structure d'enseignement
- Est-ce que l'école correspond à tes attentes ou tu as été déçue ?
- Est-ce que tu recommanderais cette école ? Pourquoi ?

4) La connaissance des formations par les étudiants

- Est-ce que le diplôme de l'école que tu as intégré est reconnu par l'Etat
 - comment cette reconnaissance a été présentée, ou du moins qu'est-ce que l'étudiant en a retenu
 - est-ce que cette reconnaissance est importante pour toi ?
 - si pas reconnu : ça ne te fait rien ?
- Est-ce que tu as déjà entendu parler des titres RNCP ?
 - si non, ok
 - si oui, qu'en sait-il
 - questionner aussi sur Qualiopi, etc..
 - connais-tu la différence entre les titres RNCP, diplômes nationaux, diplômes d'établissement ?
- Est-ce que tu fais/souhaites faire de l'alternance ?
 - comment voit-il l'alternance
 - comment l'alternance t'a été présentée par les formations ?
 - est-ce qu'avant de savoir que c'était possible c'était quelque chose que tu souhaitais faire ?
- Est-ce que les frais de scolarité sont importants dans ta formation ?
 - est-ce que c'est un pb pour toi ?
 - est-ce que l'alternance est une condition pour toi pour que tu puisses éviter les frais ?
 - est-ce que les frais de scolarité t'ont été présentés pendant les JPO ?
- Quelle profession souhaites-tu exercer ? Ou te vois-tu dans 10 ans ?
- Souhaites-tu rajouter des choses ?

Profil 3 : étudiant en réorientation1) Famille, origine, parcours scolaire

- Est ce que tu peux d'abord te présenter, me dire quel âge as-tu, ta configuration familiale ?
 - monoparentale ? frères et sœurs ? qui font des études ?
 - études des parents ?
 - profession des parents
- Est ce que tu peux revenir sur ton parcours scolaire depuis le collège ?
 - rapport à l'école
 - matières de prédilection
- Que fais-tu comme études en ce moment ?
- Quel souhait d'études quand tu étais au lycée, est ce que ça correspond à ce que tu fais actuellement ?

2) L'entrée dans les études supérieures

- Peux-tu revenir sur ton expérience avec Parcoursup
 - soutien de la famille
 - stress ?
 - vœux acceptés ?
- Comment as-tu vécu ton entrée dans l'enseignement supérieur
 - relations sociales
 - notes
 - intérêt de la discipline
 - stress ?
- Quel accompagnement tu as reçu de la structure d'enseignement (université, école)

3) Les perspectives d'étude

- Tu souhaites te réorienter, dans quelle branche ?
 - Pourquoi cette branche
- A quoi attribues tu cette volonté de réorientation ?
 - notes
 - Master ?
 - attractivité du campus ?
 - relations sociales ?
- Est ce que tu sais si la formation que tu souhaites existe à l'université ?
 - si oui : raisons qui poussent à ne pas se réorienter à l'université
- Est ce que tu as visité les écoles que tu souhaites intégrer
 - Comment se sont passés les JPO
 - Qui l'étudiant a rencontré
 - Venu accompagné ?
 - Est ce qu'il y avait des étudiants ambassadeurs ?
 - y avait-il des profs ?
 - des parents ?
- Qu'est ce qui t'a plu dans cette école ?
 - bâtiment ? campus
 - caractère professionnalisant
 - facilité d'entrée ?
 - projets
- Qu'a tu retenu de ces JPO

4) La connaissance des formations par les étudiants

- Est ce que le diplôme de l'école que tu souhaites intégrer est reconnu par l'Etat
 - comment cette reconnaissance a été présentée, ou du moins qu'est-ce que l'étudiant en a retenu
 - est ce que cette reconnaissance est importante pour toi ?
 - si pas reconnu : ça ne te fait rien ?
- Est ce que tu as déjà entendu parler des titres RNCP ?
 - si non, ok
 - si oui, qu'en sait il
 - questionner aussi sur Qualiopi, etc..
 - connais tu la différence entre les titres RNCP, diplômes nationaux, diplômes d'établissement ?
- Est ce que tu souhaites faire de l'alternance ?
 - comment voit-il l'alternance
 - comment l'alternance t'a été présentée par les formations ?
 - est ce qu'avant de savoir que c'était possible c'était quelque chose que tu souhaitais faire ?
- Est ce que les frais de scolarité sont importants dans la formation que tu vises ?
 - est ce que c'est un pb pour toi ?
 - est ce que l'alternance est une condition pour toi pour que tu puisses éviter les frais ?
 - est ce que les frais de scolarité t'ont été présenté pendant les JPO ?
- Si tu ne peux pas faire cette formation, qu'est-ce que tu ferais ?
 - questionner ici si l'étudiant a un seul projet
- Quelle profession souhaites-tu exercer ? Ou te vois-tu dans 10 ans ?
- Souhaites tu rajouter des choses ?

Profil 4 : représentant d'école privé**1) Généralités sur la formation**

- Depuis quand existe la formation ?
- Votre formation est-elle sur Parcoursup ? un choix de votre part ?
- Combien d'étudiants ? par promo ou secteurs ?
- Votre école est-elle rattachée à un groupe ? si oui, pouvez-vous me parler de votre groupe ? écoles ? d'autres services ?
- Quels sont les débouchés ? le taux d'employabilité ? (exemples de métiers de leurs alumni)
- Est-ce que vous pouvez me communiquer vos enquêtes d'insertion professionnelle ? de suivi de vos alternants/apprentis ?

2) L'organisation de l'école

- Rentrées décalées ? si oui pourquoi ?
- Quelle est la pédagogie de la formation ?
- Quels sont les critères de sélection des candidats ?
- Avez-vous beaucoup d'étudiants en réorientation ?
- Reconnaissance par l'Etat de votre formation ?
- Quels sont vos partenariats ?
- Qui sont les intervenants ?
- Avez-vous des objectifs de nombre d'admis ?

3) La communication de l'école

- Comment l'établissement communique-t-il avec les futurs étudiants ?
- Est-ce que vous travaillez avec des organismes comme l'Etudiant ou Studyrama ?
- Qu'est ce qui est important de mettre en avant pour attirer les étudiants ?

- Etes-vous présents sur les réseaux sociaux ?
- Y-a-t-il beaucoup d'étudiants rencontrés lors des salons ou JPO qui poursuivent leur démarche d'inscription dans l'école ?
- Sur quels aspects de l'école diriez-vous que les étudiants portent leur attention ?
- Hormis les salons et JPO, comment entrez-vous en contact avec les étudiants ?

4) Le développement de l'école

- Comment vous voyez la concurrence assez dense ?
- Comment vous démarquez ? quel est votre public ?
 - à quel type d'étudiants vous vous adressez ?
- Taux de satisfaction ?
- Dans le secteur privé, l'année 2023 a enregistré une nette augmentation des inscriptions dans le privé, comment vous expliquez cela ?

Profil 5 : représentant universitaire

1) Position face à la hausse de l'enseignement supérieur privé lucratif

- En 2023, le chiffre de 25% d'étudiants scolarisés dans le privé a soulevé des questions sur les raisons qui conduisent à ce dynamisme et aux problématiques qu'il soulève. Comment réagissez-vous face à ce chiffre ?
- Que pouvez-vous me dire des relations que vous entretenez avec le MESRI ?
- Et avec le ministère du Travail ?
- Comment voyez-vous la croissance du secteur privé lucratif ?
 - Concurrence ? ennemi ?
 - Partenaire ?
- Est-ce que vous entretenez des relations avec des responsables de groupes comme Galiléo, OMNES ou EDH, ou bien avec des écoles privées de plus petite taille ?
- Est-ce qu'ils veulent des partenariats ? ou bien sont-ils hostiles ?

2) Dynamiques public-privé

- Un certain nombre d'écoles et de petites écoles ont vu le jour notamment en raison des effets de la loi Pénicaud de 2018, réformant l'apprentissage, et créant un effet d'aubaine tant pour les entreprises que pour les formations qui mettent énormément l'alternance en avant comme stratégie de séduction avec le discours selon lequel l'université n'en propose pas, ou peu, en tout cas assez tard. Est-ce que l'Université a raté l'alternance ?
- Le sociologue Joël Laillier (Université d'Orléans) parlait sur Radio France en juillet 2023 d'une volonté des pouvoirs publics « d'affamer » l'université, conduisant à une croissance du privé ; est ce que vous partageriez cette expression ?
 - Questionner sur les éventuels problèmes de financement de l'université publique
- J'ai pu constater lors de salons ou de JPO une utilisation de termes comme licence ou master sans que ces établissements n'en soient habilités, rendue aussi possible par une méconnaissance des familles de la différence entre master et mastère, licence et bac+3 ou bachelor. Que pensez-vous de cette confusion terminologique ?
- Dans la rhétorique de ces formations, on entend souvent que l'Université est « molle », ne réagit pas face aux nouveaux « besoins », et surtout qu'elle n'est pas « professionnalisante ». Je vous cite une phrase d'une responsable d'une école de communication, « je vous déconseille un parcours fac parce que c'est pas du tout professionnalisant », comment vous réagiriez face à cette rhétorique ?

3) Régulation du privé et politiques publiques

- France Universités a demandé en février 2023 de la transparence et un code de déontologie et a souligné la nécessité de lisibilité de l'enseignement supérieur, la ministre Sylvie Retailleau a avancé l'idée d'un label

de qualité. Qu'est-ce que vous pensez des labels, d'en instaurer un supplémentaire, est ce que ça va renforcer la lisibilité ou au contraire jeter du flou ?

- Pensez-vous que les familles comprennent ces labels ?

- J'ai constaté une forme de discrédit adressé aux universités publiques y compris de la part du MESRI, est-ce que vous diriez que ça contribue à l'augmentation du nombre d'étudiants dans le privé ?

- Pensez-vous que l'enseignement supérieur privé est une menace pour l'enseignement supérieur public ?

- Et donc quelle position le public doit-il adopter ?

- Est-ce qu'il doit lui aussi avancer des stratégies marketing ?

- Revoir, augmenter son offre de formation ?

L'enseignement supérieur devrait-il être le monopole du public ?

Voulez-vous rajouter des choses ?

Annexe 5 : grilles d'observation

Salon et journée portes ouvertes

- Qui sont les intervenants aux JPO ?
 - communicants ? marketing ?
 - directeurs ?
 - profs ?
- Les parents
 - viennent-ils ? à deux ?
 - avec leurs enfants ?
 - vont-ils voir les écoles ou les écoles viennent-elles à eux ?
- Qui prennent la parole pour poser les questions ?
 - les enfants ? les parents ?
- Comment parlent-ils des certifications ? de la reconnaissance par l'Etat de leur formation ?
- Viennent ils vers les nouveaux arrivants ou laissent ils venir vers eux ?
- Donnent-ils de la documentation ?
- Les locaux sont-ils visitables ? ou uniquement un espace atrium ? Ou seulement des stands ?
- Y a-t-il une présence d'étudiants ambassadeurs ? quels sont leur rôle ?
- Demandent ils les coordonnées rapidement ?
- Font-ils passer des entretiens aux JPO ?
- Quelles sont les modalités d'admission et comment en parlent-ils ?
- Y a-t-il un discours de type "université bashing" pour mettre en valeur la formation ?
- Le coût des études est-il mis en avant ? est-il écrit ? faut-il le demander ?

Sites internet (points d'attention)

1) Architecture

- Hyperliens vers d'autres parties du site
- Hyperlien vers d'autres sites
- Logo de l'école
- Présences d'autres logo ? ministère ? RNCP ?
- Formulaire de demande de brochure

2) Visuels

- Couleurs du site
- Photos (taille, couleurs dominantes, contenu, position dans le site)
- Vidéos / éléments visuels hors photo
- Agencement du texte
- Contenu du texte
- Ton employé (« vous/tu », registre langue)

3) Autres points d'attention.

- Contenu scolaire (études, excellence, réussite, professeurs)
- Contenu professionnel (professionnalisation, stage, alternance, intervenants professionnels)
- Contenu distinctif (comment l'école se distingue ?)
- Contenu standard (à quels standards l'école se rattache ?)
- Mise en avant d'une reconnaissance ? labels ? certifications ?